

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Bedeutung von Medienpraktiken in der Alltagsgestaltung
von Familien mit einem Kind mit Behinderung**

eingereicht von: Simone Kapp

Begleitung: Matthias Lütolf

5. Juli 2020

Abstract

Ein Alltagsbezug kann als Grundlage der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) gesehen werden. Die vorliegende Arbeit untersucht die Fragestellung, wie Familien mit einem Kind mit Behinderung ihren Alltag im Rahmen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements gestalten und welchen Beitrag medienbezogene Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen leisten. Dazu wurden mit drei Elternpaaren mit je mindestens einem Kind mit HFE-Bedarf teilstandardisierte Leitfadenterviews durchgeführt und anhand einer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und diskutiert. Die Ergebnisse zeigen, dass das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit einem Kind mit Behinderung eine Gesamtleistung aller familiären Akteure darstellt. Die Alltagsgestaltung bedarf einer Vielzahl von Tätigkeiten und vielfältiger Abstimmungsleistungen, bei denen Medienpraktiken einen wertvollen Beitrag leisten. Deshalb ist es bedeutend, dem Alltag der Familien wertschätzend und den gelebten Medienpraktiken offen zu begegnen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während meiner Masterarbeit unterstützt und begleitet haben. Als Erstes geht mein Dank an Matthias Lütolf, der meine Arbeit betreut und mich fachlich und persönlich unterstützt hat. Ein besonderer Dank gilt ebenso allen teilnehmenden Eltern für ihre Flexibilität und Offenheit. Es war eine wertvolle Erfahrung, einen Einblick in den jeweiligen Familienalltag zu erhalten. Abschliessend möchte ich mich für das Korrekturlesen meiner Masterarbeit bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Ausgangslage	7
1.2	Ziel der Arbeit	8
1.3	Aufbau der Arbeit	10
2	Theoretischer Bezugsrahmen	11
2.1	Begriffsbestimmung	11
2.1.1	Behinderung	11
2.1.2	Familien mit einem Kind mit Behinderung	11
2.1.3	Doing Family	12
2.1.4	Care.....	12
2.1.5	Alltag.....	12
2.2	Familien mit einem Kind mit Behinderung	14
2.2.1	Auswirkungen auf das familiäre Leben.....	14
2.2.2	Kompetenzen der Eltern.....	16
2.3	Das Konzept Doing Family	16
2.3.1	Hintergrund und Positionierung des Konzepts.....	17
2.3.2	Zur Herstellung von Familie.....	17
2.3.3	Das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement	19
2.4	Das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit einem Kind mit Behinderung.....	23
2.5	Die Medien	24
2.5.1	Wie Medien Einzug in den Alltag nehmen.....	25
2.5.2	Medienpraktiken im familiären Leben	27
2.6	Medienbezogene Herstellungsleistungen im Rahmen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements.....	31
2.7	Medienpraktiken als Bewältigungsressource	32
3	Fragestellung	35
4	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	36
4.1	Qualitative Interviewforschung	36
4.1.1	Das Leitfadeninterview	36
4.1.2	Begründung der Methodenwahl	37

4.2	Forschungsdesign	37
4.2.1	Das Forschungsfeld	37
4.2.2	Sampling	37
4.2.3	Erstellung und Erprobung des Leitfadens	38
4.2.4	Durchführung des Interviews	38
4.2.5	Die Transkription	39
4.3	Qualitative Inhaltsanalyse	39
4.3.1	Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse	40
4.3.2	Begründung der Methodenwahl	43
5	Forschungsergebnisse.....	44
5.1	Balance- und Vereinbarkeitsmanagement	44
5.1.1	Alltägliche Tätigkeiten	44
5.1.2	Abstimmungsleistungen	49
5.2	Medienpraktiken	57
5.2.1	Zeitungen und Bücher lesen	58
5.2.2	Fernsehen, Filme und Sendungen schauen	59
5.2.3	Gamen, Spiele spielen	61
5.2.4	Musik und Radio hören.....	62
5.2.5	Fotografieren und Filmen	63
5.2.6	Kommunizieren.....	63
5.2.7	Planen.....	66
5.2.8	Einstellung zu den gelebten Medienpraktiken	66
6	Evaluation und Diskussion	68
6.1	Beantwortung der Fragestellung	68
6.2	Diskussion der Ergebnisse	71
6.2.1	Alltägliche Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen	72
6.2.2	Medienpraktiken	76
6.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	78
6.3.1	Das Leitfadeninterview	78
6.3.2	Transkription.....	79
6.3.3	Die qualitative Inhaltsanalyse	79
7	Fazit und Ausblick	81

8 Literaturverzeichnis	83
9 Abbildungsverzeichnis	87
10 Anhang	87

1 Einleitung

In der Einleitung wird die Ausgangslage der vorliegenden Arbeit dargelegt. Anschliessend wird das Ziel der Untersuchung formuliert und die Gliederung erläutert.

1.1 Ausgangslage

Das Kind mit Behinderung und seine Familie werden im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung in ihrer natürlichen Lebenswelt begleitet und unterstützt. Damit wird auf Vertrauen und einem grösstmöglichen Alltagsbezug aufgebaut (BVF, o. J.). Dem täglichen Leben wird deshalb in der vorliegenden Arbeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Alltag ist der Modus, der so selbstverständlich und unmittelbar ist, dass er (vielleicht genau deswegen) den Betreffenden selber meist nicht ohne weiteres zugänglich ist, von daher jedoch ein wichtiges Objekt wissenschaftlicher (und vielleicht auch persönlicher) Aufklärung und Untersuchung darstellt. 'Alltag' ist das, was fraglos real und wichtig ist, aber deswegen oft unhinterfragbar und unwichtig erscheint, jedoch zu spannenden Fragen einlädt. (Voss, 2000, S. 36)

Täglich kann beobachtet werden, wie Familien in ihrem Alltag eine Vielzahl medialer Geräte nutzen. Was die einzelnen Mitglieder mit diesen jedoch tun, ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Gewisse Mediengeräte werden mit bestimmten Tätigkeiten assoziiert. Wird jedoch davon ausgegangen, dass Medien heute Hybride sind, können durch das Gerät keine eindeutigen Schlüsse über dessen Nutzung gezogen werden (Höflich, 2016). Diese Alltagsbeobachtung lädt zu verschiedenen Fragen ein, welche die vorliegende Arbeit zu beantworten versucht.

Abbildung 1: Mediennutzung von Familien (eigene Skizze)

„Medien werden immer alltäglicher und verschmelzen immer enger mit Verhaltensmustern und Routinen des Alltags, bieten zugleich aber ein Zeitraster, das den Tagesablauf strukturiert und oftmals durch Medienhandlungen wesentliche Familienrituale konstituiert“ (Kittel, 2008, S. 2). Nach Röser (2007) ist es eine lang übersehene Tatsache, dass Medienhandeln stets ebenfalls Alltagshandeln ist und umgekehrt Alltagshandeln vielfach mediatisiert erfolgt. Aus diesen Aussagen geht hervor, dass Medien und das tägliche Leben nicht separat, sondern zusammenhängend betrachtet werden müssen. In der vorliegenden Arbeit werden elektronische und digitale Medienpraktiken im Alltag von Familien mit einem Kind mit Behinderung untersucht. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass ein Kind mit Behinderung Auswirkungen auf das Routinehandeln der entsprechenden Familie hat.

Darüber hinaus stellt sich die Frage zum allgemeinen Verständnis der Familie in der heutigen Zeit. Die Arbeit setzt in diesem Zusammenhang das Konzept *Doing Family* in den Vordergrund. Der im deutschen Sprachraum verwendete Begriff *Familie als alltägliche Herstellungsleistung* weist auf den Inhalt des Konzeptes hin (Jurczyk, 2018). Das Konzept Familie verändert sich durch den gesellschaftlichen Wandel und wird nicht als selbstverständliche Ressource, sondern als besonderes Netzwerk verstanden, das sich an verlässlichen, persönlichen Fürsorgebeziehungen orientiert und durch alltägliche Praktiken der Familienmitglieder aktiv gestaltet und als Ganzes kontinuierlich erneuert werden muss (Schier & Jurczyk, 2007).

Wird angenommen, dass Medienhandlungen ebenso Alltagshandlungen sind und umgekehrt Alltagshandlungen vielfach mediatisiert erfolgen, kann daraus geschlossen werden, dass ein Teil der alltäglichen Praktiken zur Gestaltung von Familien ebenfalls mediatisiert getan wird. Aufgrund der in der Ausgangslage beschriebenen Beweggründe wird in der Arbeit das im Folgenden erläuterte Ziel angestrebt.

1.2 Ziel der Arbeit

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, herauszufinden, wie Familien mit einem Kind mit Behinderung vor dem Hintergrund des *Doing Family* ihren Alltag gestalten, um die täglichen Anforderungen bewältigen zu können. Dem Umfang der Arbeit entsprechend, wird der Schwerpunkt auf die regelmässigen Praktiken und Abstimmungsleistungen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements gelegt. Weiter soll herausgefunden werden, welchen Beitrag Medienpraktiken für die Herstellung von Familien leisten. Die folgende Abbildung stellt das Konzept *Doing Family* dar, legt die Balance- und Vereinbarkeit in den Fokus und zeigt, an welchen Forschungsfragen sich die Arbeit orientiert.

Abbildung 2: Konzept Doing Family (eigene Darstellung, orientiert an Jurczyk, 2018)

Im weiteren Verlauf des Kapitels wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt. Dabei soll das Vorgehen ersichtlich und ein Überblick geschaffen werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sieben Kapitel unterteilt. In der Einleitung, welche die Ausgangslage und das Ziel der Arbeit darlegt, wird zusätzlich kurz verdeutlicht, welche Relevanz die Thematik der Arbeit für die Heilpädagogische Früherziehung hat. Danach folgt der theoretische Bezugsrahmen. Zunächst werden für die Arbeit relevante Begriffe definiert. In diesem Kapitel wird der Alltag von Familien mit einem Kind mit Behinderung dargelegt und das Konzept des *Doing Family* beschrieben. Verdeutlicht wird zudem, welche Auswirkungen die besonderen Umstände der Familien auf das *Doing Family*, speziell auf den Bereich des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements, haben können. Es wird erläutert, für welche Tätigkeiten Mediengeräte im familiären Alltag verwendet werden. Somit wird ein Fokus auf die Nutzungsoptionen beziehungsweise auf Medienpraktiken gelegt. Welche Medienpraktiken demnach für das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement eingesetzt werden, wird anschliessend daran dargestellt. Weiter wird das Ziel der Arbeit nochmals aufgenommen und die Forschungsfragen werden erläutert. Im darauffolgenden Teil liegt der Schwerpunkt auf dem methodischen Vorgehen. Dabei wird die Methodik erklärt und die Auswahl begründet. Anschliessend wird das zugrundeliegende Design der qualitativen Erhebung erläutert sowie die konkrete Durchführung der Interviews aufgezeigt. Zudem wird die Methode der Auswertung dargelegt. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse ausgewertet und dargestellt. Danach erfolgen Evaluation und Diskussion der Resultate. Darüber hinaus werden die Fragestellungen beantwortet und die Forschungsmethode wird reflektiert. Abschliessend wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im theoretischen Bezugsrahmen werden als Erstes für die Arbeit relevante Begriffe definiert. Anschliessend wird die Situation von Familien mit einem Kind mit Behinderung dargelegt. Des Weiteren wird das Konzept *Doing Family* beschrieben, welches als Grundlage für das Verständnis von Familie dient. Aufbauend auf diesen beiden Kapiteln werden die Herausforderungen für Familien mit einem Kind mit Behinderung bezüglich Balance- und Vereinbarkeitsmanagement dargestellt. Daraufhin wird ein Augenmerk auf die Medienpraktiken im familiären Alltag gelegt. Im Anschluss wird zusammengefasst, welche Medienpraktiken vor dem erarbeiteten Hintergrund als Herstellungsleistungen verstanden werden können.

2.1 Begriffsbestimmung

Für ein umfassenderes Verständnis werden wichtige Begriffe definiert. Die Begriffe *Behinderung*, *Familie mit einem Kind mit Behinderung*, *Doing Family*, *Care* und *Alltag* dienen dem Grundlagenverständnis.

2.1.1 Behinderung

Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt in der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)* zwei Modelle (WHO, DIMDI, 2005, S. 24 / 25): Im medizinischen Modell wird Behinderung als Problem eines Individuums verstanden, das der medizinischen Versorgung bedarf. Man ist behindert resp. hat eine Behinderung. Dieses Verständnis von Behinderung ist im Alltagsleben weit verbreitet. Im sozialen Modell wird Behinderung als Frage der vollständigen Integration Betroffener in die Gesellschaft betrachtet, also als ein hauptsächlich gesellschaftlich verursachtes Problem. Behinderung stellt kein individuelles Hindernis dar, sondern ein komplexes Geflecht von Bedingungen.

2.1.2 Familien mit einem Kind mit Behinderung

Familien mit einem Kind mit Behinderung bezieht sich in den Forschungsfragen und der durchgeführten Untersuchung auf keine spezifische Behinderung, sondern auf die Inanspruchnahme der Heilpädagogischen Früherziehung. Laut der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, 2007) haben Kinder im Vorschulalter ein Anrecht auf angemessene pädagogische Massnahmen, wenn erkannt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist oder sie ohne spezifische Unterstützung dem Unterricht in der Regelschule nicht werden folgen können. Der Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung nimmt darauf Bezug und beschreibt deren Zielgruppe als „Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach

Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext“ (BFV, o. J.).

2.1.3 Doing Family

Das Verständnis von Familie geht in der vorliegenden Arbeit aus einem Konzept *Doing Family* hervor. Dabei wird vor allem von der Auffassung dessen von Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik des Deutschen Jugendinstituts Dr. Karin Jurczyk ausgegangen, die den Begriff im deutschen Sprachraum stark geprägt hat (Jergus, Krüger & Roch, 2018). Die deutschen und englischen Bezeichnungen für das Konzept *Familie als alltägliche Herstellungsleistung* und *Doing Family* werden sowohl von Jurczyk (2018) als auch in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet. Der Begriff wird als aktiver Gestaltungsprozess von Familienbeziehungen im gesellschaftlichen Kontext verstanden. Er rückt das Alltagshandeln und Aushandlungsprozesse in und von Familien in den Vordergrund (Jurczyk, Lange & Thiessen, 2014).

2.1.4 Care

Der Care-Arbeit kommt in Kontext Familie grosse Bedeutung zu. Der englische Begriff *Care* geht über die reine Betreuung und Pflege hinaus und bedeutet, sich um körperliche, psychische, emotionale und entwicklungsbezogene Bedürfnissen eines oder mehrerer Menschen zu kümmern. Es existiert sowohl bezahlte als auch unbezahlte Care-Arbeit. Diese wird in der Schweiz grösstenteils im privaten Bereich geleistet und hauptsächlich von Frauen übernommen (EBG, 2010).

Es wird zwischen direkter und indirekter Care-Arbeit unterschieden. Von ersterer spricht man bei Pflege, Betreuung und Erziehung. Darunter wird das Baden, Wickeln, die Hilfe beim Anziehen, die Begleitung zu einem Termin usw. verstanden. Hinzu kommt die Verantwortung für die Betreuungsaufsicht und Überwachung sowie die Organisation verschiedener Betreuungspersonen und -institutionen. Bei der indirekten Care-Arbeit bilden Hausarbeiten den Fokus, die in Bezug mit der Betreuung stehen. Hierzu zählen unterstützende Tätigkeiten wie kochen, putzen, waschen und einkaufen, welche als Voraussetzung für Pflege und Betreuung verstanden werden (ebd.).

2.1.5 Alltag

In der vorliegenden Arbeit wird von der Definition von Kirchhöfer und Voss (2000) ausgegangen, welche sich durch ihren Fokus auf die Lebenstätigkeiten mit dem Konzept *Doing Family* verbinden lässt. Die Chemnitzer Forschergruppe *Neue Medien im Alltag* der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) untersuchte den Umgang mit Neuen Medien verschiedener Personengruppen in ihrer konkreten, tagtäglichen Arbeits- oder Lebenspraxis (Boehnke, 2000). Vor diesem Hintergrund stellt die Forschergruppe die Wortfelder des Gebrauchs von *Alltag* wie folgt dar:

Abbildung 3: Wortfelder Alltag (Kirchhöfer, 2000, S. 16)

Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit versuchten Kirchhöfer und Voss (2000) den umgangssprachlichen Begriff von Alltag zu definieren. Nach Kirchhöfer (2000) meint Alltag Lebenstätigkeiten, die das Individuum zur Befriedigung seiner geistigen und materiellen Bedürfnisse ausführt. Es geht um die Gesamtheit praktischer, interaktiver oder kommunikativer Tätigkeiten von Subjekten, die so wiederkehrend ihre Lebensverhältnisse reproduzieren und ihre Lebensführungen konstruieren. Die routinierten Handlungen sind eine aktive Gestaltungsleistung des Individuums. Der Alltag besitzt eine relative Eigengesetzlichkeit und selbstständige Bewegungsform. Einerseits ist er durch Anpassungsleistungen andererseits durch Kontinuität und Regelmässigkeit geprägt. Diese Stabilität kann eine positive Ressource für das Subjekt darstellen. Alltag enthält stets Übergänge vom Alltäglichen zum Nichtalltäglichen.

Es geht demnach um normales oder alltägliches Tun im Kontrast zu fest-, feier- oder sonntäglichem Tun. Dennoch ist auch ein Alltag an Sonn- und Feiertagen gegeben (Voss, 2000). Dieser Form wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nur beschränkt Aufmerksamkeit gewidmet.

Voss (2000) ergänzt die Definition von Kirchhöfer (2000) um die soziale Komponente und sagt, es gehe beim Begriff Alltag auch immer um ein 'Wir' und um gemeinsame Präsenz. Zudem beinhaltet der Begriff Menschen, die einen ständig begleiten und somit zum persönlichen Leben gehören.

Im weiteren Verlauf des theoretischen Bezugsrahmens wird das Familienleben mit einem Kind mit Behinderung dargelegt. Es wird aufgezeigt, welche alltäglichen und besonderen Aufgaben sich im Alltag ergeben und welche Kompetenzen für deren Bewältigung benötigt werden.

2.2 Familien mit einem Kind mit Behinderung

Familien mit einem Kind mit Behinderung müssen sich, wie andere Familien auch, vielfältigen Entwicklungsprozessen stellen. Jedoch erleben sie manche Alltagsherausforderungen in einer anderen beziehungsweise intensiveren Form. Ein zentraler Punkt in der Gestaltung des täglichen Lebens von Familien mit einem Kind mit Behinderung ist der zeitliche Mehraufwand für Betreuung und Förderung. Die dadurch begrenzten Intervalle für Erholung können physische Belastungen hervorrufen. Eng damit verbunden, ist die eingeschränkte Möglichkeit einer ausserfamiliären Versorgung. Familien können demnach mit hohen Anforderungen im Alltag konfrontiert sein. Je nach vorhandenen Netzwerken und Ressourcen lässt sich daraus ein Bedarf an Unterstützung ableiten. Das familiäre Leben mit einem Kind mit Behinderung weist mögliche Besonderheiten auf, wobei es um die bewusste Darstellung und Wahrnehmung von Belastungen sowie Bedürfnissen der Familien geht (Eckert, 2007).

2.2.1 Auswirkungen auf das familiäre Leben

Das Leben mit einem Kind mit Behinderung bewegt die meisten Eltern dazu, ihre bisherige Lebensplanung neu zu Überdenken. Wie massiv die Abweichung des ursprünglichen Plans ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab wie z. B. von der Art und Schwere der Behinderung, den Betreuungs- und Pflegebedürfnissen, den familiären Entwicklungsprozessen, der beruflichen Situation der Eltern, dem Zeitpunkt der Konfrontation mit dem Kind mit Behinderung und den ausserfamiliären Ressourcen (Eckert, 2002).

Neben der Bewältigung gilt es, das Familienleben umzugestalten. Die Neuorganisation beginnt mit der Strukturierung des Alltags. Dies kann für die Familie einen anstrengenden Prozess darstellen. Dabei handelt es sich beispielsweise um die zeitliche Strukturierung und Organisation von Tagesabläufen, die Koordination oder Verschiebung von Lebensbereichen, in denen sich Alltag abspielt, die familiäre Aufgaben- und Rollenverteilung, die Auswahl und Regelmässigkeit von Aktivitäten im Alltag und die normative Bewertung des Alltags z. B. gegenüber der Berufstätigkeit (ebd.).

Belastend an dieser Aufgabe sind die hohen Anforderungen hinsichtlich des Zeitmanagements, das Fehlen beziehungsweise der Mangel an zeitlichen Freiräumen, besonders für die Partnerschaft sowie etwaige Geschwisterkinder, und die Notwendigkeit, gesamtfamiliäre Kommunikations- und Interaktionsstrukturen für alle Beteiligten angemessen zu gestalten (Eckert, 2012).

Herausfordernd ist zudem die Ausbalancierung der Bedürfnisse der verschiedenen Familienmitglieder (Büker, 2010). Das Aufwachsen mit einem Geschwister, das eine Behinderung hat, prägt im Positiven. Dennoch kann es mit verschiedenen Problemen verbunden sein. Besonders folgenreich ist es, wenn Geschwisterkinder ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen und mit der Zeit verlernen, diese wahrzunehmen und sie zu kommunizieren (Meyer & Müller, 2019).

Vielfältige alltagsbezogene Anforderungen, wie tägliche Haushaltspflichten, der Einkauf, Reinigungsarbeiten, Mahlzeitenzubereitung, Wäsche usw., und Pflegehandlungen, wie Baden, Wickeln, Zähneputzen, Intimpflege, An- und Auskleiden, müssen im familiären Alltag geleistet werden. Diese Tätigkeiten können durch das Kind mit Behinderung mit einem Mehraufwand verbunden sein. Hinzu kommen Fahrten zu medizinischen Untersuchungen und Therapien und die Beschaffung von Informationen sowie der Austausch und die Organisation mit Behörden und Fachleuten (Büker, 2010).

Der Alltag bietet Eltern wenig Momente für Erholung und Freizeit, weshalb Entlastungszeiten bewusst organisiert werden müssen. Die Fremdbetreuung stellt jedoch eine weitere Hürde dar. Tatsächliche Entlastung bringt meist erst der Eintritt in eine Institution wie die Schule (Praschak; zitiert nach Jeltsch-Schudel & Wilken, 2003). Es wird wenig Fremdhilfe einbezogen. Dies bestätigen Lütolf und Schaub (2017), indem sie in der Stadt Zürich den Anteil der betreuten Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Kitas mit der Sonderschulquote vergleichen, die Ergebnisse des Vergleichs weisen darauf hin, dass Familien mit Kind mit Behinderung im Vorschulalter selten familienergänzende Betreuungsmöglichkeiten nutzen.

Möglichweise kommt es auch zu einer Änderung der Rollenverteilung in der Familie. Männer sind durch ihre berufliche Einbindung oft eher gering an den haushaltlichen Aufgaben beteiligt, die Haushaltsführung liegt in den meisten Fällen bei den Müttern. Im Falle der Berufstätigkeit beider Eltern zeigt sich häufig ein grösseres Engagement seitens des Vaters (Büker, 2010).

Mütter mit einem Kind mit Behinderung gehen seltener einer bezahlten Arbeit nach als andere Mütter. Angesichts des Versorgungsaufwandes verzichten viele Mütter auf ihre Berufstätigkeit oder schränken diese ein. In Bezug auf die Motivation zeigen sich jedoch keine Unterschiede, da der Wunsch, einer bezahlten beruflichen Tätigkeit nachzugehen, gleich gross ist. Weitere strukturelle Barrieren beeinflussen die Erwerbstätigkeit. Es fehlt an Betreuungsmöglichkeiten ausserhalb der Kernfamilie und auch die herrschenden Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt selbst erschweren die Situation (ebd.). Büker (2010) weist jedoch darauf hin, dass ein grosser Teil freiwillig den beruflichen Ausstieg oder eine Auszeit vollzieht. Väter hingegen bleiben meist in ihrem beruflichen Alltag und übernehmen die traditionelle Rolle des Ernährers in der Familie.

Diese Veränderungen betreffen demnach nicht nur den Lebensbereich Familie, sondern sind auch in anderen Domänen vertreten, wie z. B. in der Berufstätigkeit der Eltern, der Freizeit und der Gestaltung sozialer Kontakte (Eckert, 2002). Aktuelle Untersuchungen zeigen eher eine Verdichtung oder Veränderung von Sozialkontakten als die Isolation der Familien. Ausserfamiliäre Kontakte betreffend kann die Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf das Kind mit Behin-

derung, der möglichen fehlenden Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Kontext belasten (Eckert, 2012).

Bei Familien mit einem Kind mit Behinderung entsteht zudem ein weiteres Netzwerk, welches aus Kontakten zu Beratungsstellen, medizinischen Institutionen etc. besteht. Einen besonderen Stellenwert haben oft ähnlich betroffene Eltern. Durch die neue Situation entstehen bislang ungeübte Aufgaben im familiären Leben, welche eine Erweiterung der elterlichen Kompetenzen fördern (ebd.).

2.2.2 Kompetenzen der Eltern

Besondere Betreuungs-, Erziehungs- und Pflegebedürfnisse erfordern eine Erweiterung der vorhandenen intuitiven Erziehungskompetenzen. Ein Zuwachs dieser Fähigkeiten kann durch Beratung, Anleitung oder eigenaktive Informationsaneignung ermöglicht werden. Da Eltern meist selbständig Förder-, Therapie sowie Betreuungsbedarf organisieren und koordinieren müssen, benötigt auch die Planung neue Kompetenzen. Hinzu kommen die Bewältigungsprozesse, wobei die familiären Ressourcen eine hohe Relevanz aufweisen. Ebenfalls entscheidend ist die Gestaltung sozialer Beziehungen, z. B. zu den Geschwisterkindern oder innerhalb des Paarverhältnisses (Eckert, 2012).

Wie in der Ausgangslage beschrieben wird in der vorliegenden Arbeit auf das Verständnis von Familie eingegangen. Dabei wird sich auf das Konzept Doing Family bezogen. Im folgenden Unterkapitel wird dieses detaillierter vorgestellt.

2.3 Das Konzept Doing Family

Gegenwärtig werden vielfältige Familienformen und -biografien gelebt. Die Auflösung von festen Strukturen dieser Einheit auf gesellschaftlicher beziehungsweise staatlicher Ebene hemmt klare Normalitätsvorstellungen und feste Vorgaben (Jurczyk et al., 2014). Diese Gegebenheit muss nach Jurczyk et al. (2014) durch individuelle und gemeinsame Leistungen in und von Familien kompensiert werden.

Beständigkeit und Wandlungsfähigkeit sind nach Jurczyk (2014) Merkmale einer Familie. Eine solche Einheit existiert in alle Kulturen und Epochen und ist dennoch im stetigen Wandel. Jurczyk (2014) geht davon aus, dass Familie keine natürliche Ressource (mehr) ist, sondern dass sie wie bereits erläutert täglich stets erneut durch gewöhnliche Praktiken beteiligter Akteure hergestellt werden muss. Es lohnt sich demnach, zu untersuchen, wie der Alltag von Familien tatsächlich gestaltet ist. Familie als Herstellungsleistung zu sehen, signalisiert einen Perspektivenwechsel. Sie wird demnach nicht mehr durch ihre Form definiert, sondern durch ihre Praxis (Jurczyk, 2014). Rerrich (2014) erklärt, dass die Annahme, dass 'Familie' hergestellt werden muss, im eigentlichen

Sinne nicht neu ist. Es war immer schon notwendig, die einzelnen Aktivitäten, die eine solche Einheit ausmachen, zu einem sinnvollen Ganzen zu vereinen. Modern ist jedoch, dass diese Sichtweise konzeptuell als theoretischer Zugang betrachtet wird. Wie sich das Konzept entwickelt hat, wird im Folgenden dargelegt (Rerrich, 2014).

2.3.1 Hintergrund und Positionierung des Konzepts

West und Zimmermann legten mit ihrem Aufsatz *Doing Gender 1987* den Ausgangspunkt für eine Reihe von *doing*-Konzepten, die zu den praxeologischen Ansätzen, den sogenannten practice turn gezählt werden (Schlör, 2016). „Man *hat* eine Familie nicht einfach, sondern man muss sie *tun*“ (Jurczyk, 2018). Dies ist der Grundgedanke der practice turn, welcher sich ebenfalls im Konzept Doing Family wiederfindet. Dieses Konzept lehnt sich demnach in seinem Ursprung an das wissenschaftliche Konzept *Doing Gender* an, welches besagt, dass Geschlechtszugehörigkeit und Geschlechtsidentität abhängig von Herstellungsprozessen sind. Überträgt man dies auf die Familie, geht man davon aus, dass kein natürlich gegebenes Familienhandeln existiert. Familie stellt demnach eine gemeinsame Herstellungsleistung der Akteure dar, welche eine identitätsstiftende Wirkung aufweist (Jurczyk et al., 2014).

Das Konzept Doing Family stammt aus dem angelsächsischen Raum und wurde in den 1990er Jahren durch den britischen Soziologen David H. J. Morgan entwickelt (Schlör, 2016). Autoren im angloamerikanischen Sprachraum haben bis dahin vernachlässigte Aspekte der Familienforschung untersucht, um eine detailreichere Theoretisierung von Doing Family zu erzielen. Im deutschen Sprachraum gehen diesbezüglich wesentliche Impulse vom alltagstheoretischen Ansatz der alltäglichen Lebensführung aus (Jurczyk et al., 2014). Seit 2006 wird das Konzept *Familie als alltägliche Herstellungsleistung* in die familiensoziologische Auseinandersetzung miteingebunden und besonders seitens des Deutschen Jugendinstituts weiterentwickelt (Schlör, 2016). Welchen Perspektivenwechsel, Familie als Praxis zu verstehen, für ein Verständnis von Familie ermöglicht, wird im Weiteren erläutert.

2.3.2 Zur Herstellung von Familie

Familie fokussiert sich vor diesem Hintergrund nicht auf bestimmte Werte oder auf spezielle Formen des Zusammenlebens, sondern auf die Herstellungsleistungen und die Gestaltung von Beziehungen zwischen Generationen. Es wird davon ausgegangen, dass Familien multilokale Netzwerke sind und durch Sorgeleistungen auch über die Haushaltsgrenze hinaus bestehen können. Mit dem Fokus auf der Herstellung und Gestaltung kommt dem 'Wie?' grosse Bedeutung zu (Jurczyk et al., 2014).

Nach Jurczyk (2018) sind nicht zufällig von der 'Norm' abweichende Familien Gegenstand der Forschung. Damit sind z. B. Adoptiv- und Pflegefamilien, Alleinerziehende, multilokale Familien,

Stieffamilien oder Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen gemeint, denn an diesen lässt sich deutlicher zeigen, dass Familie nicht gegeben ist, sondern aktiv hergestellt werden muss und dies nicht selbstverständlich ist (Jurczyk, 2018).

Nichtnormative Ereignisse wie beispielsweise das Leben mit einem Familienmitglied mit einer Behinderung können nach Jurczyk et al. (2014) in besonderer Weise Aufschluss geben, um die Herstellung zu rekonstruieren. Solche Familien können nach Eckert (2007) mit hohen Anforderungen in der Alltagsgestaltung konfrontiert sein, wodurch sich die Wahl des Konzepts in der vorliegenden Arbeit begründen lässt. Zudem wird eine neue Perspektive eröffnet, indem Familie als Praxis verstanden wird.

Zum einen liegt der Fokus des Doing Family auf dem Gestaltungsprozess, Familie als Ganzes herzustellen, zum anderen auf konkreten Tätigkeiten und Leistungen einzelner Akteure (Jurczyk & Schier, 2007). Die Vielfalt der Akteure (Kinder, Mütter, Väter, Geschwister, Grosseltern, Verwandte) sowie Teilsysteme (die Paarbeziehung, Eltern-Kind-Dyaden) bestimmt Familie und die Interaktionen aller stehen im Zentrum. Diese können jedoch auch in Abwesenheit einzelner Akteuren durchgeführt werden. Die Beteiligten können über die Kernfamilie hinausgehen, auch Freunde, Nachbarn sowie öffentliche Akteure nehmen Einfluss. Sie sind Koproduzenten im Doing Family und wirken auf die Familie ein. Subjektive Positionen sowie Beziehungen in Familien sind durch ihre gesellschaftliche Einbettung nur beschränkt individuell aushandel- und gestaltbar (Jurczyk, 2018).

Nach Jurczyk (2018) können zwei Grundformen der alltäglichen Herstellung von Familie unterschieden werden. Erstens geht es um routinierte Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen im Rahmen des *Balance- und Vereinbarkeitsmanagements*. Dieses umfasst vielfältige, alltägliche Praktiken und organisatorische sowie logistische Abstimmungsleistungen der Einzelpersonen, um Familie im Alltag handhabbar zu machen. Dabei gilt es, mehrere individuelle, alltägliche Lebensführungen mit unterschiedlicher Teilhabe an Beruf, Schule, Freizeit etc. zeitlich und räumlich zu koordinieren und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen aufeinander abzustimmen. Diese Gestaltungsaufgaben zielen darauf ab, dass Familie „funktioniert“.

Zweitens geht es um das Doing Family als *Konstruktion von Gemeinsamkeit und familiärer Verbundenheit*. Darunter wird die identitätsorientierte Konstruktion von Familie als zusammengehörige Gruppe und um ihre Selbstdefinition verstanden. Insbesondere das Wir-Gefühl muss gestärkt, die familiäre Intimität hergestellt und die Bindungen gepflegt werden. Die Herstellung sozialer Bindung beziehungsweise der In- und Exklusion derjenigen, die als zugehörig definiert werden, die Konstruktion von Intimität und das Displaying Family sind ebenfalls zentrale

Aspekte. Unter Letztem ist zu verstehen, dass Familienidentität gegen innen und aussen gebildet werden muss. Um Aussenstehenden eine Zusammengehörigkeit zu signalisieren, wird das Familienleben nach aussen hin teilweise inszeniert. Das *Displaying Family* wird von manchen Autoren als eigene Grundform bezeichnet (Jurczyk, 2018).

Bezüglich der Intentionalität der Gestaltungs- und Herstellungsleistungen werden innerhalb des Konzepts Routinen und Rituale als bedeutend für das Familienleben angesehen, da sie wiederkehrende Entscheidungen reduzieren und Struktur geben. Dennoch treten traditionell vorgegebene Routinen und Rituale heutzutage in den Hintergrund, da davon ausgegangen wird, dass die Reflexivität beziehungsweise die Intentionalität von Handlungen zunimmt. Bewusste, geplante und gezielte Aktivitäten und Entschlüsse scheinen unter den heutigen Bedingungen unabdingbar, um Familienleben zu ermöglichen. Die Handlungsmodi sind intentionale Routinen und reflexive Rituale, welche Familien entwickeln, um sich als solche zu erfahren. Ein Beispiel dafür ist die hergestellte 'Beiläufigkeit', womit das parallele Erledigen mehrerer Tätigkeiten gemeint ist wie etwa kochen und gleichzeitig mit dem Kind über die Schule sprechen (ebd.).

Der familiäre Alltag, die Ressourcen, Anforderungen und Einschränkungen werden durch unterschiedliche Rahmenbedingungen geprägt, weshalb familiäre Tätigkeiten sowie das Erbringen von Herstellungsleistungen angepasst werden. Der gesellschaftliche Wandel schafft kontinuierlich neue Herausforderungen für die Gestaltungsleistung von Familien (Jurczyk, Keddi, Lange & Zerle, 2009). Rerrich (2014) nennt verschiedene Rahmenbedingungen, die Einfluss auf das familiäre Leben nehmen, z. B. die technische Ausstattung der Haushalte, die Mobilität, die Kommunikationsgewohnheiten, die Raum- und Zeitstruktur der Alltagshandlungen sowie die Anforderungen der Erwerbsarbeit und des Bildungssystems.

Verschiedene Aspekte unterstützen die Herstellung von Familie. Schlör (2016) nennt zeitliche Ressourcen, familiäre Involviertheit und räumliche Kopräsenz als relevante Gelingensbedingungen. Für Familien mit wenig räumlich kopräsenten Zeiten stellt die medial gestützte Kommunikation eine entscheidende Praktik für die Herstellung von Familie dar.

Die Konstruktion von Gemeinsamkeit und familiärer Verbundenheit wird im Umfang dieser Arbeit nur zum Verständnis des Konzepts *Doing Family* in ihrer Gänze erläutert. Es wird ein Schwerpunkt auf die Leistungen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements gelegt.

2.3.3 Das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement

Das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement hat wie bereits erwähnt das Ziel, den Alltag so zu gestalten, dass er für die Familie lebbar ist. Es umfasst vielfältige, alltägliche Praktiken und Ab-

stimmungsleistungen der einzelnen Personen. Dabei müssen die individuellen, alltäglichen Lebensführungen vereinbart und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen aufeinander abgestimmt werden (Jurczyk, 2018).

In der vorliegenden Arbeit wird wie gesagt mit der Auffassung des Konzepts Doing Family von Dr. Karin Jurczyk gearbeitet (siehe Kap. 2.1.3), die dieses im deutschen Sprachraum stark geprägt hat. Dies impliziert, dass dem Ansatz der alltäglichen Lebensführung eine zentrale Bedeutung zukommt. Das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement hat unter anderem die Aufgabe, die Verschränkung der individuellen alltäglichen Lebensführungen zu ermöglichen (Jurczyk, 2018). Voss (1991, S. 11 f.) beschreibt die alltägliche Lebensführung, indem er die vier Begriffe *Leben*, *Führung*, *Praxis* und *Alltag* wie folgt definiert:

- *Leben* soll signalisieren, dass es um das gesamte Spektrum an Aktivitäten von Menschen geht und um den Zusammenhang dieser Handlungen.
- *Führung* soll bedeuten, dass das Leben keine passive Selbstverständlichkeit ist, sondern von Subjekten hervorgebracht und teils rational gesteuert wird.
- *Praxis* soll darauf hinweisen, dass die Lebensführung ein Zusammenhang praktischer Tätigkeiten des Alltags ist.
- *Alltag* soll zeigen, dass es nicht um den Lebensverlauf geht, sondern um das Leben, welches täglich stattfindet.

Das Konzept der alltäglichen Lebensführung setzt die individuelle Organisation des Alltags in den Fokus und beachtet die jeweils herrschenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Jurczyk, Voss und Wehrich (2016) begreifen die Lebensführung als Arbeit des Alltags. Die theoretische Grundlage des Konzepts entstand in den 1980er-Jahren und liegt in der Berufs- und Arbeitskraftforschung, in der es darum ging, die Arbeit und die Arbeitsteilung nicht nur aus der Perspektive ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit, sondern aus dem Blickwinkel der subjektiven Steuerung von Lebens- und Arbeitsaktivitäten zu untersuchen. Aufgrund dessen wurde die Arbeit nicht ausschliesslich der Erwerbstätigkeit, sondern durch die Familien- und Frauenforschung ebenfalls anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise der Haus- und Familienarbeit, zugeordnet (Jurczyk et al., 2016).

Das Konzept fokussiert wie erwähnt Tätigkeiten, die zum Leben einer Person gehören, und deren Zusammenhang. Dieser ergibt sich nach Jurczyk et al. (2016) nicht von selbst, sondern muss hergestellt werden, was eine aktive Leistung darstellt. Im Zentrum steht die Arbeit, welche eine

Person tagtäglich leistet, um die unterschiedlichen Anforderungen des Alltags zu meistern. Dabei geht es auch um Verbindungspunkte von Mensch und Gesellschaft. Die alltägliche Lebensführung hat den Anspruch, zu verbinden, was eine Person selbst möchte, was von ihr erwartet wird und welche Notwendigkeiten sowie Möglichkeiten bestehen (Jurczyk et al., 2016). Jurczyk et al. (2016, S. 67 ff.) beschreiben daher sieben theseförmige Eckpunkte des Theoriekonzepts.

1. Alltägliche Lebensführung als Tätigkeitszusammenhang

Die alltägliche Lebensführung wird primär als Praxis verstanden, was nicht gleichzustellen ist mit der Biografie oder dem Lebensverlauf eines Menschen. Wie oben erwähnt geht es um den Zusammenhang von Tätigkeiten, die eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Lebensphase prägt (ebd.).

2. Form der Alltagstätigkeit

Das Interesse der alltäglichen Lebensführung liegt in der Struktur der Aktivitäten im Alltag. Entscheidend ist, in welcher Form Personen tagtäglich in den für sie relevanten sozialen Bereichen wie Beruf, Familie, Freizeit, Politik usw. tätig sind, wodurch diese Teil ihres Lebens werden (ebd.).

3. Alltägliche Lebensführung als Handlungssystem

Es wird angenommen, dass Personen sich nicht über isolierte Tätigkeiten auf ihre Umwelt beziehen. Personen beziehen sich über Handlungen im Rahmen eines funktional differenzierten und integrierten alltäglichen Handlungssystems auf ihre Umwelt (ebd.).

4. Aktive Konstruktion und Leistung

Das Handlungssystem ist nicht gegeben, sondern muss von jeder Person in Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensbedingungen und in Bezug auf die jeweilige soziale Situation aktiv hergestellt, praktiziert, erhalten und gegebenenfalls auch den wechselnden Bedingungen angepasst werden. Obgleich es nicht immer bewusst ist, 'führen' Individuen ihr Leben. Es stellt sich die Frage, mit welcher Methode oder durch welches Vorgehen eine Lebensführung hergestellt beziehungsweise erhalten oder modifiziert wird und auf welche Ressourcen diesbezüglich zurückgegriffen werden kann. Lebensführung meint kein fixes Gerüst, in dem sich der Prozess des alltäglichen Arrangierens abspielt, sondern ein strukturiertes Verfahren, mit dessen Unterstützung das Alltagshandeln tagtäglich koordiniert wird und das relativ stabile Regulierungen hervorruft (ebd.).

5. Eigenlogik des Systems

Obgleich die alltägliche Lebensführung von der Person selbst produziert wird, kann man nicht davon ausgehen, dass sie allein von deren Willen abhängt. Die Lebensführung wird nur teilweise bewusst gestaltet, es werden immer auch situative Entscheidungen gefällt, die mit begrenzter Reflexivität zustande kommen. Dies resultiert daraus, dass die Lebensführung als Strukturierung für den Alltag – wenn sie einmal eingerichtet ist – nicht mehr beliebig geändert werden kann, da sie auf zahlreichen verbindlichen Arrangements beruht. Die Lebensführung bekommt also eine Art Eigenlogik, da sie durch das feste Gefüge keine vollständig freie Gestaltung mehr ermöglicht (Jurczyk et al., 2016).

6. Nichtdeterministische Vergesellschaftung

Das Konzept der alltäglichen Lebensführung nimmt zwar Bezug auf das Subjekt, schliesst jedoch stets die sozialen Umstände, von denen das Individuum systemisch geprägt wird, mit ein (ebd.). Jurczyk et al. (2016) weisen darauf hin, dass nicht vergessen werden darf, dass Personen ihr Leben nicht in Isolation verbringen, sondern in vielfältige soziale Zusammenhänge eingebunden sind und dadurch die Lebensführung auf systemische Weise vergesellschaftet ist. Der sozialen Bezugsrahmen und die soziokulturellen Einflüsse sind dabei von Bedeutung. Die Lebensführung wird nicht alleine praktiziert, sondern in unterschiedlichen Formen unmittelbaren sozialen Zusammenlebens wie der Familie, der Partnerschaft, in gemeinsamen Haushalten und anderen Domänen. Anders ausgedrückt kommt es zu einer aktiven Verschränkung und kooperativen Herstellung sowie Erhaltung individueller Lebensführungen, die damit auch gemeinsame beispielsweise familiäre Lebensführungen sind.

7. System sui generis

Das System steht zwischen Person und Gesellschaft und erfüllt entscheidende Funktionen. Durch dieses kann die Person Anforderungen erfolgreicher bewältigen und Ressourcen geschickter nutzen, wodurch gegenüber der Gesellschaft das individuelle Leben einen Zuwachs an relativer Autonomie erhält. Der 'Alltagstrott' gibt Kontinuität und Sicherheit bei Krisen in einzelnen Lebensbereichen (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die alltägliche Lebensführung ein strukturiertes Verfahren darstellt, mit dessen Hilfe Alltagstätigkeiten in verschiedenen Lebensbereichen reguliert und koordiniert werden. Dieses strukturierte Verfahren weist eine eigene Logik auf. Die alltägliche Lebensführung wird nie in Isolation praktiziert und steht immer in Zusammenhang mit den Lebensbedingungen und der Gesellschaft (vgl. Jurczyk et al., 2016). Am Beispiel der Familie wird

deutlich, dass dieser Prozess durchaus komplex sein kann. In der Familie gilt es, die einzelnen individuellen Lebensführungen mit unterschiedlichen Strukturen, Bedürfnissen und Interessen der Familienmitglieder zu einer gemeinsamen Lebensführung zu verschränken. Dieser Prozess wird von Familien auf unterschiedliche Weise durchlaufen (Jurczyk & Schier, 2007).

Die Erfassung der alltäglichen Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll einen Einblick in das strukturierende Verfahren der Familien ermöglichen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Gestaltung des Alltags von Familien mit einem Kind mit Behinderung.

Im Folgenden werden Kapitel 2.2 und Kapitel 2.3 in einen Zusammenhang gebracht. Anhand der theoretischen Auseinandersetzung wird aufgezeigt, in welchen Bereichen das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit einem Kind mit Behinderung mögliche erhöhte Anforderungen aufweist.

2.4 Das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit einem Kind mit Behinderung

Das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit einem Kind mit Behinderung umfasst wie das anderer Familien auch alltägliche Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen. Sie erleben manche Alltagsherausforderungen jedoch in einer anderen oder intensiveren Form. Die alltäglichen Handlungen in Bezug auf die Betreuung, Pflege und Förderung sind oftmals mit einem zeitlichen Mehraufwand verbunden (vgl. Eckert, 2007). In vielen Fällen kommt ein spezifischer Therapiebedarf des Kindes hinzu, was zusätzliche organisatorische und logistische Abstimmungsleistungen erfordert, wie beispielsweise die Planung von Fahrten zu Therapien und medizinischen Untersuchungen (vgl. Eckert, 2012).

Durch täglich anfallende, spezifische Tätigkeiten bedarf der familiäre Alltag eines hohen Strukturierungsgrads und entsprechender Abstimmungsleistungen seitens der Eltern. Dies bringt viele Eltern dazu, ihre Rollen- und Aufgabenverteilung zu verändern, wodurch es zu einer Verschiebung der Lebensbereiche kommen kann (vgl. Eckert, 2002, 2012). Die individuellen alltäglichen Lebensführungen mit unterschiedlicher Teilhabe an Beruf, Familie, Freizeit usw. werden demzufolge in vielen Familien neu arrangiert und koordiniert (vgl. Jurczyk et al., 2016).

Ein Grossteil der Mütter vollzieht mit der Geburt eines Kindes mit Behinderung den beruflichen Ausstieg oder nimmt eine Auszeit, um sich gänzlich der Care-Arbeit zu widmen. Väter gehen meist weiter der Berufstätigkeit nach. Die Erwartungen an die neue Rolle und die Aufgabenverteilung müssen daher geklärt werden. Unter diesen Umständen kann es zu einer Veränderung und Neuentwicklung von Bedürfnissen kommen, die entsprechend ausbalanciert werden müssen. Es stellt

eine hohe Anforderung dar, die gesamtfamiliären Kommunikations- und Interaktionsstrukturen zu gestalten (vgl. Büker, 2010). Auch die Bedürfnisse und die Rollen der Geschwister müssen abgestimmt werden (vgl. Meyer & Müller, 2019).

Die Beschaffung von Informationen durch spezifische Kontakte nimmt ebenfalls zeitliche Ressourcen in Anspruch und erfordert ein hohes Mass an Eigenaktivität. In vielen Familien entsteht ein neues Netzwerk, welches aus Kontakten zu Beratungsstellen, medizinischen Institutionen etc. besteht (vgl. Eckert, 2012).

Im nächsten Unterkapitel wird die Mediennutzung in Familien erläutert. Hierfür wird zunächst der Medienbegriff, mit dem in der vorliegenden Arbeit gearbeitet wird, detaillierter ausgeführt und begründet.

2.5 Die Medien

Höflich (2016) unterscheidet zwischen primären, sekundären und tertiären Medien. Erstere benötigen weder beim Senden noch beim Empfangen Geräte beziehungsweise technische Hilfsmittel, wie etwa bei der Überbringung einer Nachricht via Bote. Sekundäre Medien verlangen auf Seiten des Senders ein Gerät beziehungsweise technisches Hilfsmittel, nicht aber auf der Empfängerseite. Dies ist beispielsweise beim Druck eines Buches oder einer Zeitung der Fall. Tertiäre Medien benötigen auf beiden Seiten je ein technisches Gerät. Dies beginnt bei der Telegrafie, geht über Fernsehen bis hin zu mobilen Medien.

Laut Höflich (2016) sind Medien jedoch im stetigen Wandel. So sind aus sekundären Medien tertiäre geworden. Demnach entwickelte sich aus einem Brief die E-Mail und aus einem gedruckten Buch das elektronische. Der Medienbegriff ist ausgesprochen vielfältig. Um ihn einzugrenzen, wird zunächst der Fokus auf technische beziehungsweise elektronische und digitale Medien gelegt. Dabei ist zu sagen, dass sich Medien heute als Hybride erweisen. Mit dem Smartphone kann man demnach nicht nur telefonieren, sondern auch fotografieren, an sozialen Netzwerken teilhaben, spielen und vieles mehr. Ein Trägermedium hat folglich verschiedene Nutzungsoptionen, die teilweise kaum wahrgenommen oder aber besonders stark in Gebrauch sind. Für diese verwendet Höflich (2016) den Terminus Medienpraktiken, was den Medienbegriff für die vorliegende Arbeit weiter eingrenzt.

Der zweite Teil der Forschungsfrage bezieht sich konkret auf elektronische und digitale Medienpraktiken. Es soll untersucht werden, welche konkreten Tätigkeiten in den Familien ausgeübt werden, denn Medien sind nicht nur technische respektive elektronische und digitale Geräte. „Vielmehr ergibt sich ihre Bedeutung dadurch, was Menschen damit machen (oder nicht machen), wie sie damit umgehen, wozu Medien benutzt werden und damit auch, welchen

Stellenwert sie für die Menschen haben“ (Höflich, 2016, S. 41). Der Medienwandel ist also folglich nicht nur ein Wandel der technischen Komponenten, sondern auch ein Wandel hinsichtlich der Bedeutung und Funktion, die einem Medium zugeschrieben wird. Neue und alte Medien werden mit- und nebeneinander verwendet, sie führen eine Koexistenz, beeinflussen sich und verändern dadurch ihre Bedeutung. Deren persönliche Bedeutungszumessung ändert sich im Laufe des Lebens und steht in einem Zusammenhang mit den Lebensumständen (ebd.).

Wie bedeutend der Einbezug des Alltags als Kontext für die Untersuchung von Medienpraktiken ist, wird durch das folgende Zitat deutlich: „Was die Tätigkeit Fernsehen wirklich bedeutet, erschliesst sich erst, wenn der Alltag als Kontext des Medienhandelns einbezogen wird, wenn die Einbettung kultureller Formen und kulturellen Handelns in der Textur alltäglicher Lebensführung durchsichtig gemacht wird“ (Weiss, zitiert nach Röser, 2007, S. 17). Zudem wird daran verdeutlicht, weshalb in der vorliegenden Arbeit der Schwerpunkt auf die Medienpraktiken gelegt wird. Weiss (zitiert nach Röser, 2007) spricht von der *Tätigkeit* Fernsehen, was ein ‘Tun’ impliziert. Daraus kann gefolgert werden, dass man Medienpraktiken ‘tun’ muss, wodurch sie wie andere (analoge) alltägliche Tätigkeiten im Verständnis von Doing Family zur Herstellung der Familie genutzt werden können. Wie Mediengeräte Einzug in einen Haushalt nehmen und Teil der alltäglichen Praktiken werden, wird im Folgenden erläutert.

2.5.1 Wie Medien Einzug in den Alltag nehmen

„Der Domestizierungsansatz zielt darauf ab, theoretisch und empirisch zu fassen, wie Medien individuell, sozial und kulturell handlungsrelevant kontextualisiert und so zum Teil des häuslichen Alltags werden“ (Krotz & Thomas, 2007, S. 39). Es geht demnach um den Prozess, durch den Medien und Kommunikationstechnologien in einen Haushalt einziehen und Teil häuslicher Alltagsroutinen sowie Mittel sozialen Handelns werden (Röser, 2007). Röser (2007) zeigt dies am Beispiel des Radios. Dieses wurde in den 1920er Jahren entwickelt und anfangs lediglich von einer kleinen Gruppe männlicher Technikfaszinierten genutzt. Mit der Entwicklung des Lautsprechers und zunehmender Bedienerfreundlichkeit wurde es jedoch domestiziert und nahm Einzug in viele Haushalte, wodurch es ebenfalls Frauen erreichte. Es wurde zu einem Alltagsmedium und von einem breiten Publikum gehört. Dieser Prozess vollzog sich in ähnlicher Weise auch beim Computer und dem Internet. Die Transformation von einer technischen zu einer alltagskulturellen Domäne galt nicht für den Fernseher. Die technische Barriere war möglicherweise geringer und die Alltagsintegration verlief deshalb anders.

Mit dem Kauf eines Geräts, der Einbettung und Aneignung beginnt der Prozess, mit dem dieses Teil des Alltags wird. Damit gehen die Fragen nach dem Standort, der Funktion und den Benutzungsregeln einher. Durch diesen Prozess wird ein technisches Gerät zu einer sozialen Wirklichkeit

im Alltag der Menschen. Darin verwoben werden gesellschaftliche Diskurse, kulturelle Normen, gesellschaftliche Anforderungen und persönlichen Kompetenzen sowie konkrete Lebensbedingungen. All dies zeichnet Medienpraktiken im Alltag von Familien aus (Krotz & Thomas, 2007).

Der Domestizierungsansatz präzisiert die mit Mediatisierung gemeinten allgemeinen Wandlungsprozesse in Hinblick auf die Aneignung und Nutzung eines Mediums innerhalb von Haushalten. Es ist ein Wandel gesamtgesellschaftlicher sowie individueller Mittel, Möglichkeiten und Fähigkeiten in Bezug auf Medien und durch diese ermöglichten Kommunikationspraktiken. Die veränderte Medienumgebung hat Konsequenzen für den Alltag, die Lebensbereiche, das Wissen, die Identität und die Beziehungen von Menschen sowie für Kultur und Gesellschaft. Der Alltag bietet den Bezugsrahmen für die beschriebenen Wandlungsprozesse der Domestizierung und Mediatisierung (ebd.).

Die verwendete Definition von Kirchhöfer (2000) versteht Alltag als Lebenstätigkeiten. Er spricht von praktischen, interaktiven oder kommunikativen Tätigkeiten von Subjekten, worunter auch Medienpraktiken zu verstehen sein können (siehe Kap. 2.1.5). Um diese begreifen zu können, muss jedoch nicht nur der Alltag verstanden und als Kontext berücksichtigt, sondern nach Röser (2007) auch das Zusammenspiel der Medien betrachtet werden, denn Menschen nutzen die Mediengeräte vielseitig und kombinieren sie beliebig. Zumeist werden Medien nicht vollständig und mit voller Konzentration konsumiert. Medienhandeln ist in den Alltag der Menschen integriert und meist ein kollektiver Prozess, der sich im Verband der Familie, der Freunde oder der Arbeitskollegen abspielt. Dies beeinflusst die Motive der Mediennutzung massgeblich (ebd.)

Bezüglich der Mediennutzung beschreibt Höflich (2016) zwei Formen: die sequenzielle Nutzung und die Parallelnutzung. Mit Ersterem ist gemeint, dass meist mehrere Medienhandlungen nacheinander folgen. Bei der Parallelnutzung hingegen werden Medien gleichzeitig konsumiert. Höflich (2016) pflichtet Röser (2007) bei, indem er sagt, dass der Gebrauch eines Mediums nicht isoliert betrachtet werden kann. Wird davon ausgegangen, dass Medien untereinander ein Beziehungsgeflecht darstellen, so lässt sich kaum noch unterscheiden, was Ursache und Wirkung ist (Höflich, 2016).

Welche Medienpraktiken einen Teil der alltäglichen Handlungen ausmachen und wie diese eingesetzt werden, wird anhand verschiedener Studien und Theorien illustriert. Da sich die vorliegende Arbeit auf Familien mit Kindern mit Heilpädagogischer Früherziehung bezieht, wird dabei ein besonderes Augenmerk auf die Kinder im entsprechenden Alter gelegt. Kinder von der Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt werden demnach hervorgehoben.

2.5.2 Medienpraktiken im familiären Leben

Allgemein sind sich Studien aus der Schweiz und Deutschland einig, dass die Medienpräsenz im Alltag von Familien hoch ist und diese eine grosse Rolle beim Aufwachsen der Kinder spielen (Schoch, Waller, Domdey & Süss, 2018; Feierabend, Plankenhorn & Rathgeb, 2015, 2017; Könitzer, Jaker & Waller, 2017).

Auch wenn Kinder im betreffenden Alter noch nicht sämtliche zur Verfügung stehenden Medien verwenden, kommen sie in der Familie täglich mit diesen in Kontakt (Feierabend et al., 2015).

Nach Fleischer und Hajok (2019) sind Kinder bereits vom ersten Lebenstag an in ihrer konkreten Lebenswelt von Medien umgeben.

Bezüglich der Mediennutzung konnte ermittelt werden, dass Zweitgeborene Medien meist früher nutzen als Erstgeborene (Könitzer et al., 2017). Seitens der Eltern gehören neben dem Smartphone auch der Fernseher und das Radio zu den meistgenutzten Mediengeräten im Alltag. Tätigkeiten von hoher Alltagsrelevanz sind Fernsehen, Radio- sowie und Musikhören, die Nutzung des Internets (Social Media, Suchen/Nachschlagen) und die Lektüre von Zeitungen. Seitens der Kinder spielt im entsprechenden Alter das Fernsehen die entscheidendste Rolle. Zu ihrem Medienalltag gehören daneben jedoch auch Musik, Bücher, Hörbücher, Fotos und Videos auf dem Smartphone, digitale Spiele, DVDs oder aufgezeichnete Sendungen und Videos von Online-Anbietern. Eigene Endgeräte besitzen Kinder im betreffenden Alter meist nur in Form von Hörmedien und Büchern (Feierabend et al., 2017). Oft sind es eingespielte Abläufe und Rituale, welche eine entsprechende Nutzung regeln (Schoch et al., 2018).

Laut der *ADELE-Studie* (2018) lösen digitalen Medien bei Kindern eine grosse Faszination aus. Es zeigt sich jedoch, dass Heranwachsende neben der Nutzung von Medien einer Vielzahl traditioneller Tätigkeiten nachgehen wie zum Beispiel dem Spielen (Schoch et al., 2018). Digitale und analoge Beschäftigungen wechseln sich ab und beeinflussen sich gegenseitig (Könitzer et al., 2017). Dennoch werden immer mehr traditionelle Spielsachen digitalisiert, Spielgeräte werden zu 'Smart Toys' erweitert. Nach Hensel & Röhrer (2019) wird der Markt dafür in den nächsten Jahren stark wachsen.

Die Mediennutzung im betreffenden Alter hängt stark von den Vormündern ab. Familiäre Bezugspersonen wie die Eltern, aber auch Geschwister fungieren als Modell. Viele Erziehungsberechtigte geben an, die digitalen Medien als positiv zu empfinden. Ängste bestehen besonders hinsichtlich der Konfrontation inadäquater Inhalte und aufgrund des Suchtpotenzials (Schoch et al., 2018).

Auffallend und relevant für die vorliegende Arbeit ist, dass viele Kinder nicht mehr in verschiedene Tätigkeiten des Alltags einbezogen, sondern in dieser Zeit stattdessen mit digitalen Medien beschäftigt werden (ebd.). So kümmern sich beispielsweise Eltern um den Haushalt, während

deren Nachwuchs digitale Medien nutzt oder sie unterhalten die Kinder mit diesen auf Reisen (Könitzer et al., 2017).

Die Studie *Familie, Interaktion und Medien (FIM)* wurde 2011 und 2016 in Deutschland durchgeführt (Feierabend et al., 2017). Die Studie fokussiert sich auf Medien und Interaktionen der gesamten Familie. Die Ergebnisse sind daher für die vorliegende Arbeit bedeutsam.

Die Ergebnisse zeigen, dass Familien nach Einschätzung der Eltern an einem gewöhnlichen Wochentag ca. vier Stunden gemeinsam verbringen. Die drei- bis fünfjährigen Kinder weisen mit 5,2 Stunden den höchsten Wert auf. Ungefähr doppelt so viel Zeit ist es am Wochenende. Väter verbringen unter der Woche halb so viel Zeit mit ihren Kindern wie Mütter, was auf die Berufstätigkeit zurückzuführen ist. Es zeigt sich, dass hinsichtlich der mit den Kindern verbrachten Zeit kaum Unterschiede zwischen nichtberufstätigen Elternteilen und Teilzeit-Berufstätigen bestehen, was laut der Studie auf eine erfolgreiche Anpassung der Arbeit an die Schul- und Betreuungszeit der Kinder hinweist (ebd.).

Gemeinsame, wiederkehrende Tätigkeiten, welche von den Familienmitgliedern im Alltag durchgeführt werden, sind die Einnahmen der Mahlzeiten, Gespräche und Ruhephasen. Andere Beschäftigungen wie die Erledigung der Hausaufgaben und das Spielen nehmen mit zunehmendem Alter der Kinder ab. Gemeinsames Spielen und Basteln ist vor allem bei den Drei- bis Fünfjährigen von Bedeutung (ebd.).

Die Familien gestalten ihr Zusammenleben und verfügen über Regeln hinsichtlich der Bettzeit, den Hausaufgaben und dem Lernen, den Ausgehzeiten und Verabredungen mit Freunden sowie der Mithilfe im Haushalt und der Nutzung verschiedener Medien. Ihr Kommunikationsklima empfinden die befragten Familien als positiv. Teilweise haben sich im Alltag ritualisierte Gesprächsmomente beziehungsweise feste Zeiten für Unterhaltungen entwickelt. Gespräche über persönliche Befindlichkeiten der Kinder haben laut den Eltern eine zu geringe Präsenz im Alltag. Das Gefühl, zu wenig über die Gefühle der Kinder zu wissen, betrifft in Vollzeit beschäftigte Eltern etwas stärker. Es zeigt sich jedoch, dass 2016 im Vergleich zu 2011 ein grösserer Anteil der Erziehungsberechtigten mit der gemeinsamen Gesprächszeit zufrieden ist. Insbesondere wurde dies bei vollzeitberufstätigen Eltern festgestellt. Es wird vermutet, dass dies mit dem regelmässigen Austausch per Messenger wie z. B. WhatsApp zu tun haben könnte. Die schnelle Kommunikation könnte dazu führen, dass sich auch diese Elternteile informiert fühlen (ebd.).

Medien scheinen die Strukturierung des Familienalltags zu unterstützen, wie die in Bayern durchgeführte Teilstudie *MoFam* (2018) bestätigt. Sie beschäftigte sich explizit mit der Alltagsstruktur von Familien und untersuchte die Bedeutung von Medienritualen für Eltern und Kinder, wodurch

sie sich als wesentlich für die vorliegende Arbeit erweist. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Vielzahl an Medienritualen in den Familien vorhanden ist. Diese beweisen eine hohe Abhängigkeit zu den Nutzungsgewohnheiten oder Interessen der Eltern. Die Medienrituale sind situationsbezogen, eng mit den Beziehungsstrukturen verwoben und orientieren sich an den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder. Die Mediennutzung wird durch das Ritual oftmals als Besonderheit im Alltag angesehen. Hierbei wird vor allem der Fernseher gemeinsam genutzt. Den Medien kommt somit auch eine soziale Funktion zu. Viele Eltern betonen die Nähe, die sie während des gemeinsamen Fernsehens mit dem Kind erfahren. Herausgefunden wurde zudem, dass Medien im Familienalltag zum Teil beiläufig konsumiert werden (Brüggen, Eggert, Jochim, Oberlinner & Schubert, 2018).

Höflich (2016) beschäftigt sich ebenfalls mit der Strukturierung des Alltags und Medien. Er vertritt folgende Auffassung: „Jedes Medium hat in gewisser Weise seine Zeiten und Zeiten haben ihr Medium“ (Höflich, 2016, S. 212). Da Medienhandeln durch mobile Medien nicht länger ortsgebunden ist, ergänzt der Autor eine räumliche Komponente. Er sagt, Menschen bewegen sich an drei 'Orten': Zuhause, am Arbeitsplatz und am Freizeitort. Zwischen diesen müssen Wege zurückgelegt werden, die mit Wartezeiten verbunden sind und die sich deshalb durch die Nutzung von mobilen Medien, vor allem durch das Mobiltelefon auszeichnen (ebd.).

Die vorliegende Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf den familiären Alltag zu Hause. Höflich (2016) bezeichnet das Radio, die Tageszeitung, den Fernseher, das Internet beziehungsweise den Internetzugang via Computer, aber auch das Handy und das Smartphone als häusliche Medien. Mobile Medien dienen als Verbindung zwischen Haus und Aussenwelt. Familienmitglieder in der Schule und auf der Arbeit können auf diese Weise – wenn auch nicht physisch – präsent sein. Die Familienkommunikation endet somit nicht im eigenen Haushalt, sondern an einem Ort können Angelegenheiten des anderen geregelt werden.

Eine Studie aus Deutschland fokussiert einen weiteren Aspekt von Zeit und Medien, der eine wesentliche Komponente für die vorliegende Arbeit darstellt. Laut dieser Untersuchung hat der Einsatz von Medien Einfluss auf die Zeitgestaltungsmöglichkeiten von Familien, da sie zur zeitlichen Entlastung der Haushalte beitragen können (McKinsey & Company, 2016).

Arbeitstage verlaufen bei Familien meist nach einem sich wiederholenden Muster, das durch feste Arbeits-, Schul- und Kita- oder Schlafenszeiten der Kinder geprägt ist. An freien Tagen sind diese Abläufe oft weniger starr, aber dennoch nicht ausschliesslich mit 'Qualitätszeit' gefüllt. Häufig müssen Tätigkeiten, die unter der Woche vernachlässigt wurden, erledigt werden. Seitens der Familien werden gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern, Schlafen, partnerschaftliche Intimität,

Unterhaltung und Ausruhen als relevanteste Qualitätszeiten genannt (McKinsey & Company, 2016).

Dem gegenüber wurden die Teilnehmenden ebenfalls zu 'Zeitfressern' ihres Alltag befragt. Putzen und Aufräumen, Arbeitswege, Arztbesuche, Waschen, Dienstleistungen und Behördengänge sowie Einkaufen wurden hierbei genannt. Nach Betrachtung der soziodemografischen Gegebenheiten zeigt sich, dass die Geschlechter der Eltern und die Anzahl der Kinder im Haushalt kaum Einfluss auf diese Befragung hatten (ebd.).

Bereits jetzt nutzen Familien digitale Technologien, um zusätzliche Qualitätszeit zu gewinnen und zeitfressende Tätigkeiten zu reduzieren. Dies bezieht sich jedoch hauptsächlich auf einfachere Tätigkeiten; eingespielte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel den Einkauf traditionell statt online zu erledigen, werden eher selten geändert, da dies eine Umstellung der Gewohnheiten beinhaltet und anfangs häufig mit einem Mehraufwand verbunden ist (ebd.).

Familien nutzen bereits digitale Medien für Kommunikation, Bildung, Unterhaltung sowie für Hobbys und zum Einkaufen (Bekleidung, Freizeitartikel). Ziel der Nutzung ist die Informationsbeschaffung, die Organisation sowie Strukturierung und die soziale Interaktion (ebd.).

Die Organisation von Familie und Haushalt ist komplex, weshalb viele Familien persönliche Absprachen treffen und Hilfsmittel wie Wandkalender oder Pinnwände nutzen. Dennoch verwenden 51 % der Befragten bereits digitale Technologien für die Planung und Abstimmung in der Familie, beispielsweise mittels digitalem Kalender. Dennoch sind viele Familien nach McKinsey & Company (2016) diesbezüglich noch wenig vernetzt. Kollaborationsplattformen, mit denen online Terminpläne, Aufgabenlisten und Fotos geteilt werden können, rücken zunehmend in den Fokus. Auch familien- und themenbezogene Chat-Gruppen sind vermehrt in Gebrauch (ebd.).

Feldhaus (2007) betont, dass kein anderes Medium eine so rasche „Veralltäglichung“ von Seiten der Familien erlebt hat wie das Mobiltelefon. Er sagt, dass mediale Domestizierungsprozesse, die den Haushalt als Ort der Mediennutzung ins Zentrums stellen, eng mit familiären Prozessen verbunden sind. Durch das Mobiltelefon wird die familiäre Kommunikation erweitert, da diesen keine räumlichen Grenzen gesetzt sind. Das Gerät vereinfacht somit die Vereinbarkeit von Familie, Beruf sowie Freizeit und hilft, den Alltag effektiver zu gestalten. Dem Mobiltelefon wird also auch eine Organisationfunktion zugeschrieben. Durch die hierdurch hergestellte permanente Erreichbarkeit kommt es zu einer Erweiterung der individuellen Handlungsmöglichkeiten. Es dient den Familienmitgliedern als Sicherheitsmedium und unterstützt die gegenseitige emotionale Stabilisierung. Zudem weist es auch eine Erziehungsfunktion in Form von Absprachen und sozialer Kontrolle auf. Das Mobiltelefon ist demnach ein Mittel zur Unterstützung familiärer Funktionen und wird mehrheitlich seitens der Mütter für familiäre Belange genutzt.

Mobiltelefone sind aus dem Familienleben und der Partnerschaft nicht mehr wegzudenken (Feldhaus, 2007). Dies wurde durch die FIM-Studie belegt; die Alltagskommunikation hat sich durch das Smartphone seit 2011 weiter ausdifferenziert. Dem persönlichen Gespräch wird zwar weiterhin ein hoher Stellenwert beigemessen, jedoch gewinnen mit zunehmendem Alter der Kinder Telefonate sowie Text-, Bild-, Video- und Sprachnachrichten an Bedeutung. Auch während der Arbeit, also über die Haushaltsgrenze hinaus, kommunizieren Eltern mit ihrem Nachwuchs via Telefongespräch sowie Text- und Sprachnachricht. Auch in Bezug auf die innerfamiliäre Organisation des Alltags weisen Handys und Smartphones für die Familien eine hohe Relevanz auf (Feierabend et al., 2017).

Nach Hensel und Röhrer (2019) hat besonders der Messenger-Dienst WhatsApp grossen Einfluss auf das Familienleben, da es ein nützliches Kommunikationsmittel darstellt und ebenfalls die Alltagsorganisation erleichtert. Nach Imhasly (2020) nutzen drei Viertel der Schweizer Bevölkerung den Messenger. „WhatsApp stellt den kleinsten gemeinsamen digitalen Nenner zwischen Generationen dar“ (Imhasly, 2020, S. 2). Die Nutzerfreundlichkeit befähigt sämtliche Familienmitglieder, die App zu bedienen und mittels dieser zu kommunizieren. Unterschiede in der Kommunikation der Generationen sind vor allem in der Sprache bemerkbar. Viele Nutzer haben mittlerweile einen Gruppenchat mit ihren Familienmitgliedern. (ebd.).

Im Weiteren werden Kapitel 2.3 und Kapitel 2.5 in Verbindung gebracht. Das heisst, es wird aufgezeigt, welche Medienpraktiken einen Beitrag für das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement leisten.

2.6 Medienbezogene Herstellungsleistungen im Rahmen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements

Medienpraktiken weisen im Alltag von Familien eine hohe Präsenz auf und gestalten diesen entsprechend mit (vgl. Brügggen et al., 2018, Schoch et al., 2018; Feierabend et al., 2015, 2017; Könitzer et al., 2017). Bei der Mitgestaltung handelt es sich um einen wechselseitigen Prozess. Einerseits werden Medienpraktiken wie das Anschauen der Nachrichten oft ritualisiert gelebt und haben dadurch strukturstiftenden Charakter. Andererseits weist der Alltag rhythmische Zyklen auf, welche von Medienpraktiken begleitet werden (Höflich, 2016). Nach der FIM-Studie handelt es sich bei diesen Zyklen um wiederkehrende Tätigkeiten, wie das gemeinsame Essen, Arbeits-, Schul- und Betreuungszeiten sowie Ausruh- und Schlafenszeiten der Kinder (Feierabend et al., 2017). Bei Familien mit einem Kind mit Behinderung kommen weitere wiederkehrende Tätigkeiten und feste Termine hinzu (bspw. med. Untersuchungen, Therapien, Beratungen) (vgl. Eckert, 2012). Zudem begleiten Medien Übergänge in Familien, beziehungsweise dienen der Überbrü-

ckung von 'Wartezeiten'. Medienpraktiken weisen eine Babysitter-Funktion auf. Dadurch können betreuende Eltern mehrere Care-Tätigkeiten gleichzeitig erledigen (vgl. Schoch et al., 2018).

Im Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien finden Medienpraktiken vielfältige Verwendung. Dem Mobiltelefon kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Handys erweitern die familiäre Kommunikation und unterstützen die Organisation des Alltags, indem sie Absprachen vereinfachen und an Termine erinnern. Im telefonischen Gespräch oder in thematischen Chat-Gruppen kann über die Haushaltsgrenze hinaus kommuniziert und organisiert werden. Es unterstützt zudem die Vereinbarkeit von Familie, Beruf sowie Freizeit und trägt dazu bei, dass der Alltag effektiver gestaltet werden kann. Zudem wird die Informationsbeschaffung erleichtert. Durch den Austausch via Telefonat sowie Text-, Bild-, Video- und Sprachnachricht und durch das Teilen von Fotos sowie Videos können alle Akteure am familiären Alltag teilhaben. Die ständige Erreichbarkeit dient der emotionalen Stabilisierung und vermittelt Sicherheit. Das Mobiltelefon wird bei älteren Kindern zusätzlich als erzieherisches Mittel für Absprachen und zur sozialen Kontrolle eingesetzt (Feldhaus, 2007).

Neben alltäglichen Handlungen und Abstimmungsleistungen stellen Medienpraktiken zusätzlich eine Bewältigungsressource dar. In der Studie von Schlör (2016) wurden medienbezogene Herstellungsleistungen als Bewältigungsressource ermittelt, die jedoch sowohl auf das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement als auch auf die Konstruktion von Gemeinsamkeit abzielen.

2.7 Medienpraktiken als Bewältigungsressource

Schlör (2016) beschäftigt sich Medienpraktiken von Familien in belastenden Lebenslagen. Damit sind nicht Familien mit einem Kind mit Behinderung gemeint. Dennoch erbringt die 2016 veröffentlichte Langzeitstudie unter Berücksichtigung einiger Parallelen entscheidende Erkenntnisse für diese Arbeit.

Schlör (2016) geht vom Lebenslagenmodell nach Hradil aus. In dem Konzept wird die Koexistenz vorteilhafter und unvorteilhafter Lebensbedingungen berücksichtigt, die in unterschiedlichen Dimensionen sozialer Ungleichheit zustande kommen. Dabei kommt vor allem deren subjektiver Bewertung Bedeutung zu. Die Lebenslagen bilden eine Basis für die Handlungsoptionen des Menschen und stehen im Verhältnis zu empfundenen Partizipationsspielräumen und Teilhabechancen. Als Ressourcen werden die Gesundheit, die Bildung, eine positive Arbeitssituation, (Frei-)Zeit, positiv bewerteter Wohnraum, soziale Netzwerke in- und ausserhalb der Familie sowie Partizipationsmöglichkeiten genannt (Schlör, 2016).

Betrachtet man die Anforderungen, mit denen Familien mit einem Kind mit Behinderung konfrontiert sind (siehe Kap. 2.2), lassen sich parallel in einigen von Schlör (2016) beschriebenen belastenden Faktoren aufweisen. Demnach wird beispielsweise die Pflege, die Sorge um den ge-

sundheitlichen Zustand von Angehörigen und die damit verbundene Rollenübernahme und Verantwortung von Schlör (2016) als belastend eingestuft. Auch eine unzufriedenstellende Arbeitssituation sowie ein Mangel an Zeit und eingeschränkte Partizipationsmöglichkeiten werden als erschwerende Faktoren empfunden.

Die Auswirkungen des Zeitmangels werden nach Schlör (2016) in verschiedenen Lebensbereichen deutlich. Soziale Netzwerke werden eingeschränkt oder verschwinden gänzlich; durch die Organisation und Bewältigung von Haushalt und Arbeit mangelt es an Momenten für gemeinsame Familienzeit oder zur Regeneration.

In der Studie untersuchte Schlör (2016) die medienbezogene Doing Family als Bewältigungsressource. Bestätigt hat sich dadurch die Annahme, dass Medienwelten von Familien in engem Zusammenhang mit der lebensweltlichen Bedingung stehen. Voraussetzungen, die das Doing Family begünstigen, sind wie bereits erläutert Gelegenheiten für gemeinsame Zeit, Aufmerksamkeit, verlässliche und dennoch flexible Rahmenbedingungen sowie das Erbringen von körperlicher, mentaler und emotionaler Leistung.

Dem Begriff Bewältigung werden im deutschsprachigen Alltagsgebrauch vielfältige Praktiken zugeschrieben, die zum Ziel haben, ein Problem zu lösen oder Schwierigkeiten zu verarbeiten. In der Wissenschaft existieren ausdifferenzierte Theorien, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen wird (ebd.).

In der Studie wird aufgezeigt, dass Medien für Menschen bestimmte Funktionen einnehmen. Sowohl individuelle als auch kollektive Medienpraktiken dienen Familien in belastenden Lebenslagen zur Alltags- und Lebensbewältigung. Grundsätzlich beschäftigen sich Medienpraktiken häufig mit alltäglichen, aber auch besonderen Herausforderungen des Familienlebens (ebd.).

Unterschiedlichen Medien kommen unterschiedliche Funktionen zu. So hat beispielsweise die Fotografie die Funktion, die alltägliche Lebenswelt der Familie zu dokumentieren oder eine Teilhabe an dieser zu ermöglichen. Das Fernsehen wird beispielsweise als Geräuschkulisse eingesetzt, dient als Ablenkung bei Krankheit, zur Unterhaltung oder Bildung und als gemeinschaftliche Freizeitaktivität. Medienpraktiken fördern zudem die Entspannung, Entschleunigung, Kommunikation, Informationsbeschaffung sowie die Organisation (ebd.).

Schlör (2016) zeigt auf, dass verschiedenste Belastungsfaktoren einen erhöhten Bedarf an Praktiken für die Herstellung von Familie darstellen. Zudem werden Medienpraktiken eingesetzt, um Probleme und belastende Situationen zu überwinden, wobei die Bewältigungen klassischer Entwicklungsaufgaben und alltagspraktischer Anforderungen im Zentrum stehen.

Die Forschungsfragen setzten eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen im theoretischen Bezugsrahmen voraus. In diesem wurden der Alltag von Familien mit einem Kind mit

Behinderung, das Konzept Doing Family, speziell das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement und Medienpraktiken von Familien untersucht. Im folgenden Kapitel werden die daraus resultierenden Fragestellungen ausführlich dargelegt.

3 Fragestellung

Der theoretische Bezugsrahmen zeigt, dass es sich vor diesem Hintergrund lohnt, zu untersuchen, wie der tatsächliche Alltag von Familien aussieht und gestaltet wird. Medienpraktiken machen einen festen Bestandteil des familiären Lebens aus und übernehmen verschiedene Funktionen. Die Untersuchung des Alltags von Familien mit einem Kind mit Behinderung gibt nach Jurczyk et al. (2014) in besonderer Weise Anlass, die Herstellung von Familie zu rekonstruieren.

Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wie Familien mit einem Kind mit Behinderung durch routinierte Praktiken und Abstimmungsleistungen ihren Alltag im Rahmen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements gestalten und welche dieser Leistungen medienbezogen erfolgen. Daher werden in der vorliegenden Arbeit die folgenden beiden Forschungsfragen untersucht:

Forschungsfrage 1: Wie gestalten Familien mit einem Kind mit Behinderung ihren Alltag im Rahmen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements?

Forschungsfrage 2: Welchen Beitrag leisten elektronische und digitale Medienpraktiken für das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit einem Kind mit Behinderung?

Der theoretische Bezugsrahmen bildet die Grundlage für die Untersuchung. Im nächsten Teil wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert und begründet. Als Erstes wird dabei die qualitative Interviewforschung dargelegt. Darauf folgend wird das Forschungsdesign aufgezeigt und anschließend die qualitative Inhaltsanalyse erklärt.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit vorgestellt und begründet. Es werden die Grundlagen der qualitativen Interviewforschung dargelegt und anschliessend das Forschungsdesign beschrieben. Die jeweilige Begründung der Methodenwahl wird in beiden Teilen aufgezeigt.

4.1 Qualitative Interviewforschung

Laut Flick, Kardorff und Steinke (2003) hat die qualitative Forschung den Bedarf, Lebenswelten aus der Perspektive des handelnden Menschen zu beschreiben, und das Ziel, auf soziale Wirklichkeiten aufmerksam zu machen. Zu diesem Zweck werden oftmals qualitative Interviews gewählt, die einen raschen Zugang zum Forschungsfeld ermöglichen.

Nach Mayring (2016) spielt in der qualitativen Forschung der verbale Zugang, also das Gespräch eine bedeutende Rolle. Die Subjekte selbst sollen sich äussern dürfen, denn sie werden als Experten und Expertinnen ihrer eigenen Bedeutungsinhalte verstanden. Dies verdeutlicht Kruse (2015), indem er sagt, dass den Befragten ausreichende Möglichkeiten gegeben werden sollen, ihre subjektiven Relevanzsysteme, Deutungen und Sichtweisen verbalisieren zu können.

Das qualitative Interview kann leitfadengestützt durchgeführt werden. Der Interviewer oder die Interviewerin orientiert sich demnach an einem Grundriss mit vorformulierten Fragen oder Stimuli. Dieses Gerüst hat eine Steuerungs- sowie Strukturierungsfunktion und legt den inhaltlichen Rahmen des Interviews fest (Flick, 2014). Die Daten dieser Arbeit werden mithilfe eines Leitfadeninterviews erhoben, weshalb auf dieses im nächsten Abschnitt detaillierter eingegangen wird.

4.1.1 Das Leitfadeninterview

Diese Form des Interviews wird durch einen Leitfaden gegliedert, der einen bestimmten Themenweg vorgibt. Dabei kann dieser ein unterschiedlich starkes Strukturierungsniveau aufweisen (Kruse, 2015).

Flick (2014) spricht von mehr oder weniger offen formulierten Fragen, welche in einem Leitfaden festgehalten werden. Der Interviewer oder die Interviewerin kann während des Gesprächs bestimmen, wann und in welcher Reihenfolge er eine Frage stellt. Somit besteht die Möglichkeit, Fragen wegzulassen, weil die entsprechende Antwort eventuell bereits gefallen ist, und zu entscheiden, ob und wann ein detailliertes Nachfragen sinnvoll erscheint. Dabei wird auch der Begriff 'teilstandardisiertes Interview' verwendet.

Kruse (2015) beschreibt die Situation des Leitfadeninterviews als Spannungsfeld zwischen Strukturierung und Offenheit. Ein Leitfaden kann als eine Art Spickzettel verwendet werden oder differenzierte Fragen beziehungsweise Stimuli enthalten und somit offenere Antworten eher ermöglichen oder einschränken.

4.1.2 Begründung der Methodenwahl

Wie bereits gesagt, wird sich in dieser Arbeit damit beschäftigt, wie Familien mit einem Kind mit heilpädagogischem Förderbedarf (HFE) ihren Alltag durch das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement gestalten, beziehungsweise welche Herstellungsleistungen getätigt werden und in welchem Masse diese medienbezogen sind. Im Gespräch soll demnach konkret auf bestimmte Herstellungsleistungen eingegangen werden. Nichtsdestotrotz soll das Interview ausreichend offen gestaltet sein, sodass die Eltern die Möglichkeit haben, ungezwungen von ihrem Familienalltag und somit von ihrer Lebenswelt zu erzählen. Dies kann durch das teilstandardisierte Interview gewährleistet werden.

4.2 Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das der vorliegenden Arbeit zugrundeliegende Forschungsdesign beschrieben. Zunächst wird das Forschungsfeld thematisiert. Anschliessend wird das Sampling beschrieben, woraufhin auf die Erstellung des Leitfadens und dessen Erprobung eingegangen wird. In einem weiteren Teil wird die Durchführung erläutert. Danach wird die Transkription thematisiert und abschliessend die qualitative Inhaltsanalyse erklärt.

4.2.1 Das Forschungsfeld

Nach Flick (2014) ist es notwendig, dass Forschende eine klare Vorstellung ihrer Fragestellungen entwickeln, aber dennoch offen für überraschende Erkenntnisse bleiben. Häufig haben Fragestellungen einen persönlichen Bezug zum Forschenden und sind interessensgeleitet. Durch die Auswahl der Fragestellung kommt es zu einer Reduktion der Vielfalt und einer Strukturierung eines bestimmten Feldes. Damit kann eine Institution, Subkulturen, eine spezifische Gruppe und weiteres gemeint sein. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Feld als 'Familie' definiert beziehungsweise als 'Familie mit einem Kind in Heilpädagogischer Früherziehung'.

Anschliessend wird erläutert, welche Personen eines Feldes befragt werden sollen. Dies wird Sampling genannt (Kruse, 2015).

4.2.2 Sampling

Unter Sampling ist demnach die Fallauswahl zu verstehen (ebd.). Im Zentrum der Untersuchung stehen drei Elternpaare mit aktuell je mindestens einem Kind in Heilpädagogischer Früherziehung (siehe Kap. 2.1.2). Sämtliche ausgewählten Familien leben in der deutschsprachigen Schweiz. Die Familienform war vor dem Hintergrund des Doing Family für die Auswahl nicht relevant.

Beim Sampling stellt sich stets die Frage, wie der Zugang zu den betreffenden Personen gefunden wird. Nach Kruse (2015) geht es bei der Rekrutierung darum, die entsprechenden Interviewpartner und Interviewpartnerinnen ausfindig zu machen, sie zu kontaktieren und sie für das Interview zu gewinnen. Da die Autorin selbst noch nicht in der Heilpädagogischen Früherziehung

arbeitet, wurde der Kontakt durch zwei Früherzieherinnen hergestellt. In einem Brief (siehe Anhang I) wurden die Eltern zunächst durch die Autorin über das Interview und dessen Inhalt informiert, bevor diese persönlich Kontakt zu den Befragten aufnahm.

4.2.3 Erstellung und Erprobung des Leitfadens

Nach Kruse (2015) ist das Erstellen eines Leitfadens als vielschichtiges und komplexes Unterfangen anzusehen. Die Fragen beziehungsweise Stimuli bauen auf einem Vorverstehen auf. Das heisst, „Man muss etwas wissen, um überhaupt zu wissen, was man wie fragen möchte“ (Kruse, 2015, S. 226). Das methodisch kontrollierte Fremdverstehen des Vorverständnisses als Forschende und die Reflexion der Art und Weise, wie Stimuli sprachlich formuliert werden, stehen dabei im Zentrum. Das SPSS-Verfahren ist ein Modell (siehe Anhang II), mit dem Interviewleitfäden entwickelt werden können (ebd.). Das Grundgerüst des Leitfadens wurde mithilfe dieses Verfahrens generiert (siehe Anhang III). Der Leitfaden wurde anschliessend mittels Testinterview erprobt.

4.2.4 Durchführung des Interviews

Qualitative Interviews stellen nach Kruse (2015) komplexe kommunikative Situationen dar. Wie bereits gesagt, stehen sie stets in einem Spannungsfeld von Strukturierung und Offenheit. Hinzu kommen formale Verfahrensregeln, die bei der Durchführung beachtet werden müssen, wie beispielsweise die Ein- und Ausstiegsinteraktion und der Datenschutz. Dessen Gewährleistung wurde bereits bei der Kontaktaufnahme geklärt, indem dem Brief eine Vertraulichkeitserklärung beigelegt worden ist (siehe Anhang IV). Der Datenschutz wurde vor dem Interview nochmals mündlich zugesichert.

Im Rahmen der Arbeit wurden drei Elternpaare befragt. Die Interviews wurden bei den Familien zu Hause, das heisst in ihrem natürlichen Umfeld durchgeführt. Die Kinder waren dabei stets ebenfalls anwesend und spielten im selben Raum, im Nebenzimmer oder schauten fern. In der ersten Familie leben zwei Kinder, in der zweiten drei und in der dritten vier. Diese waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 1,9 und 16,4 Jahren alt, wobei die Kinder mit Heilpädagogischer Früherziehung zwischen 2 und 6,1 Jahre alt waren. Eine Familie ist eine Patchwork-Familie, wobei betont werden muss, dass sich die Familie in Bezug auf Doing Family nicht über die Form definiert. Die Interviewaufnahmen dauerten zwischen 30 und 47 Minuten. Demographische Daten und Angaben zum Medienhaushalt wurden vorgängig mit einem kurzen Fragebogen erhoben (siehe Anhang V).

Abbildung 4: Familie 1 (eigene Darstellung)

Abbildung 5: Familie 2 (eigene Darstellung)

Abbildung 6: Familie 3 (eigene Darstellung)

4.2.5 Die Transkription

Die Interviews wurden mithilfe eines digitalen Audiogeräts aufgezeichnet und mit dem Programm *f5* verschriftlicht. Die Transkription wurde in Anlehnung an die einfachen Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2015) angefertigt; zwei weitere Aspekte wurden aus den erweiterten Transkriptionsregeln ergänzt (siehe Anhang VI). Das Programm *f5* ist eine Transkriptionssoftware (Kruse, 2015). Die Daten wurden anschliessend anonymisiert, wofür folgende Kürzel verwendet wurden (erweitertes System, siehe Anhang VII):

- Interviewerin = I
- befragte Mutter = M1-3
- befragter Vater = V1-3
- Kind mit Heilpädagogischer Früherziehung (Fokuskind) = K1-3
- Geschwister = G1-7

Das transkribierte Textmaterial wurde mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese wird im Weiteren erläutert.

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

In der qualitativen Inhaltsanalyse wird der Inhalt der Interviews entlang einer Forschungsfrage analysiert, wobei in der Regel keine Hypothesen gebildet werden. Ein wesentliches Kennzeichen dieser Methode ist die Bildung und Definition von Kategorien. Dabei ist zu sagen, dass die Codierung stark hermeneutisch-interpretativ geprägt ist und den verbalen Daten auch nach diesem Prozess weiterhin grosse Bedeutung zukommt. Sie spielen also auch für die Präsentation der Ergebnisse eine entscheidende Rolle. Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse ist eine statistische Auswertung möglich, jedoch kann auch gänzlich darauf verzichtet werden (Kuckartz, 2016).

Im Folgenden wird das Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gezeigt und beschrieben.

4.3.1 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse

Abbildung 7: Ablaufschema inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

Die sieben Phasen werden im Folgenden genauer ausgeführt. Konkret werden demnach bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse folgende Schritte durchgearbeitet (Kuckartz, 2016, S. 101 ff.):

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen, Schreiben von Memos

Nach Kuckartz (2016) beginnt man mit dem sorgfältigen Lesen und dem Markieren besonders relevanter Textstellen. Bemerkungen und Notizen werden am Rande vermerkt, Ideen in Form von Memos festgehalten.

Unter Memos werden von dem Forschenden festgehaltene Gedanken, Ideen und Vermutungen verstanden, die während des Prozesses gemacht werden können. Dabei kann es sich um kurze Notizen handeln oder auch um reflektierte inhaltliche Vermerke. Nach einem ersten Durcharbeiten der Interviews ist es hilfreich, eine Fallzusammenfassung (case summary) zu schreiben. Hierdurch sollen vor dem Hintergrund der Forschungsfrage charakteristische Merkmale des Einzelfalls festgehalten werden. Im Gegensatz zu den Memos geht es darum, die Daten eng am Text und faktenorientiert zu komprimieren. Interpretationen werden dabei vermieden. (ebd.)

Phase 2: Entwicklung von thematischen Hauptkategorien

Durch das Bilden von Kategorien wird eine Struktur der Daten erzeugt. Dabei werden Themen und Subthemen als Gruppierungen verwendet. Die Hauptthemen werden wie bereits angesprochen meist entlang der Fragestellung oder des Leitfadens gebildet. Während der Bearbeitung des Textes können jedoch zusätzliche Themen entstehen (Kuckartz, 2016).

Phase 3: Erster Codierprozess: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Die Texte beziehungsweise Transkripte werden anhand der Kategorien sequenziell codiert. Eine Codiereinheit wird als Textstelle verstanden, die mit einem bestimmten Inhalt (Thema, Unterthema) in Verbindung gebracht werden kann (ebd.). Kuckartz (2016) geht davon aus, dass im Allgemeinen Sinneinheiten als Codiereinheiten gewählt werden und dass diese durchaus überlappend oder verschachtelt sein können, da ein Textabschnitt mehrere Themen enthalten kann. Dies ist jedoch nicht bei allen Kategorien zutreffend.

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen und

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nach dem ersten Codierprozess werden die Kategorien ausdifferenziert und neue Subkategorien werden am Material bestimmt (ebd.). Im Weiteren erfolgt ein Einschub zur Kategorienbildung.

Abbildung 8: Kategorienbildung (eigene Darstellung, orientiert an Kuckartz, 2016, S. 64)

Die linke Seite der Darstellung bildet die deduktive Kategorienbildung. Dabei werden Gruppierungen auf Basis der Theorie definiert. Dies geschieht, bevor die gesammelten Daten angeschaut werden. Die rechte Seite hingegen zeigt die induktive Kategorienbildung. Hier werden die Gruppierungen direkt an den empirischen Daten gebildet. Dabei handelt es sich um einen aktiven Konstruktionsprozess (ebd.).

Kuckartz (2016) sagt, Ziel der Kategorienbildung am Material müsse sein, sich auf die Forschungsfrage zu beziehen. Man solle überlegen, welche Kategorienart und welches Abstraktionsniveau für die Arbeit am besten geeignet sind. Es sei wichtig, sich stets mit allen Daten im Vorhinein vertraut zu machen, bevor man mit dem Codieren am Material beginnt. Die Kategorien sollten sinnvoll

geordnet werden und ähnliche Gruppierungen zusammengefasst werden. Jede Kategorie muss in einem Kategoriensystem definiert werden, welches jedoch immer wieder modifiziert werden kann. Als Kategoriensystem wird die Gesamtheit aller Kategorien verstanden. Dieses kann verschieden organisiert werden und linear, hierarchisch oder als Netzwerk aufgebaut sein. In der vorliegenden Arbeit wird der hierarchische Aufbau gewählt, welcher durch über- und untergeordnete Ebenen gekennzeichnet ist. Bei diesem System spricht man von Haupt- beziehungsweise Oberkategorien und Sub- oder Unterkategorien. In der Arbeit wurde mit drei Ebenen gearbeitet, da die Subkategorien teilweise weitere Subkategorien besitzen (Kuckartz, 2016).

Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Bei einem erneuten Durchlauf wird das gesamte Material mit den ausdifferenzierten Kategorien codiert. Die Dimensionen sind abhängig von der Menge des Materials. Dabei soll der Sample-Umfang beachtet werden; es ist daher wenig sinnvoll bei einer geringen Anzahl Befragter viele Subkategorien zu unterscheiden. Die zuvor erstellte Fallzusammenfassung wird aufgrund der ausdifferenzierten Kategorien modifiziert (ebd.).

Phase 7: Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen

Mit dieser Phase werden die Systematisierung und die Strukturierung des Materials abgeschlossen. Im Zentrum stehen nun die Analyse und die Ergebnispräsentation (ebd.). Kuckartz (2016, S. 118) beschreibt sechs verschiedene Formen der Auswertung und stellt sie wie folgt dar:

Abbildung 9: Sechs Analyseformen (Kuckartz, 2016, S. 118)

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse wurde in der vorliegenden Arbeit mithilfe der QDA-Software gemacht. Dabei handelt es sich um ein Tool für die Verwaltung, das Markieren und Annotieren von Daten, dem Suchen und Auffinden von Datenfragmenten sowie der Transformation und Darstellung von Daten (Kruse, 2015).

4.3.2 Begründung der Methodenwahl

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ist unter anderem für die Auswertung verbaler Daten, die mithilfe von leitfadenorientierten Interviews erhoben wurden, ausgelegt. Sie eignet sich nach Angaben des Autors für die Datenauswertung explorativer oder beschreibender Forschungsfragen, die sich auf die Analyse von Themen und Argumenten konzentrieren. Da durch die vorliegende Arbeit ermittelt werden soll, wie Familien mit einem Kind mit Behinderung ihren Alltag gestalten, wird die Methode als geeignet angesehen.

Im nächsten Kapitel werden die Forschungsergebnisse erläutert. Die Daten zum Balance- und Vereinbarkeitsmanagement sowie zu den gelebten Medienpraktiken werden beschrieben, dargestellt und kommentiert. Ein Bezug zu den Fragestellungen wird ebenfalls hergestellt.

5 Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der drei Interviews erläutert. Es wird sich dabei an den drei Hauptkategorien, *Tagesablauf Familie* (wiederkehrende alltägliche Tätigkeiten), *Balance- und Vereinbarkeitsmanagement* (Abstimmungsleistungen) und *Medien* orientiert. Allen Gruppierungen wurden verschiedene Subkategorien zugeordnet (siehe Anhang VIII).

Die Ergebnisse der gesammelten Daten werden aufgrund der Forschungsfragen in zwei Kapiteln dargestellt: das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement (alltägliche Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen) und gelebte Medienpraktiken. Verdeutlicht werden die Resultate anhand von Zitaten der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen. Die Aussagen wurden teilweise durch die Verfasserin geglättet und inhaltlich verdeutlicht ([] = Beschreibung Person oder Sache). Dies soll zu einer vereinfachten Lesbarkeit und einem problemloseren Verständnis verhelfen. Im Anschluss an die Zitate wird der Interviewpartner (V1, 2, 3 = Vater in Interview 1, 2, 3) oder die Interviewpartnerin (M1, 2, 3 = Mutter in Interview 1, 2, 3) und die Zeile (Z.) der Transkripte angegeben. Der Begriff Fokuskinder wird für die Kinder mit Heilpädagogischer Früherziehung (K1-3) verwendet.

Ziel der Arbeit ist wie gesagt, die Gestaltung des Alltags von Familien mit einem Kind mit Behinderung zu untersuchen. Dabei werden die Daten zum Balance- und Vereinbarkeitsmanagement dargelegt. Im ersten Unterkapitel werden die alltäglichen Praktiken aufgezeigt, während im zweiten die Ergebnisse zu den Abstimmungsleistungen beschrieben und dargestellt werden. Die erfassten Medienpraktiken der Familien werden im letzten Unterkapitel erläutert.

5.1 Balance- und Vereinbarkeitsmanagement

In einem ersten Teil wird demnach der Alltag der Familien thematisiert, der als Kontext von Medienpraktiken untersucht wurde. Alltag wird in der vorliegenden Arbeit als wiederkehrende Lebenstätigkeiten verstanden. Die Alltagsstruktur ist eine aktive Gesamtleitung der Subjekte beziehungsweise der Familienmitglieder (Kirchhöfer, 2000). Anhand der wiederkehrenden Lebenstätigkeiten wird die Alltagsstruktur der drei Familien erfasst und dargelegt.

5.1.1 Alltägliche Tätigkeiten

In sämtlichen Familien gibt es ähnliche wiederkehrende Tätigkeiten, die den Alltag strukturieren und den Tagesablauf prägen. Zu diesen gehören Aufsteh- und Bettzeiten, Arbeits- und Schulzeiten, Betreuungsangebote, feste Termine wie Therapien und die Heilpädagogische Früherziehung, die Einnahme gemeinsamer Mahlzeiten und Ausruhephasen. Die Aufsteh- und Bettzeiten geben dem alltäglichen Familienalltag einen Rahmen und bilden Anfang sowie Ende des Tages. Tätigkei-

ten während der Nacht beziehungsweise während der Schlafenszeiten werden jedoch ebenfalls zu den Alltagstätigkeiten gezählt.

Aufsteh- und Bettzeiten

Bei den untersuchten Familien beginnt ein regulärer Wochentag stets mit dem Aufstehen des Vaters. Alle drei Väter sind Vollzeit berufstätig. Sie verlassen das Haus in der Regel noch bevor die anderen Familienmitglieder aufstehen. Die Mütter stehen gemeinsam mit dem ersten Kind auf. Dabei sind die Zeiten abhängig von Schule, Kindergarten, ausserfamiliärer Kinderbetreuung oder anderen Terminen wie beispielsweise Therapien. Die Bettzeiten der Kinder variieren, da die Eltern diesen den jeweiligen Tagesumständen anpassen. „Also im Moment sind die Nächte ein bisschen schwierig, darum eigentlich, wenn K3 ins Bett geht, gehen wir eigentlich auch gerade, damit wir so viel wie möglich ausschöpfen können von der Nacht. (lacht) Und das ist manchmal, war auch schon 20:30 Uhr, gell.“ (M3, Z. 53-55)

Ein Grossteil des Alltags der Familien findet zwischen Aufsteh- und Bettzeiten der Akteure statt. Die Berufstätigkeit und die Care-Arbeit tragen ebenfalls zur Rhythmisierung des Alltags bei. Die Eltern übernehmen unterschiedliche Aufgaben in der Familie und für diese. Die Kinder werden bei einzelnen Arbeiten im Haushalt miteinbezogen.

Berufstätigkeit und Care-Arbeit

Die Erwerbs- und Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit der Kinder nimmt die meiste Zeit im Alltag der Eltern in Anspruch. Die drei Väter sind Voll- und eine Mutter Teilzeit Berufstätig. Eine andere Mutter betreut neben ihren vier Kindern einmal pro Woche zwei Tageskinder. „TK1 ist einfach den ganzen Tag da und TK2 hat Schule. TK2 kommt zum Mittagessen und kommt nach der Schule am Nachmittag nochmals bis die Mutter kommt. Ja, aber dies tangiert uns nicht in dem Sinn im Alltag; es läuft genau gleich.“ (M3, Z. 97-99)

Die Mütter begleiten ihre Kinder zu Terminen oder in den Kindergarten. Sie kochen, waschen, putzen, entsorgen den Abfall und räumen auf. „Dann muss man noch den Haushalt machen, kochen und dann müssen wir K1 wieder abholen.“ (M1, Z. 64-65) Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Auflistung nicht vollständig ist. „Ja, halt einfach das, was normal anfällt.“ (M3, Z. 74) Welche Aufgaben speziell darunter zu verstehen sind, wurde nicht im Detail erfragt. Eine Mutter erzählt ebenfalls von administrativen Arbeiten, die sie für die Familie am Computer erledigt. „Ja mittlerweile muss ich nur noch unsere Buchhaltung machen; vorher hatte ich noch für ein Geschäft die Buchhaltung gemacht.“ (M1, Z. 755-756)

In einer Familie werden die Kinder teilweise bei Tätigkeiten miteinbezogen. „Praktisch ist es manchmal auch, wenn G1 etwas machen kann beim Kochen. So, dass sie etwas helfen kann. Mehr alleine, ich kann nicht mit beiden [Kindern]. Aber dies funktioniert recht gut und sie haben dann auch sehr Freude, dass sie etwas machen können und so und es gibt ja Sachen, wo man sie wirklich integrieren kann, wie den Tisch decken und so. Halt einzelne Sachen geben. Jetzt gerade bei G1 und K1 macht dies schon recht gut.“ (M1, Z. 152-158)

Neben den Eltern hat auch der Nachwuchs Aufgaben, die dem Alltag der Familien eine feste Struktur verleihen. Dazu gehört das Besuchen von Bildungsinstitutionen. Hinsichtlich Betreuung werden wenige familienergänzende Angebote genutzt.

Bildungsinstitutionen, Betreuungsangebote

Die Kinder werden unter der Woche hauptsächlich von den Müttern betreut. In der Familie, in der die Mutter Teilzeit beschäftigt ist, wird der Nachwuchs regelmässig durch die Grossmutter beaufsichtigt. Die Kinder im Schulalter besuchen den Kindergarten sowie die Primar- und Sekundarschule. Eines der Kinder befindet sich in der Berufslehre, wohnt jedoch nicht mehr bei den Eltern. Ein anderes Kind besucht an einem Morgen die Spielgruppe und ein Fokuskind wird einmal pro Woche in eine Kindertagesstätte gebracht.

Vorgegebene Zeiten geben den Familien Struktur und können den Alltag ent-, jedoch auch belasten. Der Kindergarten stellt in einer Familie die starrste Struktur des täglichen Lebens dar und wird an manchen Tagen als anstrengend empfunden. Durch die Kindergartenzeiten und inklusive des Hinbringens und Abholens sowie der Betreuung des Geschwisters ist die Mutter bereits nahezu ausgelastet. „Ja, Dienstag ist jetzt eben, da komme ich einfach zu nichts, ja das ist wirklich stressig, mit Kindergarten am Nachmittag, weil man K1 halt noch bringt, gut für G1 ist es natürlich auch stressig.“ (M1, Z. 233-235)

Neben festen Schul- und Betreuungszeiten wird deutlich, dass besonders die Fokus Kinder verhältnismässig viele Termine für ihr Alter haben. Diese beeinflussen den Alltag der gesamten Familie.

Termine der Fokus Kinder

Die Fokus Kinder haben mehrere feste Termine pro Woche wie Therapien und Heilpädagogische Früherziehung. Hinzu kommen regelmässige Untersuchungen im Spital. „Ja, am meisten steht, glaube ich, fast bei K1 drin [im Familienplaner].“ (M1, Z. 351)

Die drei Fokus Kinder benötigen verschiedene Therapien. Die Dauer der Förderung und das Zeitintervall werden den Bedürfnissen entsprechend verfügt. „Und vorher war K1 noch in der Therapie,

einfach alle zwei Wochen.“ (M1, Z. 382-383) Die Kinder werden zu Fuss oder mit dem Auto zu den Therapien begleitet. „Dann konnten wir manchmal mit dem Roten Kreuz mitfahren. Ich hatte da die Prüfung noch nicht. Und dann konnte ich G1 auch mitnehmen natürlich.“ (M1, Z. 387-389)

Sämtliche Fokusfamilien haben eine Stunde Heilpädagogische Früherziehung pro Woche. Bei zwei Familien kommt die Heilpädagogische Früherzieherin nach Hause. Eine Familie geht neu auf den Dienst, da die Gegebenheiten durch verschiedene Faktoren erschwert wurden. „Nein, ich gehe im Moment auch in die Frühförderung, weil K3 gefällt es dort, in dem Raum, wo er ist und wir haben Probleme mit der Nachbarin gehabt, als die HFE3 mit den Musikinstrumenten kam.“ (M3, Z. 119-121) Die Heilpädagogische Früherziehung zu Hause wird hinsichtlich der Betreuung der Geschwister als angenehm empfunden. „Ich finde es natürlich sehr praktisch, gerade noch mit einem Kleineren. Ich müsste G1 halt auch immer mitnehmen und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass K1 nachher nicht mehr im Mittelpunkt ist und das ist halt für sie, dann jetzt halt, wenn sie halt gerade viel. Klar, für G1 ist es halt mühsam, K1 muss halt viel und sie muss immer mit überall. Und das ist für G1 vielleicht auch nicht einfach.“ (M1, Z. 517-521)

Zwei Familien berichten von regelmässigen medizinischen Untersuchungen. „Aber ich sehe es jetzt mit dem Kindergarten, es sind sechsmal, also sechs Halbtage und dann mit dem Spital1, das ist schon sehr. Vor allem ist meistens halt, ja, das Spital1 hat ja dann immer das Gefühl, wir lassen gerade alles fallen und kommen gerade dann.“ (M1, Z. 390-393) Die Spitäler befinden sich nicht in der räumlichen Nähe, was die Organisation für die Familien zusätzlich erschwert. Die Spitalbesuche sind mit längeren Fahrten mit dem Zug oder Auto verbunden. Bei einer Familie nimmt sich der Vater aus diesem Grund regelmässig Arbeitszeit frei oder die Familie versucht zu planen, dass Kind und Vater Ferien beziehungsweise Urlaub haben und nicht zu viel bei der Arbeit und im Kindergarten fehlen. „Dann ist bei ihr immer das Spital1 drin [im Familienplaner] und das ist halt dann zum Organisieren, weil ich fahre A nicht so lange Auto und ich würde nie nach Ort2 fahren mit zwei kleinen Kindern und mit dem Zug auch nicht. Deswegen muss halt immer der Mann mitkommen oder einfach auch, ich mag nicht alleine dort drin, ich sollte ja noch bei G1 schauen.“ (M1, Z. 360-363)

Neben der Arbeit und den Bildungsinstitutionen wird der Alltag durch weitere verschiedene wiederkehrende Tätigkeiten geprägt. Eine dieser Beschäftigungen stellt das gemeinsame Essen dar.

Gemeinsame Mahlzeiten

Den Kindern, welche den Kindergarten oder die Schule besuchen, wird je nach Alter das Frühstück zubereitet oder sie erledigen diese Aufgabe selbständig. Mit den jüngeren Kindern essen die Mütter meist gemeinsam. „Wir müssen K1 noch ein Stück [in den Kindergarten] bringen. Dann gehen

wir wieder nach Hause. Dann essen wir meistens noch Frühstück.“ (M1, Z. 53-54) „Am Montag haben wir Therapie. Dann stehe ich um 6:30 Uhr auf. Dann müssen wir Frühstücken und um 8:00 Uhr ist dann Therapie.“ (M2, Z. 29-31)

Das Mittagessen findet in allen Familien ohne Anwesenheit der Väter statt. Die Mütter kochen für sich und den Nachwuchs. Auch hier nehmen Kindergarten- und Schulzeiten sowie Therapie Einfluss auf das Zeitgefüge der Familie. Das Zeitfenster für das Mittagessen ist deshalb in zwei Familien exakt vorgegeben. „Dann kommen alle nach Hause bis auf ihn [V3]. Er arbeitet so weit weg, dass es ihm nicht reicht. Ja und um 13:15 Uhr sind alle wieder weg. (lacht)“ (M3, Z. 43-44)

Das Abendessen findet bei allen meist im ganzen Familienverband statt. Durch wen das Kochen übernommen wird, wurde nicht erfasst. „Wir probieren eigentlich immer zusammen zu Abend zu essen, klappt mal besser, mal schlechter.“ (M3, Z. 389-390)

Die Eltern berichten von zahlreichen wiederkehrenden Aufgaben. Ausruhephasen, freie Zeiten und Freizeitaktivitäten werden dabei kaum angesprochen.

Freizeit

Die zeitlichen Ressourcen für Erholung, Freizeit und soziale Kontakte der Eltern sind knapp. Kein Elternteil spricht explizit von Freizeitaktivitäten. Eine Interaktion mit Freunden wird in Bezug auf den medialen Austausch erwähnt. „Ich habe einfach auch nicht so Zeit. Ich merke es schon, seit K3 noch dazu gekommen ist. Man ist wieder mehr gebunden, hat weniger Kontakt nach aussen.“ (M3, Z. 322-324)

Die Mütter verbringen neben den Terminen viel Zeit mit den Kindern zu Hause und nehmen sich bei Gelegenheit kurze Auszeiten, um sich auszuruhen. „Und jetzt habe ich angefangen in den letzten zwei, drei Mal, dass ich dann für mich einen Kaffee trinken gehe. Ohne Kinder und dies tut wirklich gut.“ (M2, Z. 43-45)

Nur bei den älteren Kindern werden Hobbys wie Sport und das Ausgehen erwähnt. „Nein es sind natürlich sehr viele Sachen, also es läuft sonst schon viel mit so vielen Kindern, weil der eine hat das Hobby, der andere hat jenes Hobby und dort muss man einfach alles ein bisschen zusammenhalten, damit sie daran denken.“ (M3, Z. 457-459)

Im Weiteren werden die Ergebnisse zu den Abstimmungsleistungen bezüglich der Alltagsorganisation dargestellt. Dabei geht es darum, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Familienmitglieder die individuellen, alltäglichen Lebensführungen zu koordinieren, um die gewöhnlichen und besonderen Anforderungen des täglichen Lebens bewältigen zu können.

5.1.2 Abstimmungsleistungen

Die Abstimmungsleistungen beziehen sich im Balance- und Vereinbarkeitsmanagement auf die Koordination der alltäglichen Lebensführung, wobei bei den Forschungsergebnissen vertieft auf die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Care-Arbeiten eingegangen wird. Zudem gilt es, dabei die Bedürfnisse und Interessen der Akteure abzustimmen.

Alltägliche Lebensführung

Die Koordination der alltäglichen Lebensführungen ist durch die Konstellationen der beteiligten Akteure geprägt. Die Abstimmung untereinander wird durch die Familien unterschiedlich gelöst. Deshalb werden in diesem Unterkapitel die Daten bewusst hinsichtlich der einzelnen Familien betrachtet. Dennoch kann allgemein gesagt werden, dass die Mütter einen Grossteil der Koordination übernehmen. Für diese Aufgabe werden jedoch unterschiedliche Hilfsmittel und Strategien genutzt.

Familie 1 (siehe Abb. 4) nutzt einen Kalender, eine Art Familienplaner, welcher in der Küche hängt. Der Raum, in dem sich der Plan befindet, hat Einfluss auf die Nutzung. „Wir hätten schon einen gehabt, aber wir hatten irgendwie keinen Platz dafür, an dem man wirklich, also jetzt in der Küche ist man regelmässig, man sieht darauf.“ (M1, Z. 478-479) Jedes Familienmitglied hat in diesem Kalender eine eigene Spalte, in die die individuellen Termine eingetragen werden. Der Planer bietet einen Überblick über den gesamten Monat und alle Personen. Die Eltern hatten vorher beide eine individuelle Agenda, jedoch funktionierte die Koordination dieser beiden nicht immer wie gewünscht. „Doch, wir haben Agenden gehabt, haben aber irgendwie zwei gehabt und dann war es oft ein Durcheinander. Immer ein bisschen. Und jetzt haben wir mittlerweile einen Kalender, da sehe ich es einfach auch gerade. Ah, jetzt gerade eben, nächste Woche ist das und so.“ (M1, Z. 319-321)

Durch die Nutzung des Kalenders sind zwischen den Eltern weniger Absprachen notwendig und es kommt seltener zu Überschneidungen von Terminen. „Das [Nutzung des gemeinsamen Kalenders] finde ich jetzt noch gut. Und mit diesen Agenden, jetzt wenn man fort ist, ist es schon schlau, kann man es einschreiben und so. Aber wenn man nachher zu Hause ist, vergleicht man es auch nicht wirklich gerade so.“ (M1, Z. 479-481) Die Mutter nutzt zusätzlich das Smartphone für Erinnerungen, wenn sie wichtige Termine nicht vergessen darf.

Bei der Koordination der Termine der Mutter und der Kinder wird berücksichtigt, dass die Bedürfnisse beachtet und die Betreuung sowie Begleitung gewährleistet sind. Zudem sollen Abwesenheiten während der Arbeit und im Kindergarten möglichst vermieden werden. „Aber ich

schaue halt, dass man es in den Ferien irgendwie machen kann. Auch in den Ferien von K1, dass sie nicht zu viel fehlt und halt auch in seinen, dass er nicht immer frei nehmen muss und so. Aber vom Geschäft her ist es eigentlich kein Problem, die haben noch nie etwas gesagt. Wir bekommen sogar Stunden bezahlt, wenn wir in das Spital1 müssen.“ (M1, Z. 400-404) Neben den Terminen dürfen die vielen Informationen des Kindergartens nicht vergessen werden. „Und vom Kindergarten sind viele Sachen, an die ich denken muss. Manchmal wenn K1 ein Znüni mitnehmen muss oder vor kurzem sind sie ins Theater ein Kasperltheater schauen gegangen. Damit ich es weiss, da ist sie zum Beispiel nach Hause geführt worden. Ich musste K1 nicht abholen, so einfach.“ (M1, Z. 356-359) Die folgende Abbildung stellt dar, wie die individuellen alltäglichen Lebensführungen in Familie 1 gelebt werden, die es durch das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement zu verschränken gilt.

Abbildung 10: Alltägliche Lebensführung Familie 1 (eigene Darstellung)

Die Abbildung zeigt zudem, dass das Fokuskind, wie in Kapitel 5.1.1 ausgeführt, mehrere wiederkehrende Termine hat. Diese finden in unterschiedlichen Zeitintervallen statt.

Die alltäglichen Lebensführungen der Mutter und des Geschwisters orientieren sich weitgehend an der des Fokuskindes. So begleiten die Familienmitglieder das Fokuskind in den Kindergarten und zu Spitalbesuchen. Während der zu Hause stattfindenden Heilpädagogischen Früherziehung wiederum geht das Geschwisterkind anderen Tätigkeiten nach (Fernsehen, Spielen). Der Vater arbeitet wie bereits erwähnt Vollzeit.

Familie 2 (siehe Abb. 5) hat eine geteilte Agenda, die über eine App auf den Smartphones beider Eltern zugänglich ist. Im verwendeten Organizer können Personen (familiäre Akteure) durch verschiedene Farben gekennzeichnet werden. „Wir haben eine Agenda auf dem Natel, wo wirklich ich meine Farben habe vom Arbeiten, meine Farbe für mich und mit den Kindern. Dann haben wir eine Farbe, die wir gemeinsam haben und du [an V2] hast deine eigene Farbe.“ (M2, Z. 213-215) Des Weiteren möchte das Elternpaar zukünftig an jedem Sonntag zusammenkommen und einen Wochenplan ausarbeiten, da die Koordination der Termine einen Reibungspunkt in der Paarbe-

ziehung darstellt. Dabei sollen bewusst auch Termine, die nicht ausser Haus stattfinden, ausführlicher geplant werden. „Das ist das, was mich dann manchmal etwas wütend gemacht hat. Man muss halt manchmal auch ein wenig, wie sagt man denn, Kompromisse eingehen.“ (M2, Z. 288-289) Die Mutter führt zusätzlich im Alltag handschriftliche To-do-Listen, die sie abarbeitet. „Das ist so [...], ich brauche dies manchmal ein bisschen.“ (M2, Z. 245) Die folgende Abbildung zeigt, wie die Familienmitglieder der Familie 2 ihre individuellen alltäglichen Lebensführungen leben.

Abbildung 11: Alltägliche Lebensführung Familie 2 (eigene Darstellung)

Durch die Abbildung wird deutlich, dass die Termine des Fokuskindes einen Teil der wiederkehrenden Tätigkeiten der Familie ausmachen. Die Darstellung müsste zudem um einen weiteren beständigen Akteur (Koproduzenten) im familiären Alltag ergänzt werden. „Ohne die [Grossmutter] würde es fast gar nicht gehen.“ (M2, Z. 104) Die Grossmutter übernimmt die Betreuung der Geschwister während der Termine des Fokuskindes und ermöglicht so der Mutter ein wenig Zeit für sich selbst. „Nein, es kommt drauf an. Wenn die Mutter zum Hüten kommt, dann gehe ich nur mit K2. Dann ist es natürlich viel einfacher, dann kann ich die anderen schlafen lassen, aber es gibt es auch, dass sie nicht kann und dann muss ich wirklich alle mitnehmen. Und dann gehen wir K2 abgeben und gehen zusammen in ein Café.“ (M2, Z. 39-42) Der Vater arbeitet auch in dieser Familie wie bereits erwähnt Vollzeit. Die Mutter ist selbständig und kann ihre Arbeitszeiten daher flexibel gestalten. „Aber das ist mehr am Abend; Ausliefern ist manchmal während des Tages.“ (M2, Z. 94) Die Kinder werden in dieser Zeit vom Vater oder der Grossmutter betreut.

In Familie 3 (siehe Abb. 6) koordiniert die Mutter die meisten Termine im Kopf; sie hat sich jedoch zusätzliche Strategien angeeignet. „Also, ich sage jetzt mal die wiederkehrenden Termine laufen im Kopf. Nachher Termine, zum Beispiel für das Spital3, die man schon vorher weiss, die hängen dort [deutet auf Wandbrett].“ (M3, Z. 417-419) Neben dem Wandbrett nutzen die Eltern im Alltag zumeist das Smartphone als Erinnerungsstütze. Die Mutter verdeutlicht dies am Beispiel einer Therapie: „Wir haben neu mit einer Therapie angefangen, wissen aber noch nicht, in welchem

Intervall, wahrscheinlich einmal im Monat. Die [Daten] lasse ich einfach im SMS stehen, dass ich es dann habe.“ (M3, Z. 423-425) Der Vater notiert sich seine Termine handschriftlich oder auf dem Smartphone. „Meistens aufschreiben oder im Handy speichern.“ (V3, Z. 431) Das Elternpaar ist bemüht, innerhalb der Familie Absprachen persönlich zu treffen. Jedoch wird oft kurzfristig umorganisiert, was den Einsatz des Smartphones zur Folge hat. Dabei wird auf WhatsApp zurückgegriffen. „Hallo, wo bist du? Kommst du auch zum Essen? Wenn sie vergessen haben, es zu sagen zum Beispiel. Ja, WhatsApp ist bei uns schon sehr hoch im Kurs, merke ich gerade. (lacht)“ (M3, Z. 396-398)

Auch andere Hilfsmittel zur Strukturierung des Alltags wie beispielsweise der Wecker werden in dieser Familie genutzt. „Sie haben zwar das Handy bei sich, ich ziehe sie nicht ein, weil sie den Wecker darüber haben, gleich wie ich auch.“ (M3, Z. 540-541)

Ausserfamiliäre Termine wie Therapien oder Zusammenkünfte mit anderen betroffenen Familien werden meist über SMS, WhatsApp oder E-Mail organisiert. „Ja stimmt, sie [Veranstalterin Zusammenkünfte] macht meist ein E-Mail und dann hat man mehrere Möglichkeiten, sich anzumelden. WhatsApp oder E-Mail oder so.“ (M3, Z. 819-820) Die folgende Abbildung stellt dar, wie die individuellen alltäglichen Lebensführungen in Familie 3 gelebt werden.

Abbildung 12: Alltägliche Lebensführung Familie 3 (eigene Darstellung)

Die Abbildung zeigt auch bei dieser Familie viele Termine des Fokuskindes. Die Geschwister sind ebenfalls an feste Strukturen gebunden, die den Familienalltag beeinflussen. Ihre alltäglichen Lebensführungen sind jedoch bereits selbstbestimmter. Hinzu kommt, dass sie sich in zwei Haushalten (Mutter und Vater) bewegen. „Nein es sind natürlich sehr viele Sachen, also es läuft sonst schon viel mit so vielen Kindern, weil der eine hat das Hobby, der andere hat jenes Hobby und dort muss man einfach alles ein bisschen zusammenhalten, damit sie daran denken. Und mit K3 ist es natürlich schon eine Herausforderung, weil er natürlich noch mehr Termine hat als die an-

deren zusammen.“ (M3, Z. 457-460) Auch der Hund trägt in dieser Familie zur Rhythmisierung des Alltags bei. Der Vater arbeitet wie in den beiden anderen Familien Vollzeit.

Da jede Familie eine eigene Struktur geschaffen hat, wurde die familiäre Lebensführung einzeln aufgezeigt. Die Daten zu den Abstimmungsleistungen werden hinsichtlich der Berufstätigkeit und Care-Arbeit und den Bedürfnissen und Interessen familienübergreifend dargelegt. Dabei zeigen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Berufstätigkeit und Care-Arbeit

Die Mütter kümmern sich unter der Woche und tagsüber um die anfallenden Care-Arbeiten. Die Väter unterstützen dies jeweils am Morgen und Abend. „Ja jetzt im Moment, wo ich gerade nicht arbeite, da mache ich einen Kaffee, räume die Abwaschmaschine aus oder so etwas. Dass sie [zu M2] ein bisschen weniger hat danach.“ (V2, Z. 17-19)

Die indirekten Care-Arbeiten mit Ausnahme des Kochens werden von den Müttern den Umständen entsprechend angepasst. Das heisst, sie werden erledigt, wenn Zeit zur Verfügung steht. „Die Wäsche kann man halt nicht wegen dem Lärm. Jetzt halt mit G1 ist halt das Problem, am Morgen kann ich nicht so wahnsinnig viel machen, je nachdem, wenn G1 gut gelaunt ist, dann geht es oder eben, wenn sie etwas machen kann oder helfen, dann geht es eher. Wenn G1 gar nicht gut gelaunt ist, dann geht es einfach gerade nicht.“ (M1, Z. 203-206)

Laut den Müttern gibt es Tage, an denen kaum Zeit für indirekte Care-Arbeiten zur Verfügung steht und diese am Abend erledigt werden müssen. Die direkten Care-Arbeiten stehen im Alltag der Familien im Vordergrund. „Und das ist halt so ein bisschen, ja, da bleibt halt dann wirklich viel stehen. Aber ich habe gesagt, dafür habe ich etwas mit den Kindern gemacht und mir ist es dann, also mich stresst es ja nicht. Dann ist es halt so. Ja, wir können es ja immer noch machen. Und darum am Abend habe ich dann eher noch meine Ruhe. (lacht)“ (M1, Z. 271-274)

Am Wochenende kommt es bei einer Familie zu einer Verschiebung der Aufgaben. Während die Mutter die Kinder unter der Woche morgens beim Aufstehen betreut, übernimmt der Vater diese Aufgabe am Wochenende. „Also Samstag und Sonntag steht er auf mit dem Kleinen. Dann bin ich immer bis so, ich nehme mir immer vor um 11:00 Uhr aufzustehen, weil ich könnte bis um 14:00 Uhr wahrscheinlich. (lacht) Weil die Nächte sind wirklich nahrhaft im Moment und dies sind die zwei Morgen, wo ich nachschlafe.“ (M3, Z. 669-672)

Die Väter verbringen die Abende und Wochenenden mit ihren Kindern. Die gemeinsame Zeit wird von den Vätern geschätzt. „Ja, weil ich finde es ja schön, dass G3 mitkommen will. Für mich ist es ja auch schön, kommt er mit.“ (V2, Z. 661)

Einige Care-Aufgaben werden von den Eltern gemeinsam erledigt, wie beispielsweise bei einer Familie die Spitalbesuche. „Deswegen muss halt immer der Mann mitkommen oder einfach auch, ich mag nicht alleine dort drin, ich sollte ja noch bei G1 schauen.“ (M1, Z. 362-363)

Der Alltag mit einem Kind mit Behinderung ist durch verschiedene Aufgaben geprägt. Ein Paar erzählt vom regelmässigen Austausch mit anderen Eltern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. „Ja auf jeden Fall, wir gehen auch regelmässig an Treffen. Einmal im Monat mindestens.“ (M3, Z. 341-342) Diese Zusammenkünfte ermöglichen es den Eltern, neben sozialen Kontakten und persönlichem Austausch an notwendige Informationen hinsichtlich Anträgen, Formularen oder der Entwicklung des Kindes zu gelangen, wodurch zeitliche Ressourcen gespart und die elterlichen Kompetenzen gestärkt werden können.

Die Eltern tauschen sich regelmässig im Alltag aus und haben das Bedürfnis nach gegenseitiger Teilhabe. „Und klar, wenn K3 gerade einen Blödsinn gemacht hat oder so, dann gibt es auch ab und zu ein Foto. (lacht) [...] Oder wenn es bei dir [zu V3] gerade stürmt und schneit, wie gestern. (lacht)“ (M3, Z. 277-278, Z. 282) Die Erziehungsberechtigten bekommen so Einblick in die Aufgaben des jeweils anderen. In Notfällen oder bei Engpässen werden die Väter umgehend in die Care-Arbeit miteinbezogen. Durch ihre Smartphones sind die Väter auch während der Arbeit erreichbar und können so die Mütter jederzeit unterstützen. „Wenn sie etwas hat, versuche ich irgendwo Zeit freizuschaueln.“ (V3, Z. 294)

Die älteren Kinder übernehmen kleinere, mithilfe eines Plans koordinierte Aufgaben selbständig. „Also wir haben zum Beispiel einen Plan, wer mit dem Hund gehen muss. Die drei grösseren Kinder müssen sich dies aufteilen. Die zwei Grösseren gehen zwei Mal und G4 geht einmal. Einfach am Mittag, ich gehe immer am Morgen. Die Kinder gehen abwechslungsweise am Mittag. Nachher gehe ich meistens am Nachmittag nochmals und er [zu V3] geht immer, er [zu V3] macht immer den Letzten.“ (M3, Z. 79-84)

Bedürfnisse und Interessen

Die Bedürfnisse und Interessen der Familienmitglieder unterscheiden sich teilweise stark voneinander, was es in Bezug auf das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement zu berücksichtigen und aufeinander abzustimmen gilt. Es zeigt sich, dass besonders die Mütter im Alltag ihre Bedürfnisse entlang der Wünsche und Neigungen der Kinder gestalten, sie sich aber den Kindern und ihren Themen grundsätzlich gerne annehmen. „Und das ist halt so ein bisschen, ja, da bleibt halt dann wirklich viel stehen. Aber ich habe gesagt, dafür habe ich etwas mit den Kindern gemacht und mir

ist es dann, also mich stresst es ja nicht. Wir können es ja immer noch machen. Und darum am Abend habe ich dann eher noch meine Ruhe. (lacht)“ (M1, Z. 271-274)

Dennoch ist den Eltern bewusst, dass der familiäre Alltag wenig Zeit für sie zulässt. Das Bedürfnis nach Aus- und Freizeit wird von den Eltern teilweise explizit, aber auch implizit formuliert. Die Mütter erwähnen den Wunsch, Zeit für sich selbst zu haben. Dies gestalten sie jedoch stark unterschiedlich. Eine Mutter geht einen Kaffee trinken, während das Fokuskind in der Therapie ist und die anderen von der Grossmutter betreut werden. Eine andere Mutter spielt hierfür ein Spiel auf dem Smartphone. „Also für mich ist es schon ein bisschen ein Ablenken oder schnell Zeit für mich. Da habe ich das Gefühl, dass es etwas ist, was nur ich machen kann und dann mache ich es auch und für mich ist es ein bisschen Ablenkung. K3 ist ja schon da, aber es ist einfach etwas, das ich für mich machen kann. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich sehr eingespannt bin. Mit, also nicht nur mit K3, allgemein. Wir sind halt eine grosse Familie und da ist immer etwas los und immer läuft etwas anders als gedacht. Und wenn ich dann ein Game mache, das ist einfach so.“ (M3, Z. 583-588)

Auszeiten finden teilweise ritualisiert statt. „Aber es ist schon so, wenn alle aus dem Haus sind, dann lasse ich mir ein Tee raus und dann nehme ich mal ein Tee. Das ist schon so, ja. Wenn K3 schläft, dann lege ich mich auch auf das Sofa, dazu noch. Wäre schon ein Ritual, das mit dem Tee schon, das mit dem Liegen klappt halt einfach nicht immer.“ (M3, Z. 677-680)

Ein Vater beschreibt das abendliche Fernsehen als Auszeit nach dem Arbeiten. „Eine kleine Auszeit, eine Miniauszeit aus dem Alltag.“ „Ja Fernsehen, da schaue ich immer ein bisschen das Gleiche, oder? Für mich ist es ein Abschalten. Weil manchmal habe ich schon ein bisschen, also im Moment ist gerade nicht so schlimm im Geschäft, noch Winterzeit, aber dann im Sommer, wenn es läuft, dann habe ich den Funk, Radio und dieses und jenes, was auf mich einwirkt. Und dann am Abend kann ich eigentlich so am besten abschalten.“ (V3, Z. 594, Z. 605-609) Die Mutter schliesst sich dem an. „Einfach auch mal etwas anderes sehen als Kind und Haushalt. Manchmal ist es auch einfach das.“ (M3, Z. 627-628)

Die älteren Kinder sind bereits selbständiger und die Eltern erzählen, dass sie nicht mehr immer das Bedürfnis zeigen, 'betreut' zu werden, was das Ganze etwas unabhängiger macht. „Wir haben den Papi, der im gleichen Dorf wohnt, von den drei grossen Kindern und da können sie ständig hin und her, wie sie wollen. Das nützen sie auch. (lacht)“ (M3, Z. 223-224) „Ja sie wollen auch nicht mehr so, aber es ist manchmal, gerade G4, möchte vielleicht manchmal ein bisschen mehr und das ist nicht so einfach. K3 braucht halt schon wahnsinnig viel Zeit, dies ist schon so.“ (M3, Z. 471-473)

Deutlich wird, dass die Fokuskinder in allen drei Familien mehr Termine als ihre Geschwister haben. Die Kinder mit Behinderung werden meist von ihren noch nicht schulpflichtigen Geschwistern begleitet, da diese in währenddessen nicht anderweitig betreut werden können und die Fokuskinder gebracht und abgeholt werden müssen. „Da muss G1 natürlich halt mitkommen.“ (M1, Z. 44) Den Familien ist die Situation der Geschwister bewusst. „Gerade G4, [...] möchte vielleicht manchmal ein bisschen mehr und das ist nicht so einfach. K3 braucht halt schon wahnsinnig viel Zeit, dies ist schon so.“ (M3, Z. 471-473)

Die Familien haben das Bedürfnis nach Austausch, gegenseitiger Teilhabe und emotionaler Sicherheit. Eine Mutter erzählt, dass ihr Kind dem Vater per Sprachnachricht über WhatsApp freudig mitgeteilt habe, dass es nun einen Teil des Kindergartenwegs alleine geht. „Also dann merkt man halt schon, dass er einfach viel fehlt manchmal, weil er den ganzen Tag nicht da ist und das war K1 wichtig, das wollte sie ihm gerne sagen und so und so solche Sachen auf jeden Fall.“ (M1, Z. 294-296)

Zwei Paare tauschen sich regelmässig aus und nehmen so indirekt am Alltag des Anderen teil. Die Erreichbarkeit wird von allen Müttern geschätzt. „Ja und ich finde es eben auch wichtig, dass er [zu V3] eben ständig, er ist eigentlich ständig erreichbar. Ich schätze dies sehr, weil, ja man weiss einfach nie.“ (M3, Z. 286-288)

Bei einer Familie dürfen die Kinder bei längeren Fahrten im Auto einen Film schauen, wodurch die unterschiedlichen Bedürfnisse gestillt werden. „Ich fahre nicht gerne, wenn es Lärm gibt hinten im Auto.“ (V1, Z. 1005) „Das verstehe ich nicht, ist ja egal. Es gab dann natürlich Streitereien und irgendwie waren sie nicht wohl und man fährt halt trotzdem zwei Stunden. Und es ist halt schon weit.“ (M1, Z. 1009-1010) „Und das finde ich, eben, zuerst wollten wir es trotzdem nicht und dann haben wir gemerkt, dass es nicht geht. Ich möchte nicht immer nach hinten liegen müssen. Ja. Und schreien und tun und machen und nachher bringt es trotzdem nichts. Sie ärgern sich, wir ärgern uns und er sollte fahren.“ (M1, Z. 1071-1073)

Die Grosseltern haben das Bedürfnis am Leben ihrer Enkel teilzuhaben, was von der Familie besonders geschätzt wird. „Also meine Eltern sind mehr präsent seit der Geburt von K3 als vorher. Sie hängen sich voll rein. Dies ist sehr schön.“ (M3, Z. 491-492) „Also ich gehe meistens am Donnerstag nach der Therapie, fahre ich vorbei, sie wohnen an Ort7. Am Sonntagmorgen gehen wir eigentlich immer alle zusammen frühstücken in die Bäckerei. Und ja ab und zu auch am Samstag. Also sie sind sehr präsent in seinem, also K3 ist dort zu Hause, gerade so wie bei uns. Sie sind sehr wichtig für uns.“ (M3, Z. 312-314)

Vor allem ein Elternpaar hat das Bedürfnis, sich mit anderen Familien auszutauschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. „Ohne Facebook würden wir keine einzige Familie kennen mit diesem Syndrom. Klar gibt es das Insieme, im Kanton1 sind wir damit jedoch nicht happy. Die Kommunikation funktioniert irgendwie nicht. Aber da ist Facebook Gold wert. Da kann man sich die Infos holen, die man will und den Rest überliest man.“ (M3, Z. 843-846)

Die Mutter möchte sich austauschen. Sie nimmt wahr, dass ihr soziales Umfeld an einem anderen Punkt steht und hat den Wunsch, neue Kontakte aufzubauen. „Ja, weil die Grossen, das läuft relativ rund dort, da muss man nicht mehr so viel den Freundinnen erzählen oder Rat einholen. Das ist mehr bei K3 der Fall, aber die haben natürlich, weder von kleinen Kindern, sind sie nicht mehr nah dran, zusätzlich noch mit dieser Diagnose, kennen wir weit und breit niemand persönlich, der hier in der Nähe wohnt. Ausser, jetzt hat es gerade eins gegeben im Nachbardorf. Da bauen wir jetzt dann ein bisschen den Kontakt auf.“ (M3, Z. 332-337)

Die Interessen der Geschwister sind unterschiedlich, decken sich aber zum Teil ebenso. Diese spielen miteinander und verbringen gemeinsam Zeit mit Videospiele, gehen jedoch auch individuellen Aktivitäten nach. „Und sonst sind wir drinnen und je nachdem, was sie machen wollen, spielen oder bei K1 ist es auch noch viel, dass man zusammen ein Spiel macht oder so. G1 möchte eher noch weniger, vom Alter her oder G1 möchte ab und zu schon, es funktioniert dann nicht so ganz.“ (M1, Z. 119-122) Besonders bei der Frage nach gemeinsamen Familienaktivitäten wird in Bezug auf Medien betont, wie unterschiedlich die Interessen der Familienmitglieder sind.

Wie bereits gesagt, haben Mediengeräte verschiedene Nutzungsoptionen. Im Folgenden werden einführend die vorhandenen Geräte kurz aufgezählt; anschliessend werden die einzelnen gelebten Medienpraktiken dargelegt.

5.2 Medienpraktiken

Als Grundlage wird kurz aufgezeigt, welche Mediengeräte in den Familien vorhanden sind. Die Daten aus den Interviews werden dabei durch Angaben aus dem Kurzfragebogen ergänzt.

- Die Familien haben einen Internetzugang und nutzen diesen für Smartphone, Computer, Laptop, Tablet und den Fernseher.
- Die Eltern besitzen alle ein eigenes Smartphone. Kinder ab zwei Jahren nach Schuleintritt haben ebenfalls ein eigenes. Teilweise handelt es sich dabei um gebrauchte, zum Teil jedoch auch um neue Geräte. Zwei Familien erwähnen, dass sie keinen Festnetzanschluss haben.

- Die Familien besitzen einen Fernseher und eine TV-Box, womit sie Sendungen aufnehmen oder vor- und zurückspulen können. Eine Familie hat einen DVD-Player, eine andere eine Spielkonsole. Bei allen Familien steht der TV im Wohnzimmer und wird, mit Ausnahme der zwei jüngsten Kinder, von allen Familienmitgliedern gebraucht.
- Alle Familien haben mindestens einen Computer oder Laptop, jedoch wird betont, dass es sich um alte Geräte handelt.
- Eine Familie besitzt ein Tablet, eine zweite überlegt, eines zu erwerben.
- Zwei Familien nennen ein Radio und verschiedene Musikanlagen ihr Eigen, wobei in beiden Familien eine Anlage den Kindern gehört. Die Geschwister besitzen die Geräte zusammen. Ein Vater hat einen iPod, der jedoch seit dem Kauf des Smartphones nicht mehr in Gebrauch ist.
- Zwei Familien besitzen je eine Digitalkamera, doch auch diese wurden teilweise durch das Smartphone abgelöst.
- Die Kinder im betreffenden Alter (Geburt bis zwei Jahre nach Schuleintritt) haben neben analogen Spielsachen auch elektronische, ansatzweise digitale Spielgeräte.

Die gelebten Medienpraktiken werden anhand der Aussagen der Eltern herausgearbeitet und mit Beispielen verdeutlicht. Das Lesen von Büchern und Zeitungen bildet einen festen Bestandteil im Alltag zweier Familien.

5.2.1 Zeitungen und Bücher lesen

Es soll aufgezeigt werden, dass das Zeitungen und Bücher lesen analog und digital sowohl von den Eltern als auch den Kindern aktiv gemacht werden. Zeitungen werden in den Familien analog und auch online gelesen. Diese werden wie Nachrichten und die Wetterprognose vor allem von den Vätern im Internet konsumiert. „Die Zeitung haben wir immer noch. (lacht) Die aus Papier.“ (M1, Z. 873) „Das Wetter schaue ich und die Nachrichten schaue ich immer.“ (V1, Z. 866)

Die Kinder betrachten Bilderbücher. „Irgendwie alle zwei Wochen hat sie Bibliothek vom Kindergarten aus. Die schaut sie auch wirklich lange und so und von dem her kann sich K1 recht gut beschäftigen.“ (M1, Z. 163-165)

Alle Kinder im betreffenden Alter (Geburt bis zwei Jahre nach Schuleintritt) spielen mit analogen Spielsachen, aber auch mit elektronischen Spielgeräten, wobei besonders auf Bücher hingewiesen wurde. „Einfach da die Bücher, die Musik machen. Die sind jetzt gerade für K2 etwas sehr Gutes.“ (M2, Z. 600-601) Daneben wird auch mit Spielgeräten wie dem tiptoi-Stift gesprochen, welcher von Ravensburger (2020) als audiodigitales Lern- und Kreativsystem betitelt wird. „So ein bisschen angefangen, ja. Genau. Jetzt bekommt er dann, ich weiss nicht, ob dies auch dazu gehört, so einen tiptoi-Stift.“ (M2, Z. 432-433)

Dem Fernsehen kommt in allen Familien eine grosse Bedeutung zu. Dabei werden unterschiedliche Geräte genutzt.

5.2.2 Fernsehen, Filme und Sendungen schauen

Das Fernsehen findet in den Familien oft ritualisiert und dementsprechend regelmässig statt. Die Mütter konsumieren dies teils auch tagsüber. Die Kinder schauen meist nach dem Aufstehen, in Ausruhephasen, in Wartezeiten oder vor dem Zubettgehen. In allen Familien werden jedoch Ausnahmen bezüglich der Fernsehzeiten gemacht.

Nicht nur der Fernseher, auch der Laptop, das Tablet und das Smartphone werden für das Fernsehen oder das Konsumieren von Filmen und Sendungen genutzt. „Mittlerweile kann man ja über das Handy Fernsehen, da kann man eigentlich alles machen. Beim Fernseher ist der Komfort, der grosse Bildschirm, aber alles, was im Fernseher läuft, kann man über das Handy auch irgendwie.“ (M3, Z. 655-657) „Und das Tablet zum Fernsehen, weil wir Swiscom-TV haben.“ (M2, Z. 419) „Und wenn es schon spät ist, sage ich G3, er soll das Pyjama anziehen und dann, wenn er im Bett ist, darf er es dann ab und zu noch auf dem Natel schauen.“ (M2, Z. 67-69)

Zwei Mütter erzählen, dass sie manchmal während der Hausarbeit fernsehen. „Ja, viel beim Kochen, entweder höre ich Musik, also über Youtube oder ich schaue, also höre irgendein Video. Ich kann ja nicht immer auf das Handy schauen, wenn ich koche. Mein Handy läuft schon sehr viel nebenbei. Vor allem beim Kochen.“ (M3, Z. 710-712) „Zum Beispiel, wenn ich Wäsche zusammenlege oder so oder auch den Laptop ist manchmal für das.“ (M2, Z. 423-425)

Die Eltern schauen unter der Woche wie gesagt vorwiegend am Abend TV. „Wenn die Kinder im Bett sind und wenn wir noch Energie haben.“ (V1, Z. 610) Dabei zeigt sich besonders bei einem Paar, dass verschiedene Mediengeräte parallel genutzt werden (vgl. Höflich, 2016, S. 203) und dass Fernsehen im Alltag oft lediglich eine beiläufige Tätigkeit darstellt. „Ja genau und sonst unter der Woche schaut er einfach einen Sender und da laufen da die Sendungen. Das läuft dann mehr nebenbei manchmal. Ich schaue dann zwischendurch mit und zwischendurch habe ich, ich habe halt zwei, drei Spiele auf dem Handy.“ (M3, Z. 515-518) Am Wochenende weist das Fernsehen für das besagte Paar jedoch eine andere Bedeutung auf und wird bewusster getan, da es eine gemeinsame Aktivität darstellt. „Und am Wochenende probieren wir, also wenn wir Fernsehen, dann schauen wir etwas, das beiden passt und vielleicht etwas Spezielleres, eine Dokumentation oder einen Film.“ (M3, Z. 509-511)

Gemeinsames Fernsehen ist laut den Eltern kompliziert, da die Familienmitglieder unterschiedliche Interessen haben und verschiedene Filme sowie Sendungen bevorzugen. „Ich glaube das machen wir nicht, wir schauen nicht alle das Gleiche. (lacht)“ (M1, Z. 930-931) „Das geht manchmal schon himmelweit auseinander, das Ganze. Der eine hat das gerne, der andere das und der will dann lieber das schauen und das passt dann jenem nicht. Das ist halt einfach so. Ich glaube,

wir könnten ein Wochenende mit Film Auswählen verbringen, bis wir einen hätten“ (V3, Z. 696-699). In einer Familie wird am Wochenende manchmal zusammen TV geschaut. „Es ist schon mehr so Samstag, Sonntag, wo wir manchmal am Abend noch schnell mit ihnen etwas zusammen schauen.“ (V2, Z. 142-143)

Im Alltag konsumieren zwei Mütter gelegentlich gemeinsam mit ihren Kindern das Medium. „Also ich kann jetzt eher mal so mit den Kindern mich hinsetzen und etwas schauen.“ (M1, Z. 930-931)

In Bezug auf die Kinder gibt es in den Familien wie bereits erläutert meist feste Fernsehzeiten am Morgen, am Abend und in den Ausruhephasen. „Fernsehen dürfen sie meistens so ein bisschen vor dem Abendessen und nach dem Abendessen. Manchmal am Morgen, je nach dem. Wenn sie alle den Schoppen nehmen, dürfen sie manchmal auch eine Viertelstunde schauen.“ (M2, Z. 54-56)

Die Kinder sehen gelegentlich auch fern, während die Eltern Arbeiten erledigen, wie Waschen, das Putzen des Autos sowie der Küche oder Kochen und die Fokuskinder Termine haben. „[...] wenn die HFE1 hier ist, darf G1 zum Beispiel Fernsehen...“ (M1, Z. 566)

Die Mütter erzählen, dass die Kinder in Übergangsphasen beziehungsweise während Wartezeiten fernsehen dürfen. „Ja, heute auch, bis die HFE1 gekommen ist. K1 kann es manchmal kaum erwarten, bis sie kommt, und kann es ihr halt wie schwierig zu erklären, wann dass die HFE1 kommt. Und dann haben wir auch noch etwas geschaut.“ (M1, Z. 580-582) „Oder das Natel ist manchmal auch, ich hatte lange noch einen kleinen Job in der Umgebung und wenn sie ab und zu im Auto kurz warten müssen, dann kann G3 auch dort kurz Feuerwehr Sam schauen. Von dem her ist Swisscom-TV sehr praktisch.“ (M2, Z. 645-647)

Zwei Familien haben einen DVD-Player und Bildschirme im Auto, die sie für längere Fahrten einsetzen. „Wir haben vor kurzem schon einen DVD-Player mit einem kleinen Bildschirm gekauft. Für, wenn wir zwischendurch ein bisschen weiter weg gehen.“ (M2, Z. 640-641)

„Den Fernseher brauchen eigentlich alle [...]“ (M1, Z. 665) Dabei wird von den Eltern angemerkt, dass sich bereits die Jüngsten fürs Fernsehen interessieren. „G2 kommt jetzt auch manchmal zur Fernbedienung und will schauen.“ (M2, Z. 453-454) Dennoch schildern zwei Mütter, dass manchmal auch andere Tätigkeiten von den Kindern bevorzugt werden. „So je nach dem, manchmal interessiert es G1 gar nicht, dann läuft sie wieder davon.“ (M1, Z. 567)

Das Fernsehen wird in einer Familie für das Fokuskind verwendet. „Und für was ich den Fernseher auch noch brauche, ist für K2“ (M2, Z. 166-167). Die Eltern setzen den Fernseher in der Nacht zur Beruhigung und Ablenkung des Kindes ein. Ein anderes Elternpaar erzählt von einem Spitalbesuch. „Wir haben, also diese Woche waren wir im Spital für ein Nierenultrasschall und die haben dort einen riesen Fernseher, um die Kinder abzulenken, aber es hat K3 null interessiert.“ (M3, Z. 567-568)

In sämtlichen Familien überlegen die Eltern, wie mit dem Thema Fernsehen im Alltag umgegangen werden soll. Durch die TV-Box und das DVD-Gerät können die Eltern gezielter Sendungen für ihre Kinder auswählen, was von den Eltern geschätzt wird. „Wir haben Swisscom-TV, damit nehmen wir auf und nachher können sie das schauen.“ (M2, Z. 488-489) Für die Eltern ist entscheidend, was die Kinder schauen. Alle Mütter betonen, dass sie auf die Inhalte achten. „Also natürlich etwas, das sie auch schauen dürfen natürlich.“ (M1, Z. 948)

Bei Kindern im entsprechenden Alter haben die Eltern noch keine festen Regeln. „Nein, da haben wir noch keine Regelung, aber er hat ja auch nicht, also eben, er darf eigentlich nicht.“ (M3, Z. 556-557) Der Umgang in den Familien wird unterschiedlich empfunden. Während bei den einen das Fernsehen bislang kaum relevant ist, fordern andere Kinder diese Beschäftigung bereits massiv ein. „Nein, von dem her, wenn ich sage, es ist fertig, dann ist eigentlich fertig.“ (M1, Z. 600) „G3 habe ich das Gefühl, der könnte immer fernsehen. Glaube ich. Dort muss man mehr bremsen.“ (M2, Z. 454-455) Im zweiten Fall wächst das Bedürfnis nach festen Bestimmungen und die Mutter denkt über entsprechende Massnahmen nach. „Also ich hatte das Gefühl, ich stelle den Fernseher runter [Keller]. Einfach, weil schon wenn G3 aufsteht, fernsehen will. Manchmal beim schönsten Wetter. Muss man G3 fast rausbuxieren.“ (M2, Z. 459-461) „Ja. Je nachdem, wie er laueret, gibt es [die Sendung] auch Mal nicht.“ (M2, Z. 75) Bei älteren Kindern werden Regeln festgelegt, deren Umsetzung von der entsprechenden Familie jedoch als herausfordernd empfunden wird. Dies ist der Fall, da Bestimmungen missachtet werden und sich die Eltern selbst nicht als kompetente Vorbilder ansehen. „Ich muss sagen, ich habe es probiert mit den Regeln. Sie verletzen sie ständig, ich habe resigniert. Weil ich bin auch nicht das beste Vorbild, das muss ich einfach sagen. Manchmal muss ich ein wenig sanktionieren, wenn es ausartet, versuche ich es ein bisschen. Ich strafe vielleicht eher mit Entzug. Wenn etwas nicht gut läuft, hat es meistens den Grund, weil sie zu viel.“ (M3, Z. 537-554)

In den Ferien, am Wochenende, in kalten Jahreszeiten, bei schlechtem Wetter oder in besonderen Situationen (Umzug, Spitalbesuch) werden in allen Familien Ausnahmen genehmigt. „Jetzt im Winter, wenn es mal regnet und so, dürfen sie auch mal einfach am Nachmittag.“ (M1, Z. 603) „Und als wir umgezogen sind hierhin und wir noch nichts hatten, haben wir zum Beispiel auch das Natel, also auf Youtube irgendetwas laufen lassen. Also einen Film, den sie schauen durften oder so. Das wir einfach machen konnten.“ (M1, Z. 541-543) In den Familien wird zudem gespielt. Auch dafür werden verschiedenen Mediengeräte eingesetzt.

5.2.3 *Gamen, Spiele spielen*

In allen Familien spielen verschiedene Personen beider Generationen. Zwei Väter nutzen hierfür beispielsweise den Computer oder Laptop, eine Mutter das Smartphone. „Wir sind halt eine gros-

se Familie und da ist immer etwas los und immer läuft etwas anders als gedacht. Und wenn ich dann ein Game mache, das ist einfach so.“ (M3, Z. 587-588)

Während die älteren Kinder auf dem Smartphone oder über eine Konsole gamen, spielen die jüngeren auf dem Tablet oder unterwegs ebenfalls auf dem Smartphone. „Was manchmal K1 durfte, wenn wir in das Spital¹ mussten und so, weil das Spielzeug hat sie irgendwie gesehen, haben wir so ein Kinderspiel, Kindermodus, wo K1 färbelen kann irgendwie. Das durfte K1 schon.“ (M1, Z. 537-539)

Auch das Konsumieren von Musik und Radio zählt zu den Medienpraktiken der Familien.

5.2.4 Musik und Radio hören

Radiosendungen und Musik werden in den Familien oft beiläufig gehört. Letzteres stellt sowohl für die Eltern als auch die Kinder ein Ritual dar. In einer Familie wird gemeinsam Musik gehört und als Kulturgut geschätzt. Das Radio, die Musikanlage, der Fernseher und das Smartphone werden hierfür benutzt.

In einer Familie ist das Radio den ganzen Tag über eingeschaltet, wird aber von den Familienmitgliedern nur beiläufig konsumiert. „Ja, das Radio in der Küche läuft eigentlich immer. Wenn ich aufstehe, drücke ich und wenn ich ins Bett gehe wieder.“ (M1, Z. 654-556) Es wird damit eine Art Hintergrundgeräusch erzeugt. „Ich finde manchmal, wenn man halt alleine ist, also als die Kinder noch nicht, so still.“ (M1, Z. 677). Die Inhalte der Nachrichten oder die Lieder werden nur vereinzelt wahrgenommen.

Ein Vater hört regelmässig über das Smartphone Musik. „Den [Audioplayer] brauchst du [zu V2] meistens für das hin und her reisen.“ (M2, Z. 369) Neben dem Pendeln hört er auch Radio, während er Hausarbeiten erledigt. „Ja und wo ich halt den Radio viel brauche momentan über das Natel ist halt, ist halt, wenn ich hier in der Küche etwas mache. Wenn ich die Küche mache oder auch am Morgen oder so. Dann habe ich das Natel auf dem Küchentisch und denn höre ich über das Natel Radio. Weil ich bin schon der, ich brauche einfach Musik, für mich muss einfach so ein bisschen Musik. Auch wenn ich draussen irgendwie Rasen mähe oder so habe ich oftmals. Ja, habe ich Musik drin. Ja. Ich brauche das, für mich ist das einfach.“ (V2, Z. 437-442)

Eine Familie hört gemeinsam Musik. „Manchmal drehen wir die Musik auf.“ (M1, Z. 957) Zudem wird das Musikhören von dieser Mutter als für die Kinder wichtig empfunden. „Und ich finde es auch noch wichtig für die Kinder. Ja, vor allem sie hören es ja, jetzt kommen bald wieder die Weihnachtssachen, oder, und Weihnachten. Gut, das verbanne ich dann manchmal in das Kinderzimmer. (lacht) Je nachdem, ob die ganze Zeit die gleiche CD läuft. (lacht) Die ganze Zeit das Gleiche Lied, ‘Last Christmas’ und so. (lacht)“ (M1, Z. 679-683)

Das Musikhören wird in zwei Familien beim Zubettgehen und Einschlafen der Kinder eingesetzt. „Die Kinder haben eigentlich auch immer so eine Jodel-CD oder Kinderlieder zum Einschlafen.“ (M2, Z. 382-383)

Zwei Elternpaare setzen das Radio- und Musikhören bei den Fokuskindern ein. „[...] bei K1 ist es so, sie hat auch ein Radio im Zimmer. Das war ein bisschen unser Fehler, wir haben, sie ist einen Monat im Spital gewesen nach der Geburt.“ (M1, Z. 683-685) Dieses Elternpaar berichtet von den Geräuschen auf der Neonatologie und von der Stille, als sie nach Hause kamen. Es stellte sich heraus, dass das Hören von Musik dem Einschlafen zuträglich war. „Ich musste sie schon kopieren, es ist immer die Gleiche. Diese läuft, also mittlerweile läuft sie einfach einmal durch und danach ist gut. Sonst schläft das Kind nicht ein.“ (M1, Z. 727-729) In einer anderen Familie wird der Radio über das Fernsehgerät ebenfalls am Abend und in der Nacht eingesetzt. „Dann kann man das Reisebett hervornehmen und manchmal, wenn ich dann auch müde bin und schlafen möchte, lasse ich K2 dann nur den Radio an.“ (M2, Z. 171-173)

Zudem fotografieren und filmen die Eltern im Alltag regelmässig. Hierfür sind die Kinder ein beliebtes Motiv.

5.2.5 Fotografieren und Filmen

Für das Fotografieren wird in den Familien hauptsächlich das Smartphone eingesetzt, da es als unkompliziert und praktisch empfunden wird. „Und das Natel finde ich halt sehr praktisch, weil die meisten Kinderfotos sind dort darauf. Das ist wirklich einfach. Ich glaube, die Kamera habe ich seit der Geburt von G2 nicht mehr in den Fingern gehabt.“ (M2, Z. 522-324) Die Digitalkamera ist maximal in den Ferien in Gebrauch. „Fragen Sie nicht, wo sie ist, aber wenn wir fort gehen oder so, eigentlich und sonst nehme ich halt schon viel mit dem Natel auf oder so fotografieren.“ (M1, Z. 769-770)

Im Alltag fotografieren und filmen die Mütter vorwiegend ihre Kinder. „Ja, meistens [nur die Kinder], ich bin selten darauf. (lacht)“ (M1, Z. 778) Ein anderer Grund, ein Foto zu schiessen, ist, jemandem etwas zeigen zu wollen. Auch das Anschauen von Fotos wird vor allem von den jüngeren Kindern als Medienpraktik gelebt. „Sie dürfen vielleicht mal Fotos schauen oder so.“ (M1, Z. 540) Viele gelebte Medienpraktiken beziehen sich jedoch auf die familiäre Kommunikation der Familien.

5.2.6 Kommunizieren

Das Smartphone wird unter den Familienmitgliedern während des gesamten Tages rege zur Kommunikation genutzt. Die Erreichbarkeit wird sehr geschätzt. „Ja und ich finde es eben auch wichtig, dass er eben ständig, er ist eigentlich ständig erreichbar. Ich schätze dies sehr, weil, ja man weiss einfach nie.“ (M3, Z. 286-288) Dementsprechend ist das Smartphone allgegenwärtig.

„Ja, ich habe es schon immer um mich herum das Natel.“ (V1, Z. 844) Die dauerhafte Präsenz des Mobiltelefons führt in den Familien zu Diskussionen zwischen den Paaren sowie zwischen Eltern und Kindern.

Auch der ausserfamiliäre Kontakt findet oft über das Smartphone statt. „Ich kommuniziere auch mit meinen Freundinnen so.“ (M3, Z. 405)

Verschiedene Medienpraktiken werden in den Familien für die oben beschriebene Kommunikation eingesetzt.

Telefonieren

Bei einem Paar findet das Telefonieren ritualisiert statt. „Einfach spätestens, auf jeden Fall am Mittag ganz sicher, das haben wir angefangen, immer wenn ich gegessen habe, rufe ich kurz nach Hause an. Frage schnell, wie es geht zu Hause und das mache ich eigentlich schon kurz am Mittag und eigentlich auch, wenn ich Feierabend habe. Rufe ich kurz schnell an und schaue, wie es geht.“ (V2, Z. 304-307) Alle drei Elternpaare berichten, dass telefoniert wird, „wenn halt etwas ist“ (M1, Z. 296-297). Die Eltern telefonieren mit der älteren Generation und teilweise mit Therapeuten. „[...] ich telefoniere auch viel mit der Mutter, weil wir sehen sie nicht so viel.“ (M1, Z. 557-568)

SMS schreiben

Die Eltern kommunizieren mittels Short Message Service (SMS). „Doch zwischendurch kurz ein SMS oder ein WhatsApp.“ (V1, Z. 286) Auf diese Weise wird auch Kontakt mit Verwandten gehalten. „Oder halt eben gerade SMS schreiben oder mit Leuten, die man sonst nicht so viel sieht und so. Und oder eben jetzt gerade Fotos schicken von den Kindern und meinem Bruder, Geschwister haben auch noch Kinder.“ (M1, Z. 561-563) Auch mit Therapeuten wird teilweise per SMS kommuniziert. „Ja und zwar ein SMS, sie macht alles mit SMS.“ (M3, Z. 382) Auf diesem Weg werden hauptsächlich Textnachrichten, manchmal auch Fotos verschickt.

WhatsApp nutzen

Per Whatsapp werden Text- und Audionachrichten sowie Fotos und Videos versendet. „WhatsApp ist für mich einfach das Mittel der Wahl, weil es einfach praktisch ist. Man kann Foto, Video, schreiben oder Sprachnachrichten. Da hat man die breite Auswahl. Die Leute können es dann lesen, wenn sie Zeit haben im Prinzip. Und ich muss sagen, es sind auch viele Therapeutinnen offen für das. Dies hätte ich nicht gedacht vorher.“ (M3, Z. 362-365)

Sämtliche Eltern schicken sich regelmässig Text- und Audionachrichten. Im Gegensatz zu Telefongesprächen können Nachrichten auch während der Arbeit gesendet werden. „Nein wir tauschen uns ständig aus eigentlich.“ (M3, Z. 236) Bei einem Paar handelt es sich bei den verschickten

„Drandenkerli“ (V3, Z. 251) und anderen Informationen meist um Sprachnachrichten. „Es ist halt einfach am schnellsten.“ (M3, Z. 261) Neben der als positiv empfundenen Geschwindigkeit weisen sie jedoch auf die Gefahr für Missverständnisse bei Textnachrichten hin. „Ja geschrieben ist einfach immer [...], man kann es einfach so oder so verstehen. Es kann immer wieder zu Missverständnissen führen.“ (M3, Z. 267-268)

Auch Fotos und Videos werden gegenseitig verschickt. Während die Mütter Darstellungen ihrer Kinder versenden, schicken Väter Fotos und Videos von der Arbeit. „Ja und so Fotos doch schicke ich dir viel, Filme.“ (M2, Z. 345) „Und klar, wenn K3 gerade einen Blödsinn gemacht hat oder so, dann gibt es auch ab und zu ein Foto. (lacht)“ „Ja (lacht) oder ein Video oder so.“ (M3, V3, Z. 277-280) „Oder wenn es bei dir (über V3) gerade stürmt und schneit, wie gestern.“ (M3, Z. 282) So können die Eltern am Alltag des Anderen teilhaben.

Eine Mutter erstellt und postet regelmässig einen Status, woraufhin sie auch Rückmeldungen von nichtfamiliären Kontakten erhält. „Das halt nachher auch die anderen sehen, gerade eben mit den Kindern, weil er aus Ort6 ist, kann ich es manchmal nicht jedem schicken und so und das genieße ich. Also das höre ich viel, ‘oh, du hast ja ein cooler Status’, ‘K2 macht ja grosse Fortschritte’.“ (M2, Z. 353-355)

Auch mit den älteren Kindern wird per WhatsApp kommuniziert. „Aber es läuft auch SEHR viel über WhatsApp. Wir haben zwar keinen Familienchat, das machen wir einfach mit dem, den es angeht, mit dem, den es auch gerade angeht. Aber schon gerade direkt oder auch per WhatsApp. ‘Hallo wo bist du? Kommst du auch zum Essen?’ Wenn sie es vergessen, zu sagen zum Beispiel. Ja, WhatsApp ist bei uns schon sehr hoch im Kurs, merke ich gerade. (lacht)“ (M3, Z. 394-398)

E-Mail schreiben

E-Mails werden von den Eltern kaum erwähnt. Möglicherweise wird diese Form der Kommunikation eher im beruflichen Setting genutzt. Eine Mutter nutzt E-Mails gelegentlich für den Kontakt mit Therapeuten oder die Anmeldung für Treffen mit anderen Familien. „Weil ich habe meistens, ich mache fast alles über das Handy und E-Mail ist auch nicht so schlecht.“ (M3, Z. 356-358) Aufgebote für Termine im Spital werden oft brieflich, das heisst in Papierform verschickt. „Nachher Termine, zum Beispiel für das Spital3, die man schon vorher weiss, die hängen dort [Brief an Wandbrett].“ (M3, Z. 417-419)

Social Media nutzen

Soziale Medien werden unterschiedlich und längst nicht von allen befragten Personen genutzt. Die Familien erwähnen vor allem Facebook. Bei zwei Familien scheint die Thematik insgesamt wenig Relevanz aufzuweisen. „Ich habe nur Facebook, alles andere habe ich nicht.“ (M2, Z. 592)

Für das dritte Paar hingegen ist die Plattform durchaus hilfreich. „Ohne Facebook würden wir keine einzige Familie kennen mit diesem Syndrom.“ (M3, Z. 843) „Ich bin natürlich in Syndrom spezifischen Gruppen auf Facebook.“ (M3, Z. 812) Durch Facebook kann ein Austausch mit anderen Eltern stattfinden, wodurch auf unkomplizierte Weise nützliche Informationen erlangt werden. „Schwerpunkt sind die Kinder. Im Moment ist ein grosses Thema in den Facebook-Gruppen, wann muss man was beantragen oder kann man wann beantragen. Weil gesagt wird es einem nicht. Da muss man immer alles zusammensuchen.“ (M3, Z. 824-826)

Ein Vater nutzt Facebook häufig beiläufig als Empfänger. „Für mich ist schon ein bisschen, manchmal zwischendurch im Alltag herumschnöggen, sei es Facebook oder in 20 Minuten oder Blick kurz durchschauen, was gelaufen ist und ja. Entspannen vielleicht nicht gerade, aber ablenken.“ (V3, Z. 611-613)

5.2.7 Planen

Ein Elternpaar nutzt einen Organizer auf dem Smartphone. Darin können beide Elternteile Termine eintragen und jederzeit darauf zurückgreifen (siehe Kap. 5.1.2, Familie 2). Zudem werden in den Familien Erinnerungs- und Weckfunktionen des Smartphones genutzt. Die Eltern bewerten die Medienpraktiken und reflektieren ihre Nutzung und Gewohnheiten. Ihre Einstellung wird in Bezug auf den Einsatz der Mediengeräte in den Familien als entscheidend empfunden.

5.2.8 Einstellung zu den gelebten Medienpraktiken

Die Eltern erachten die Medienpraktiken grundsätzlich als positiv für das Familienleben. Vor allem auf das Smartphone könnte nicht mehr verzichtet werden. Dennoch werden ebenso Ängste deutlich. So sprechen die Eltern von Suchtpotential und Druck. „Ja, süchtig macht es schon.“ (M2, Z. 535) „Ich sehe es einfach kritisch, auch an mir, wie ich, also ich bin sicher viel mehr dran als die Empfehlungen sind. Ich erschrecke manchmal, auf dem iPhone gibt es ja die Bildschirmzeit, die Meldung, die kommt und dann denke ich: ‘Was? Das kann ja gar nicht sein’. Klar, dort gehört natürlich, das Musikhören, das nebenbei läuft, auch dazu, aber.“ (M3, Z. 736-739)

Die Eltern beschäftigen sich damit, was für ihre Kinder gut ist und denken auch an die Zukunft ihres Nachwuchses. „Jeder muss es schlussendlich selber wissen. Die, die Kinder machen lassen wollen, sollen sie. Wir möchten jetzt das nicht oder ja, wir wissen nicht, was alles noch kommt. (lacht)“ (M1, Z. 551-552)

Die Mediennutzung führt manchmal auch zu Diskussionen zwischen den Elternpaaren. „Ich glaube nicht, dass ich es so viel brauche, wie sie meint.“ (V1, Z. 828) „Ich habe einfach ein bisschen das Problem, mir ist es eigentlich egal, wenn er am Natel ist. Das Problem ist, man kann dann nicht mit ihm reden. (unv.) egal was er liest. Ja und das finde ich einfach schlimm, da können die Kinder

einander am Kopf nehmen, er ist die ganze Zeit hier am in das Natel Starren. Das finde ich einfach schlimm.“ (M1, Z. 848-851)

Die Eltern nehmen sich bezüglich ihrer Medienpraktiken als Vorbilder wahr und reflektieren ihren eigenen Gebrauch. Manche Eltern empfinden sich nicht als die besten Vorbilder. „Weil ich bin auch nicht das beste Vorbild, dass muss ich einfach sagen.“ (M3, Z. 538) „Ja da muss ich hinzufügen, in dem Moment, als ich selber nicht so [...], zwäg war, als ich am Morgen einfach um 6:00 Uhr auf bin, bin ich viel vor dem Fernseher gesessen. Habe mein Kaffee getrunken und so. Und dann stand G3 auf und der Fernseher ist noch gelaufen und dann war es für mich praktisch. Dann konnte ich mit G3 Fernsehen. Und dort musste ich sagen, da muss man ein bisschen schauen, dass es nicht gerade immer ist. Und das haben wir nun zusammen angeschaut und ich finde eigentlich schon, dass es dies am Morgen nicht gibt. Nicht gerade immer.“ (V2, Z. 467-471) Die Eltern nehmen auch wahr, dass ihre Kinder früh mit ihren Medienpraktiken in Kontakt kommen und diese nachahmen. „Ja, wenn er mein Handy erwischt, also er kann schon scrollen. Das ist wahnsinnig einfach. Aber es ist schon so, wenn ich weglaufe und mein Handy auf dem Sofa liegt, dann nimmt er es und dann probiert er auch. Er sieht es natürlich schon bei uns.“ (M3, Z. 555-559) Im nächsten Kapitel werden die Forschungsergebnisse evaluiert und diskutiert.

6 Evaluation und Diskussion

Im ersten Unterkapitel werden die beiden Forschungsfragen beantwortet, sodass in einem weiteren Schritt, dem zweiten Unterkapitel, die Resultate diskutiert werden können. Abschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit reflektiert.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Unterkapitel werden die zwei Forschungsfragen beantwortet. Die erste Frage wird im Folgenden beantwortet.

Forschungsfrage 1: Wie gestalten Familien mit einem Kind mit Behinderung ihren Alltag im Rahmen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements?

In allen Familien gibt es ähnliche wiederkehrende Tätigkeiten, die den familiären Alltag strukturieren. Dazu gehören Aufsteh- und Bettzeiten, Arbeits- und Schulzeiten, Betreuungsangebote, feste Termine wie Therapien und die Heilpädagogische Früherziehung sowie die Einnahme gemeinsamer Mahlzeiten. Die Kindergarten- und Schulzeiten der Kinder stellen neben den Arbeitszeiten der Väter die starrste Struktur dar. In den Familien mit schulpflichtigen Kindern werden das Aufstehen, die Mahlzeiten und notwendige Therapien sowie die Heilpädagogische Früherziehung entlang dieser Struktur organisiert.

Die Familien weisen demnach ähnliche Tagesabläufe auf, der Prozess der Koordination ist jedoch unterschiedlich. Die Mütter haben für die Alltagsgestaltung unterschiedliche Hilfsmittel und Strategien entwickelt. Während eine Familie mit einem umfassenden Wandkalender arbeitet, organisiert sich eine andere über einen Organizer auf dem Smartphone und die dritte Familie nutzt hauptsächlich das Gedächtnis, setzt jedoch auch häufig das Smartphone als Erinnerungstütze ein. Einzelne Agenden zu führen, sodass jeder Angehörige einen eigenen Kalender nutzt, hat der Alltagsplanung der gesamten Familie nicht genügt. Mithilfe des Familienplaners ist es möglich, sämtliche individuellen Termine auf einen Blick zusammenzuführen, da jedes Familienmitglied eine eigene Spalte benutzt, was die Koordination vereinfacht und Absprachen minimiert. Der Platz, an dem sich dieser Kalender befindet, hat Einfluss auf die Nutzung. Die Küche stellt bei der Familie einen zentralen Ort des familiären Alltags dar, sodass der Planer dort von allen regelmässig gesehen wird. Mithilfe des Smartphones wird die Mutter zusätzlich an die wichtigsten Termine erinnert.

Der Organizer auf dem Mobiltelefon entspricht dem gleichen System wie der Familienplaner, da sämtliche Familienmitglieder durch ihn erfasst werden. Dabei werden die Termine der Einzelpersonen in unterschiedliche Farben angezeigt, was Koordination und Übersichtlichkeit vereinfachen. Beide Elternteile können darauf zugreifen und Termine eintragen, die sich oder die Kinder betreffen. Durch das Smartphone ist die Koordination ortsungebunden. Das Elternpaar plant zukünftig

zusätzlich, jeden Sonntag gemeinsam die kommende Woche zu planen. Bei den Wochenplänen geht es weniger um individuelle Termine ausser Haus, sie sollen vor allem dazu dienen, mehr koprärente Zeiten ('Qualitätszeit') für die Familien zu schaffen.

Mithilfe des Gedächtnisses koordinieren und das Smartphone dient bei der Alltagsgestaltung allenfalls als Erinnerungsstütze. Da die Mutter ihr Smartphone dauerhaft bei sich trägt und Termine per E-Mail, SMS oder WhatsApp vereinbart, kann sie auf die Textnachrichten immer und überall zugreifen und die vereinbarten Daten nachschauen. Innerfamiliäre Absprachen werden bei gemeinsamen Mahlzeiten oder via WhatsApp getätigt. Das Wandbrett, welches sich im Wohnzimmer befindet, dient der Erinnerung langfristiger Termine.

Die Mütter koordinieren die Termine und Hobbys der Kinder im Alltag so, dass sie die Fokuskinder begleiten und die älteren Kinder entsprechend unterstützen können. Dabei wird versucht, die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen.

Therapien und die Heilpädagogische Früherziehung werden in Absprache mit Therapeuten und Früherzieherinnen vereinbart, können aber auch verschoben oder abgesagt werden. Termine für medizinische Untersuchungen werden jedoch oft durch die Spitäler festgelegt und den Familien mitgeteilt. Dies bedarf teilweise einer Umorganisation, weshalb andere Termine verschoben oder abgesagt werden, die Fokuskinder im Kindergarten oder der Tagesstätte abgemeldet werden müssen und ein Vater sich freinehmen muss. Diese Planänderungen und die entfernt liegenden Standorte der Spitäler bedeuten einen grossen Aufwand für die Familien.

Die direkten Care-Arbeiten stehen im Alltag der Familien im Vordergrund und werden unmittelbar erledigt. Indirekte Care-Arbeiten werden von den Müttern – mit Ausnahme des Kochens – den Umständen entsprechend angepasst und durchgeführt, wenn es zeitlich möglich ist. Am Abend werden die Aufgaben nachgeholt, welche tagsüber nicht geschafft wurden. Die Elternpaare teilen sich am Abend und an Wochenenden zum Teil die Care-Arbeiten oder es kommt zu Verschiebungen, sodass Tätigkeiten, die an Werktagen von den Müttern erledigt werden, am Wochenende von den Vätern ausgeführt werden.

Die Geschwister im Vorschulalter haben keine eigenen wiederkehrenden Termine, begleiten jedoch die Fokuskinder. Bei einer Familie werden sie manchmal in dieser Zeit von der Grossmutter gehütet. Während der Heilpädagogischen Früherziehung gehen die Geschwister zu Hause anderen Tätigkeiten nach, wie beispielsweise dem Spielen oder Fernsehen. Wie die Mütter diese Zeit verbringen, wurde nicht ermittelt.

Die Eltern empfinden ein Bedürfnis nach gegenseitiger Teilhabe (Paarbeziehung), Sicherheit und Zeit für sich selbst sowie für den gegenseitigen Austausch. Wie diesen Bedürfnissen nachgegangen wird, wird durch die Beantwortung der zweiten Frage deutlich. Teilweise wurden bereits medienbezogene Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen erwähnt. Die zweite Frage wird im Folgenden beantwortet.

Forschungsfrage 2: Welchen Beitrag leisten elektronische und digitale Medienpraktiken für das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit einem Kind mit Behinderung?

Die Familien besitzen eine grosse Anzahl an Mediengeräten und nutzen diese vielseitig. So werden beispielsweise Radiosendungen über das Radio, Smartphone und den Fernseher gehört. Zudem schauen die Familien über den Fernseher oder Laptop, das Tablet oder Smartphone fern. Einige Geräte sind ortsgebunden, andere mobil.

Zu den alltäglichen medienbezogenen Praktiken gehören das Zeitunglesen via Smartphone und das Anschauen von Bilderbüchern mit audiodigitalen Spielgeräten. Diese Tätigkeiten werden von den Vätern und den Kindern ausgeübt und dienen im familiären Alltag zur Unterhaltung und Informationsbeschaffung unterwegs oder zu Hause. Bis auf die zwei jüngsten Kinder schauen alle Akteure regelmässig fern. Die Fernsehzeiten der Eltern und Kinder finden meist ritualisiert statt und strukturieren dadurch den Alltag. Die Erziehungsberechtigten und der Nachwuchs schauen meist zu ähnlichen Zeiten bestimmte Sender oder Sendungen wie die *Gutenachtgeschichte*. Die TV-Boxen ermöglichen jedoch, die Show aufzunehmen und zu einem anderen Zeitpunkt zu sehen. Ist ein Kind beispielsweise nicht rechtzeitig bereit, weil das Abendessen oder Umziehen länger gedauert hat, kann die *Gutenachtgeschichte* auch später im Bett auf dem Smartphone nachträglich gesehen werden. Die Kinder schauen teilweise zur Unterhaltung, während Wartezeiten, längeren Reisen oder während die Mutter Care-Arbeiten nachgeht und das Geschwister Heilpädagogische Früherziehung hat. Die Mütter wiederum konsumieren das Fernsehen teilweise während sie Care-Arbeiten erledigen. Hierbei werden meist mobile Geräte eingesetzt. Die Väter schauen am Abend, teilweise gemeinsam mit den Müttern zur Unterhaltung oder als Auszeit fern.

Verschiedene Akteure gamen, denn auch diese Tätigkeit hat unterhaltenden Charakter und die Akteure gewinnen dabei Zeit für sich. Kinder im Vorschulalter dürfen auf dem Smartphone spielen, um Wartezeiten zu überbrücken wie z. B. im Spital (Wartezimmer). Das Radio- und Musikhören gehört ebenfalls zum Alltag der Familien und wird oft ritualisiert gelebt, beispielsweise beim Pendeln, als Hintergrundgeräusch, zum Einschlafen und bei Care-Arbeiten. Die Eltern fotografieren und filmen regelmässig, vorwiegend mit dem Smartphone. Ein beliebtes Motiv dabei sind ihre Kinder. Die Digitalkamera wird nur noch in den Ferien verwendet. Dem Mobiltelefon kommt in Bezug auf die Kommunikation und Alltagsorganisation in den Familien eine bedeutende

Rolle zu. Die Familienmitglieder telefonieren, schreiben SMS sowie E-Mails und nutzen WhatsApp sowie Social Media.

In Bezug auf die Abstimmungsleistungen der familiären Lebensführung wird in einer Familie für die Koordination der Lebensbereiche und der Termine ein Organizer genutzt (siehe Kap. 5.1.2, Familie 2). Die Erinnerungsfunktion auf dem Smartphone wird für wichtigen Termine verwendet. Zudem gebrauchen verschiedene Akteure den Wecker.

In allen Familien wird neben persönlichen Abstimmungsleistungen das Smartphone für Vereinbarungen und die Organisation eingesetzt. Besonders der Messenger WhatsApp wird dafür rege genutzt. Es wird darüber informiert, wann man nach Hause kommt, oder gefragt, ob man noch etwas mitbringen soll.

Zudem werden Text- und Audionachrichten verfasst. Die Eltern tauschen Informationen aus, versenden Fotos und Videos und nehmen so am alltäglichen Leben des anderen teil. Bei Notfällen rufen die Mütter die Väter an. Auch der Kontakt zu anderen Familienmitgliedern und sozialen Kontakten wird mit dem Smartphone gepflegt. Während die Erziehungsberechtigten mit ihren eigenen Eltern eher telefonieren, wird mit Geschwistern und Freunden geschrieben. Mit Therapeuten und Früherzieherinnen wird teilweise ebenfalls via WhatsApp oder SMS kommuniziert.

In Bezug auf die Fokuskinder kommt dem Fernsehen und dem Radio beziehungsweise dem Musikhören eine tragende Rolle zu. Diese Medienpraktiken helfen beim Einschlafen. Bei Aufenthalt im Spital darf ein Kind Spiele auf dem Smartphone spielen. Eine Familie tauscht sich mit anderen Eltern in syndromspezifischen Gruppen über Social Media aus, kommt dadurch problemlos an benötigte Informationen und baut sich ein Netzwerk an Koproduzenten auf. Zudem erhält eine Mutter durch ihren Status auf WhatsApp positive Rückmeldungen ihres sozialen Umfeldes.

Anhand der Ergebnisse wurden die beiden Fragestellungen beantwortet. Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zu den alltäglichen Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen sowie hinsichtlich der Medienpraktiken anhand des theoretischen Bezugsrahmens diskutiert. Die alltäglichen Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen werden bei der folgenden Diskussion zusammengefasst.

6.2.1 Alltägliche Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen

Dem theoretischen Bezugsrahmen kann entnommen werden, dass dem Alltag bei der Untersuchung von Medienpraktiken Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, um diese verstehen und einordnen zu können. Das tägliche Leben der Familien wird durch verschiedene wiederkehrende Tätigkeiten wie die Mahlzeiteinnahme, die Arbeits-, Schul- und Betreuungszeiten sowie die Ausruh- und Schlafenszeiten der Kinder rhythmisiert. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der FIM-Studie (vgl. Feierabend et al., 2017). Hinzu kommen in den betreffenden Familien die Termine (Therapien, HFE, medizinische Untersuchungen) des Fokuskindes, welche die Alltagsstrukturen weiter festigen.

Die Annahme, dass die Alltagsgestaltung von Familien mit einem Kind mit Behinderung mögliche Besonderheiten aufweisen, wurde durch die Untersuchung und den theoretischen Bezugsrahmen bestätigt. Die Familien werden in anderer, oft intensiverer Form mit entsprechenden Anforderungen konfrontiert (vgl. Eckert, 2007). Durch die Geburt eines Kindes mit Behinderung muss das bis dahin bestehende Balance- und Vereinbarkeitsmanagement der Familien umgestaltet werden (vgl. Eckert, 2012).

Bücker (2010) beschreibt, dass es häufig zu einer Verschiebung der Lebensbereiche kommt. Während die Mütter sich mehrheitlich den Care-Arbeiten widmen und aus dem Berufsleben aussteigen oder eine Auszeit nehmen, verfolgen die Väter in Vollzeit ihre Karriere, um der Familie die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung stellen zu können. Durch die erhobenen Daten wurde nicht ersichtlich, ob es durch die Geburt des Fokuskindes zu einer Verschiebung der Lebensbereiche kam. Deutlich wurde jedoch, dass in allen drei Familien die Väter Vollzeit berufstätig sind und hauptsächlich die Mütter die Care-Arbeiten übernehmen. Trotz, dass sich viele Mütter freiwillig für einen Austritt aus dem Beruf entscheiden, weist Bücker (2010) darauf hin, dass der Wunsch, einer bezahlten Tätigkeit nachzugehen, dennoch gross ist. Besonders bei dem Elternpaar, bei dem die Mutter Teilzeit berufstätig ist, zeigt sich, dass die Rollen und Aufgaben kontinuierlich neu ausgehandelt werden müssen.

Die Vollzeitberufstätigkeit der Väter hat Auswirkungen auf die Gestaltung von kopräsenten Zeiten, die von Schlör (2016) als entscheidende Voraussetzung für ein gelingendes Balance- und Vereinbarkeitsmanagement gesehen werden. Gemeinsame Zeit verbringen Väter und Mütter oder Väter und Kinder beziehungsweise die Familie als Einheit am Abend und vor allem an Wochenenden. Ein Elternpaar versucht bewusst, kopräsenten Zeiten einzuplanen, da diese in den bestehenden Strukturen der Familie eine Seltenheit darstellen. Über die Haushaltsgrenze hinaus werden die Väter in den familiären Alltag einbezogen. Die gegenseitige Teilhabe der Elternpaare wird durch das Verfassen von Text- sowie Sprachnachrichten und das Versenden von Fotos sowie

Videos ermöglicht. Je nach Inhalt kann es sich dabei sowohl um das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement als auch um die Konstruktion von Gemeinsamkeit des Doing Family handeln.

Nach Büker (2010) zeigen sich weitere strukturelle Barrieren für die Erwerbstätigkeit, da es an Betreuungsmöglichkeiten ausserhalb der Kernfamilie mangelt und auch die herrschenden Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt selbst die Situation erschweren. Zwei Familien nehmen ein Betreuungsangebot in Anspruch. So besucht ein Fokuskind durch die Unterstützung von Pro Infirmis einen Tag pro Woche eine Kindertagesstätte und in einer anderen Familie werden die Kinder regelmässig von der Grossmutter betreut. Beide Angebote werden von den Eltern geschätzt.

Der Alltag mit einem Kind mit Behinderung ist laut Theorie oft mit einem erhöhten Betreuungs-, Pflege- und Förderbedarf verbunden (vgl. Büker, 2010). Wobei sich je nach Behinderung, Entwicklungsverzögerungen oder -einschränkungen der Fokuskinder unterschiedliche Schwerpunkte ergeben. „Nein es sind natürlich sehr viele Sachen, also es läuft sonst schon viel mit so vielen Kindern, weil der eine hat das Hobby, der andere hat jenes Hobby und dort muss man einfach alles ein bisschen zusammenhalten, damit sie daran denken. Und mit K3 ist es natürlich schon eine Herausforderung, weil er natürlich noch mehr Termine hat als die anderen zusammen.“ (M3, Z. 457-460) Damit soll verdeutlicht werden, dass die Alltagsgestaltung von Familien mit einem Kind mit Behinderung eine herausfordernde Aufgabe darstellt. Das familiäre Zeitmanagement erfordert die Kompetenz, neben dem erhöhten Betreuungs-, Pflege- und Förderbedarf und den damit verbundenen Terminen zusätzlich die Berufstätigkeit, Care-Arbeit, Bildung, Freizeit und die sozialen Kontakten zu vereinbaren. Freie Zeit ist in den Familien hingegen selten vorhanden und Kontakte finden oft medial statt.

Um die alltäglichen Anforderungen bewältigen zu können, ist in den Familien mit einem Kind mit Behinderung eine zeitliche Gliederung und Planung der Tagesabläufe notwendig (vgl. Eckert, 2002). Dieser erhöhte Strukturierungsgrad wird in allen Familien ersichtlich. Die drei Fokuskinder haben mehrere wiederkehrende Termine pro Woche, wofür die Familien eine Vielzahl organisatorischer und logistischer Leistungen erbringen müssen. Für die Therapien und die medizinischen Untersuchungen muss eine Begleitung gewährleistet sein, die mobilen Mittel zur Verfügung stehen und die Betreuung der Geschwister gesichert werden. Bei den Familien mit Geschwistern im Vorschulalter wird die Beaufsichtigung zumeist so geregelt, dass sie das Fokuskind und die Mutter zu Auswärtsterminen begleiten. Die Heilpädagogische Früherziehung zu Hause wird deshalb von den Familien als praktisch empfunden, da Begleitung und Betreuung der Geschwister hierbei nicht notwendig sind und diese sich in der Zwischenzeit mit anderen Tätigkeiten wie dem Fernsehen oder Spielen beschäftigen. Wie man bei einer Familie sehen kann, müssen die

Rahmenbedingungen für die Heilpädagogische Früherziehung zu Hause geeignet sein. Diese Mutter empfindet den Wechsel als Ablenkung für sich und das Kind und verbindet die Therapien mit anderen Aktivitäten, wie dem Besuch der Grosseltern. Dabei werden Wege und zeitliche Ressourcen gespart.

Die Kinder und die direkten Care-Arbeiten stehen bei allen Familien im Vordergrund. Indirekte Care-Arbeiten werden im Alltag nicht fest geplant. Lediglich das Kochen, das sich hauptsächlich an den Bildungsinstitutionen und Arbeitszeiten orientiert, ist durch verbindliche Zeiten geprägt. Andere Tätigkeiten wie das Aufräumen, Waschen usw. werden erledigt, wenn sich die zeitliche Möglichkeit dafür bietet. So gibt es durchaus Tage, an denen entsprechende Arbeiten am Abend nachgeholt werden müssen. Die Kinder werden in vereinzelte Tätigkeiten wie Tischdecken oder das Spaziergehen mit dem Hund eingebunden.

Aus den ermittelten Daten ist ersichtlich, dass das Alter der Kinder Einfluss auf die Care-Arbeiten und den Einbezug des Nachwuchses in die Alltagsgestaltung hat. Mit zunehmendem Alter werden die Kinder selbständiger. In Bezug auf die Fokuskinder kann vermutet werden, dass je nach Art und Schwere der Behinderung und den Betreuungs- und Pflegebedürfnissen die Care-Arbeiten auch im höheren Alter bestehen bleiben werden (vgl. Eckert, 2002).

Betrachtet man die Koordination der alltäglichen Lebensführung, wird deutlich, dass die Mütter ihre eigenen Termine und die der Kinder organisieren und aufeinander abstimmen. Die Fokuskinder haben im Vergleich zu den anderen Kindern in diesem Alter mehr feststehende Termine. Ältere Kinder haben ebenfalls zusätzliche Termine durch beispielsweise Hobbys und Freunde. Diese sind jedoch durch die zunehmende Selbständigkeit mit weniger Aufwand seitens anderer Akteure verbunden. Die Väter organisieren ihre Auswärtstermine selbst. Für die gesamtfamiliäre Koordination wurden in den Familien verschiedene Gefässe geschaffen, die unterschiedliche Hilfsmittel beinhalten. Persönliche Absprachen oder solche via WhatsApp-Messenger, ein Familienplaner, ein Organizer (App/Smartphone) und ein Wochenplan werden für die Koordination genutzt.

Das Motto „Die anderen [Kinder] müssen einfach.“ (M2, Z. 66) zeigt sich im Alltag aller Familien. Dies wird jedoch nicht nur auf der Ebene der Kinder deutlich, sondern auch auf der der Eltern. Um den Alltag der Familien zu bewältigen, müssen sämtliche Familienmitglieder Kompromisse eingehen. Bei den Kindern wird dies teilweise durch die Eltern bestimmt. Für alle Familienmitglieder gelten unterschiedliche Dinge im Alltag. Dennoch müssen immer wieder Dinge aufgrund anderer Angehöriger gemacht werden und persönliche Bedürfnisse zurückgestellt werden. Dies betrifft

beispielsweise die Begleitung zu Terminen, die Anpassung der Care-Arbeiten an die Kinder, der Abgleich der Schlafenszeiten oder dass das Fernsehprogramm nur in Abwesenheit des Geschwisters geschaut werden darf und vieles mehr. Die Bedürfnisse aller Akteure müssen wahrgenommen und sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Dies stellt eine komplizierte Aufgabe dar. Die Mütter sind sich der besonderen Situation der Geschwisterkinder bewusst und versuchen, allen Kindern im Alltag gerecht zu werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Abstimmungsleistungen hinsichtlich der Bedürfnisse einen besonders grossen Teil des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements ausmachen. Dies wird in Bezug auf die Medienpraktiken weiter ausgeführt.

Wenn man die Voraussetzungen für ein gelingendes Balance- und Vereinbarkeitsmanagement betrachtet, ist offensichtlich, dass sich besondere Herausforderungen für Familien mit einem Kind mit Behinderung ergeben. In Anbetracht der durch Schlör (2016) genannten Faktoren, den zeitlichen Ressourcen, der familiären Eingebundenheit und der räumlichen Kopräsenz, kann gesagt werden, dass die Gelingensbedingungen bei Familien mit einem Kind mit Behinderung erschwert sind. Besonders zeitliche Ressourcen sind durch die zu erbringenden Leistungen der Familien gering.

Betrachtet man die von Schlör (2016) definierten belastenden Faktoren detaillierter, gehören die Pflege von Angehörigen, die Sorge um den gesundheitlichen Zustand und die damit verbundene Rollenübernahme und Verantwortung zu diesen Faktoren. Auch eine unzufriedenstellende Arbeitssituation sowie ein Mangel an Zeit werden als belastend eingestuft, wobei sich die Auswirkungen der zeitlichen Ressourcen in verschiedenen Lebensbereichen niederschlagen. Soziale Netzwerke werden eingeschränkt oder verschwinden gänzlich. Durch die Organisation und Bewältigung von Haushalt und Arbeit fehlen Momente der Erholung oder für gemeinsame Familienzeit (vgl. Schlör, 2016). Teilweise beziehen sich die genannten Faktoren nur indirekt auf das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement. In der Theorie und durch die erhobenen Daten wird die Belastung durch den erhöhten Pflege- und Betreuungsbedarf ersichtlich. Bezüglich der Arbeitssituation lässt sich sagen, dass sich die berufstätigen Eltern nicht negativ über ihre Arbeit geäussert haben. Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie schildert ein Elternpaar, dass das Freinehmen für die Spitalbesuche ohne weiteres vom Arbeitgeber genehmigt wird. Ein anderes Paar merkt an, dass die Verschränkung von Familie und Beruf ohne die Hilfe der Grossmutter nahezu unmöglich wäre. Die Familien haben ein spezifisches Netzwerk an Koproduzenten im Doing Family, dass aus Therapeuten, Heilpädagogischen Früherzieherinnen, Ärzten und anderen betroffenen Familien besteht. Der Kontakt zu diesen wird durch Treffen, aber auch Facebook ermöglicht und speziell von einer Familie besonders geschätzt. Zudem werden auch Veränderun-

gen des sozialen Umfelds angesprochen. Manche Beziehungen nahmen durch die Geburt des Fokuskindes in ihrer Intensität zu, andere ab. Der Mangel an zeitlichen Ressourcen und die Einschränkung der Freiräume ist bei allen Akteuren erkennbar. Welchen Beitrag die Medienpraktiken für das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement leisten, wird im Folgenden diskutiert.

6.2.2 Medienpraktiken

Die Ergebnisse in Bezug auf die elektronischen und digitalen Medienpraktiken zeigen, dass viele davon ritualisiert gelebt werden und diese einen strukturstiftenden Charakter im familiären Alltag haben. Sie stellen eine zeitliche Orientierung im täglichen Leben der Familien dar. Es werden durch diese ebenfalls Übergänge gestaltet, wie das Fernsehen zwischen dem Mittagessen und der Heilpädagogischen Früherziehung, und Wartezeiten überbrückt.

Wie Höflich (2016) sagt, folgt der Alltag rhythmischen Zyklen, welche von Medienpraktiken begleitet werden. Da diese jedoch zu bestimmten wiederkehrenden Zeiten stattfinden, wird der Alltag ebenso durch die Medienpraktiken strukturiert.

Dieser wechselseitige Prozess von Leiten und Begleiten zeigt sich auch in den untersuchten Familien deutlich. Es finden sich eine Vielzahl wiederkehrender Medienpraktiken, wie etwa ein Vater, der täglich von der Arbeit beim Ankommen, am Mittag und vor dem Rückweg zu Hause anruft. Weitere Beispiele sind das Radiohören einer Mutter, das Musikhören zum Einschlafen sowie das Anschauen der *Gutenachtgeschichte* oder anderer Sendungen.

Wenn man das Zusammenspiel der Medienpraktiken betrachtet, kann gesagt werden, dass die Mediengeräte oft parallel und nicht mit voller Aufmerksamkeit genutzt werden (vgl. Röser, 2007). Auch dies wird in den Interviews geschildert. Während des gemeinsamen Fernsehens wird beispielsweise ein Game auf dem Smartphone gespielt. Ob Medienpraktiken auch aufeinanderfolgen, konnte nicht erfasst werden.

Es kann nicht in jedem Fall gesagt werden, ob es sich bei den parallellaufenden Medien- und anderen alltäglichen Praktiken um die von Jurczyk (2018) beschriebene hergestellte Beiläufigkeit handelt. Insbesondere bei indirekten Care-Arbeiten werden Medien oft nebenbei konsumiert. Eine Mutter sieht beispielsweise während des Wäschefaltens fern und eine andere schaut beziehungsweise hört eine Sendung auf Youtube, während sie kocht. Es stellt sich demnach die Frage, welche Funktionen die Medienpraktiken in diesem Moment haben und ob diese als Herstellungsleistungen gesehen werden können.

Die Daten lassen vermuten, dass das Verfassen von Text- und Sprachnachrichten besonders oft beiläufig geschieht, da alle Elternpaare sich während des Alltags regelmässig austauschen, also laut den Eltern „zwischen durch“ bis „ständig“ in Kontakt sind. Dabei handelt es sich um diese hergestellte Beiläufigkeit. Die Mütter erfüllen Care-Arbeiten und stehen nebenbei in Kontakt mit den Vätern. Ob dabei der Alltag oder die Beziehung gestaltet wird, spielt vor dem Hintergrund von

Doing Family als Ganzes keine Rolle. Die Care-Tätigkeiten und Medienpraktiken können in diesem Fall als alltägliche Herstellungsleistungen gesehen werden.

Die Mediennutzung während direkter Care-Arbeiten wird unterschiedlich gelebt und stellt einen Reibungspunkt dar. Dies gilt besonders, wenn empfunden wird, dass dem Smartphone mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird als den Kindern.

In Bezug auf den Einsatz elektronischer und digitaler Medienpraktiken im Balance- und Vereinbarkeitsmanagement der Familien wird zudem deutlich, dass Medien für die Organisation des Alltags und die Kommunikation vielfach eingesetzt werden. Hierbei wird besonders dem Smartphone ein hoher Stellenwert in der Familie zugeschrieben. Es dient als Mittel zur Abstimmung von Aufgaben und unterstützt die Verschränkung der alltäglichen Lebensführung.

Ein Elternpaar nutzt einen Organizer auf dem Smartphone. Zudem werden Erinnerungs- und Weckfunktionen verwendet. Von allen Familien wird WhatsApp als häufig gebrauchtes Mittel angesehen. Dies lässt sich durch die Theorie von Hensel und Röhrer (2019) bestätigen. Der Messenger-Dienst hat besonders grossen Einfluss auf das Familienleben, denn es ist ein hilfreiches Kommunikationsmittel und unterstützt bei der Alltagsorganisation. Nach Imhasly (2020) nutzen drei Viertel der Schweizer Bevölkerung WhatsApp. Die Elternpaare und älteren Kinder nutzen den Dienst für die Organisation, den Informationsaustausch und die Kommunikation innerhalb der Familie.

Auch werden medienbezogene Abstimmungsleistungen in Bezug auf die Bedürfnisse der Akteure deutlich. Das Beispiel des Autofahrens zeigt, wie die Bedürfnisse aller Akteure während einer bestimmten Dauer in einem „Raum“ ausbalanciert werden müssen. Die Medienpraktiken, hier das Fernsehen, leistet dafür einen Beitrag (siehe Kap. 5.1.2).

Das Leben mit einem Kind mit Behinderungen ist mit zahlreichen Bewältigungsprozessen verbunden (vgl. Eckert, 2002). Nach Schlör (2016) geht bei der Bewältigung im alltäglichen Sinn darum, durch vielfältige Praktiken ein Problem zu lösen oder Schwierigkeiten zu verarbeiten. Schlör (2016) identifiziert medienbezogene Praktiken als Bewältigungsressource und zeigt in ihrer Studie auf, dass verschiedene Belastungssituationen Anlässe für einen erhöhten Bedarf an Praktiken der Herstellung von Familie sein können. Die Auswertung der Interviews lässt vermuten, dass sich spezifische Medienpraktiken aufgrund der Lebenssituation mit einem Kind mit Behinderung herausbilden. In Anbetracht der knappen zeitlichen Ressourcen und des hohen Strukturierungsgrades des Alltags können die Medienpraktiken, mit denen sich die verschiedenen Akteure Zeit für sich selbst verschaffen, dazu gezählt werden. Hinzu kommen spezifische Krisen der Fokuskinder, die

von den Eltern durch Medienpraktiken bewältigt werden. Dabei ist zu sagen, dass die Medienpraktiken in diesem Fall aktive Tätigkeiten der Eltern ersetzen und sie dadurch entlasten. Zudem erhalten die Erziehungsberechtigten Zuspruch und positive Rückmeldungen auf ihre Posts oder ihren WhatsApp-Status.

Den Medienpraktiken kommen also in der Familie unterschiedliche Funktionen zu. Auf Seiten der Eltern wird das Radio beispielsweise als Geräuschkulisse eingesetzt, das Fernsehen dient der Ablenkung, Entspannung sowie Unterhaltung und wird alleine oder als gemeinsame Aktivität (Mutter mit Kindern, Paar, Familie als Einheit) genutzt. Das Gamen dient der Auszeit. Die sozialen Medien dienen in Bezug auf ein spezifisches Syndrom dem Austausch und der Informationsbeschaffung. Auf Seiten der Kinder dienen Medienpraktiken im Allgemeinen zur Unterhaltung, zum Einschlafen, als Beschäftigung, zur Entschleunigung, zur Unterstützung bei Übergängen und zur Überbrückung von Wartezeiten beispielsweise auf die HFE, eine Untersuchung im Spital, bis der Vater das Auto gewaschen hat und auf Reisen. Die ermittelten Funktionen in dieser Untersuchung decken sich teilweise mit den von Schlör (2016) ermittelten medienbezogenen Bewältigungsressourcen von Familien in belastenden Lebenslagen.

Die Ergebnisse wurden abschliessend evaluiert und diskutiert. Im Folgenden wird das forschungsmethodische Vorgehen betrachtet.

6.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Unterkapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Dabei werden das Leitfadeninterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse betrachtet.

6.3.1 Das Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview erwies sich als geeignet, da die Eltern so die Möglichkeit hatten, von ihrem Alltag zu erzählen und persönliche Themen entsprechend zu gewichten. Durch die Teilstrukturierung konnten Ergebnisse zu den gewünschten Schwerpunkten erfasst werden. Die Gesprächsimpulse und Steuerungsfragen nahmen Bezug zur Theorie. Je nach Interview wurden mehr oder weniger Steuerungsfragen gestellt. Das Bedürfnis, durch das Verständnis für Familie und Situation, sich mehr einzugeben, stellte teilweise eine Herausforderung dar. Zwei Personen zu interviewen, die in einer engen Beziehung stehen und über den gemeinsamen Alltag befragt werden, erwies sich als spannend, wurde von der Interviewerin jedoch unterschätzt.

Den Kontakt über die Heilpädagogischen Früherzieherinnen herzustellen, hat sich gelohnt. Das aufgebaute Vertrauen zur Heilpädagogischen Früherzieherin war in der Offenheit gegenüber der Autorin spürbar.

Die Eltern wurden zunächst gebeten, von ihrem Alltag zu erzählen und ihren Tagesablauf zu schildern. Dieser Aufforderung kam ein Elternpaar mit folgenden Worten nach: „Also, ich glaube, es ist ziemlich normal bei uns. (lacht)“ (M3, Z. 5) „Ja, ich glaube es, ja“ (V3, Z. 7). Wie in der Ausgangslage beschrieben (vgl. Voss, 2000, S. 36) ist der Alltag oft so selbstverständlich, dass er für den Betreffenden meist nicht ohne weiteres zugänglich ist und unhinterfragbar beziehungsweise nahezu unwichtig erscheint. „Ja, halt einfach das, was normal anfällt, ja.“ (M3, Z. 74) Die unkompliziert erscheinende Frage stellte somit eine recht komplexe Aufgabe dar, da die Eltern Details ihres täglichen Lebens als irrelevant empfanden und diese gar nicht, nur beiläufig oder erst bei präzisen Nachfragen schilderten.

Die Antworten zu den Themenschwerpunkten des Interviewleitfadens, das heisst der Tagesablauf (wiederkehrende alltägliche Praktiken), das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement (Abstimmungsleitungen) und die Medienpraktiken, wurden grundsätzlich als aufschlussreich erlebt. Hinsichtlich des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements blieben Fragen offen. Dies könnte daran liegen, dass der Alltag beiläufig stattfindet und die Akteure kaum bewusst über dessen tatsächliche Gestaltung nachdenken können beziehungsweise müssen. Die Medienpraktiken erwiesen sich im Vergleich als greifbarer. Im Weiteren wird auf die Transkription der Interviews eingegangen.

6.3.2 Transkription

Für die Transkription wurden die entsprechenden Regeln nach Dresing und Pehl (2015) verwendet (siehe Anhang VI). Diese erwiesen sich als geeignet. Die möglichst wortgenaue Übersetzung ins Hochdeutsche wurde von der Autorin als kompliziert empfunden und es ist anzumerken, dass sich dadurch auch leichte Verfälschungen ergeben können.

Das Interview fand in Anwesenheit aller Familienmitglieder statt. Dies war zwar authentisch, führte jedoch dazu, dass einige Aussagen durch Hintergrundgeräusche (Kinderstimmen) überlagert wurden und bei der Abschrift auch nach mehrmaligem Anhören unverständlich blieben. Die drei Interviews transkribierte die Autorin persönlich. Dies war für das weitere Verfahren ausgesprochen hilfreich, denn durch das Transkribieren setzte sich die Autorin bereits intensiv mit dem Inhalt der Gespräche auseinander. Abschliessend wird die qualitative Inhaltsanalyse reflektiert.

6.3.3 Die qualitative Inhaltsanalyse

Das wesentliche Kennzeichen der qualitativen Inhaltsanalyse ist nach Kuckartz (2016) die Bildung und Definition von Kategorien. Es ist anzumerken, dass die Codierung stark hermeneutisch-

interpretativ geprägt ist und den verbalen Daten auch nach der Codierung noch grosse Bedeutung zugemessen wird.

Das Codieren wurde mithilfe der MAXQDA-Software durchgeführt und die Kategorien wurden nacheinander gebildet. Die Hauptkategorien wurden anhand der Theorie, die Subkategorien teilweise durch das Material definiert. Somit wurden induktive und deduktive Gruppierungen herausgearbeitet. Die Erstellung des Codiersystems wie auch das Codieren selbst erwiesen sich als aufwändig und herausfordernd. Besonders die Zuordnung zu den Subkategorien des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements stellte sich teilweise als kompliziert heraus, da die Abstimmungsleistungen oft nicht bewusst stattfinden und die Schilderungen deshalb unklar oder beiläufig getätigt wurden. Infolgedessen erweiterte sich der Interpretationsspielraum für die Verfasserin. Auch hier wurde die Analyse ausschliesslich von der Autorin durchgeführt; die qualitative Inhaltsanalyse ist somit durch ihre subjektive Einschätzung geprägt.

Bei nur drei Interviews handelt es sich um eine ausgesprochen geringe Anzahl, weshalb die Ergebnisse nicht als repräsentativ beurteilt werden können. In den Familien zeigen sich zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen. Wie mit Unterschieden bei einer so kleinen Stichprobe umzugehen ist, wurde von der Autorin bei der Diskussion der Ergebnisse als kompliziert empfunden. Auf die Evaluation und die Diskussion der Ergebnisse folgen abschliessend das Fazit sowie ein Ausblick.

7 Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie Familien mit einem Kind mit Behinderung den Alltag im Rahmen des Balance- und Vereinbarkeitsmanagements gestalten und welchen Anteil medienbezogene alltägliche Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen dazu beitragen. Es war bedeutend, eine subjektive Sichtweise auf den Alltag und die Medienpraktiken von Familien zu erhalten und ihnen hierzu den nötigen Freiraum zu geben. Dafür wurden drei Leitfadeninterviews mit drei Elternpaaren durchgeführt. Jede Familie hat ein Kind, welches die heilpädagogische Massnahme der Früherziehung in Anspruch nimmt, wobei die Familienformen vor dem Hintergrund des Doing Family nicht ausschlaggebend waren. Die Daten wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Insgesamt weisen Evaluation und Interpretation der Forschungsergebnisse eine hohe Übereinstimmung zwischen den Interviews und der Theorie auf.

Durch diese Untersuchung wurde der Alltag in den Fokus gerückt, der häufig als selbstverständlich und uninteressant angesehen wird. Alltagsgestaltung bedeutet ein hohes Mass an Arbeit. Es ist gelungen, Eltern mit einem Kind mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, von ihrem täglichen Leben zu berichten. Zudem wurden ebenso deren Medienpraktiken thematisiert.

Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, dass das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement von Familien mit Kind mit Behinderung durch den erhöhten Bedarf an Betreuung, Pflege, Förderung und Therapien eine grosse Leistung darstellt. Vor diesem Hintergrund erfordert die Vereinbarung von Care-Arbeiten, Berufstätigkeit, Freizeit, der Pflege familiärer und anderer sozialer Kontakte und der Schaffung individueller Freiräume einen hohen Strukturierungsgrad des Alltags und eine Vielzahl organisatorischer und logistischer Abstimmungsleistungen. Die Kinder (Care-Arbeiten) stehen bei allen Familien deutlich im Vordergrund und nehmen viel Raum und Zeit ein, wodurch persönliche Freizeit und -räume im Alltag stark eingegrenzt werden. Welche Folgen der Mangel an Erholung und Freizeit haben kann, wurde in der Arbeit nicht untersucht.

Medienpraktiken leisten in Bezug auf das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement einen signifikanten Beitrag. Dem Smartphone kommt hierbei eine bedeutende Rolle zu; konkret werden Organizer sowie die Erinnerungs- und Weckfunktion zur Organisation des Alltags benutzt. Hauptsächlich wird es jedoch für Abstimmungsleistungen über die Haushaltsgrenze hinaus und die gegenseitige Teilhabe eingesetzt. Auch werden damit Termine (Therapien, HFE) vereinbart, verschoben und abgesagt.

Medienpraktiken sind wiederkehrend und alltäglich. Sie werden oft ritualisiert gelebt und strukturieren so den Alltag der Familien. Zudem werden andere Aufgaben im Haushalt durch

Medienpraktiken begleitet. Spezifische Medienpraktiken von Familien mit einem Kind mit Behinderung lassen sich dabei vermuten.

Es lässt sich aus den Ergebnissen zusammenfassend schlussfolgern, dass das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement eine grosse Gesamtleistung aller familiären Akteure darstellt und dass Medienpraktiken dabei einen entscheidenden Beitrag leisten. Nur mit diesen können die täglichen Anforderungen bewältigt und der Alltag kann für die Familien mit einem Kind mit Behinderung so angenehm wie möglich gestaltet werden.

Durch die Durchführungs- und Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen einer Masterarbeit können die Ergebnisse nicht als repräsentativ beurteilt werden. Für eine entsprechende Untersuchung wäre daher eine grössere Anzahl Fälle nötig und das Samplingverfahren müsste bewusster gestaltet werden, um der Heterogenität des Untersuchungsfeldes gerecht zu werden (vgl. Kruse, 2015). Der familiäre Alltag von Familien stellt ein komplexes Forschungsfeld dar. Im Hinblick auf die oft eingeschränkten zeitlichen Ressourcen von Familien mit einem Kind mit Behinderung, dem hohen Planungsbedarf und der Annahme, dass Medien Einfluss auf die Zeitgestaltungsmöglichkeiten von Familien haben, könnte sich eine weiterführende Untersuchung als interessant erweisen. Zudem kann vermutet werden, dass diese Möglichkeiten in der Zukunft noch erweitert werden (vgl. McKinsey & Company, 2016).

Für die Heilpädagogische Früherziehung ist zentral, dass die Alltagsgestaltung von Familien mit einem Kind mit Behinderung eine grosse Leistung darstellt. Die spezifisch erschaffenen Systeme (Koordination der alltäglichen Lebensführung) beinhalten komplexe Prozesse. Sie sind fragil, weisen dennoch durch die verdichteten Handlungsmuster feste Strukturen auf und sind deshalb nur schwer zugänglich. Die alltäglichen Tätigkeiten und Abstimmungsleistungen werden von den Akteuren teilweise bewusst geplant und gezielt durchgeführt, ein grosser Teil erfolgt jedoch auch beiläufig. Routinen entlasten den familiären Alltag, dennoch verlangt dieser ein gewisses Mass an Reflexivität. Das Bewusstsein für diese Prozesse und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Akteure ist für die familienorientierte Arbeit und die Beratung von entscheidender Bedeutung. Zudem erfordern die Ergebnisse dieser Arbeit, vorhandenen Medienpraktiken in Familien interessiert zu begegnen.

8 Literaturverzeichnis

- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF). (o. J.). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Boehnke, K. (2000). Neue Medien im Alltag: Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären Forschungsfeldes. In Boehnke, K., Holly, W. & Voss, G.G. (Hrsg.), *Neue Medien im Alltag. Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären Forschungsfeldes* (S. 7-12). Opladen: Leske + Budrich.
- Brüggen, N., Eggert, S., Jochim, V., Oberlinner, A. & Schubert, G. (2018). *Medienrituale und ihre Bedeutung für Kinder und Eltern. Erster Bericht der Teilstudie „Mobile Medien und Internet im Kindesalter – Fokus Familie“*. München: JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis.
- Büker, C. (2010). *Leben mit einem behinderten Kind. Bewältigungshandeln pflegender Mütter im Zeitverlauf*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organisation WHO.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. überarbeitete Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Verfügbar unter <https://www.audiotranskription.de/praxisbuch>
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbrunn/Obb.: Julius Klinkhardt.
- Eckert, A. (2007). Familien mit einem behinderten Kind. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. *Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, 1, 40-53.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). Fachbereich Gleichstellung in der Familie. (2010). *Anerkennung und Aufwertung der Care-Arbeit. Impulse aus Sicht der Gleichstellung*. Bern: BBL, Vertrieb Publikationen.
- Feierabend, S., Plankenhorn T. & Rathgeb, T. (2015). Mediennutzung von Kleinkindern. Ergebnisse miniKIM-Studie 2014. *Media Perspektiven*, 5, 234-240.

- Feierabend, S., Plankenhorn, T. & Rathgeb, T. (2017). *FIM-Studie 2016. Familie, Interaktion, Medien. Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in Familien*. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Feldhaus, M. (2007). Mobilkommunikation im Familienalltag. In Röser, J. (Hrsg.), *MedienAlltag* (S. 199-211). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fleischer, A. & Hajok, D. (2019). Medienerziehung als intendiertes, auf die Lebenswelten, Vorlieben und Kompetenzen Heranwachsender bezogenes Handeln. In Fleischer, S. & Hajok, D. (Hrsg.), *Medienerziehung in der digitalen Welt. Grundlagen und Konzepte für Familie, Kita, Schule und soziale Arbeit* (S. 60-82). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Flick, U., Kardorff, E. & Steinke, I. (2003). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. (vollständig überarbeitete Neuaufl., 6. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Hensel, A. & Röhrer, F. (2019). Medienbezogene Eltern- und Familienarbeit. In Fleischer, S. & Hajok, D. (Hrsg.), *Medienerziehung in der digitalen Welt. Grundlagen und Konzepte für Familie, Kita, Schule und soziale Arbeit* (S. 127-137). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Höflich, J.R. (2016). *Der Mensch und seine Medien. Mediatisierte interpersonale Kommunikation. Eine Einführung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Imhasly, P. (2020). *Whatsapp verbindet Generationen*. Kolumne NZZ am Sonntag. Verfügbar unter <https://nzzas.nzz.ch/meinungen/whatsapp-verbindet-generationen-ld.1540740>.
- Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (Hrsg.). (2003). *Eltern behinderter Kinder. Empowerment-Kooperation-Beratung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Jergus, K., Krüger, J.O. & Roch, A. (Hrsg.). (2018) *Elternschaft zwischen Projekt und Projektion. Aktuelle Perspektiven der Elternforschung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Jurczyk, K. (2014). Familie als Herstellungsleistung. Hintergründe und Konturen einer neuen Perspektive auf Familie. In Jurczyk, K., Lange, A. & Thiessen, B. (2014), *Doing Family. Warum Familienleben heute nicht mehr selbstverständlich ist* (S. 50-70). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- Jurczyk, K. (2018). Familie als Herstellungsleistung. In Jergus, K., Krüger, J.O. & Roch, A. (Hrsg.), *Elternschaft zwischen Projekt und Projektion. Aktuelle Perspektiven der Elternforschung* (S. 143-166). Wiesbaden: Springer VS.
- Jurczyk, K., Keddi, B., Lange, A. & Zerle, C. (2009). Zur Herstellung von Familie. *DJI Bulletin PLUS*, 88.
- Jurczyk, K., Lange, A. & Thiessen, B. (2014). *Doing Family. Warum Familienleben heute nicht mehr selbstverständlich ist*. Weinheim: Beltz Juventa Verlag.

- Jurczyk, K. & Schier, M. (2007). Familie als Herstellungsleistung in Zeiten der Entgrenzung. *APuZ. Politik und Zeitgeschichte. Bundeszentrale für politische Bildung*, 34, 10-17.
- Jurczyk, K., Voss, G.G. & Wehrich, M. (2016). Alltägliche Lebensführung – theoretische und zeitdiagnostische Potenziale eines subjektorientierten Konzepts. In Alleweldt, E., Röcke, A. & Steinbicker, J. (Hrsg.), *Lebensführung heute. Klasse, Bildung, Individualität* (S. 53-88). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- Kirchhöfer, D. (2000). Alltagsbegriffe und Alltagstheorien im Wissenschaftsdiskurs. In Boehnke, K., Holly, W. & Voss, G.G. (Hrsg.), *Neue Medien im Alltag. Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären Forschungsfeldes* (S. 13-31). Opladen: Leske + Budrich.
- Kittel, C. (2008). Medienbildung in der Frühen Kindheit. *Medienpädagogik*, 11, 1-13.
- Könitzer, B., Jeker, F. & Waller, G. (2017). *Young Children (0-8) and Digital Technology: A Qualitative Exploratory Study - National Report Switzerland based on the 2016 Survey*. Zurich: Zurich University of Applied Sciences.
- Krotz, F. & Thomas, T. (2007). Domestizierung, Alltag, Mediatisierung: Ein Ansatz zu einer theoriegerichteten Verständigung. In Röser, J. (Hrsg.), *MedienAlltag* (S. 31-43). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. (2. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa Verlag.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- Lütolf, M & Schaub, S. (2017). Integration von Kindern mit Behinderung in der Frühen Bildung. Juristische und empirische Ausgangslage. Aufgaben und Anforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg 23, 6-13.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- McKinsey & Company. (2016). *Digitalisierung in deutschen Haushalten – Wie Familien mehr Qualitätszeit gewinnen können*. Verfügbar unter https://www.mckinsey.de/files/mck_digitalisierung_in_privaten_haushalten.pdf
- Meyer, A. & Müller, B. (2019). Familien- und Frauengesundheit, FFG-Videoproduktion. *Geschwisterkinder. Geschwister von Kindern mit einer Behinderung oder Krankheit*. Verfügbar unter <https://www.geschwister-kinder.ch/downloads>
- Ravensburger AG. (2020). Entdecken. Ravensburger Marken. Tiptoi. Verfügbar unter <https://www.ravensburger.de/entdecken/ravensburger-marken/tiptoi/index.html>

- Rerrich, M.S. (2014). Doing Family - Stärken und blinde Flecken eines Zugangs. Versuch einer Bilanz. In Jurczyk, K., Lange, A. & Thiessen, B., *Doing Family. Warum Familienleben heute nicht mehr selbstverständlich ist* (S. 310-316). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- Röser, J. (Hrsg.). (2007). *MedienAlltag. Domestizierungsprozesse alter und neuer Medien*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Röser, J. (2007). Der Domestizierungsansatz und seine Potenziale zur Analyse alltäglichen Medienhandelns. In Röser, J. (Hrsg.), *MedienAlltag* (S. 15 – 31). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schlör, K. (2016). *Medienkultur in Familien in belasteten Lebenslagen*. München: kopaed.
- Schoch, P., Waller, G., Domdey, P. & Süss, D. (2018). *ADELE – Activités – Digitales – Education – Loisirs – Enfants. Digitale Medien im Kontext von Familien mit Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Heiden: o.V.
Verfügbar unter
https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf
- Voss, G.G. (1991). *Lebensführung als Arbeit: Über die Autonomie der Person im Alltag der Gesellschaft*. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
- Voss, G.G. (2000). Alltag: Annäherung an eine diffuse Kategorie in Zusammenarbeit mit den Projektleitern und Mitarbeitern der Projekte der Chemnitzer DFG-Forschergruppe. In Boehnke, K., Holly, W. & Voss, G.G. (Hrsg.), *Neue Medien im Alltag. Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären Forschungsfeldes* (S. 31-79). Opladen: Leske + Budrich.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mediennutzung von Familien (eigene Skizze).....	7
Abbildung 2: Konzept Doing Family (eigene Darstellung, orientiert an Jurczyk, 2018)	9
Abbildung 3: Wortfelder Alltag (Kirchhöfer, 2000, S. 16)	13
Abbildung 4: Familie 1 (eigene Darstellung)	39
Abbildung 5: Familie 2 (eigene Darstellung)	39
Abbildung 6: Familie 3 (eigene Darstellung)	39
Abbildung 7: Ablaufschema inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100).....	40
Abbildung 8: Kategorienbildung (eigene Darstellung, orientiert an Kuckartz, 2016, S. 64).....	41
Abbildung 9: Sechs Analyseformen (Kuckartz, 2016, S. 118).....	42
Abbildung 10: Alltägliche Lebensführung Familie 1 (eigene Darstellung)	50
Abbildung 11: Alltägliche Lebensführung Familie 2 (eigene Darstellung)	51
Abbildung 12: Alltägliche Lebensführung Familie 3 (eigene Darstellung)	52

10 Anhang

- I: Informationsbrief
- II: SPSS-Verfahren der Leitfadententwicklung nach Helfferich (2009; zitiert nach Kruse, 2016, S. 227)
- III: Interviewleitfaden
- IV: Vertraulichkeitserklärung
- V: Kurzfragebogen
- VI: Transkriptionssystem: Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2015, S. 21 ff.)
- VII: Erweitertes Transkriptionssystem der Autorin
- VIII: Codebuch

01.09.2019

Guten Tag,

Herzlichen Dank, dass ich mich an Sie wenden darf. Der Kontakt wurde durch _____ hergestellt, die Sie und Ihr Kind in der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet.

Ich besuche zurzeit den Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Neben dem Studium arbeite ich seit August 2019 in einem Heilpädagogischen Kindergarten in Biel.

Im Rahmen meiner Masterarbeit, befasse ich mich mit dem Gebrauch von Digitalen Medien im Alltag von Familien. Digitale Medien übernehmen im familiären Alltag verschiedene Aufgaben, diese möchte ich gerne erfassen. Es wäre schön, wenn Sie mir von Ihrem persönlichen Familienalltag mit ihrem Kind / ihren Kindern erzählen. Ziel der Arbeit ist es, mittels des Gesprächs einen Einblick in Ihre Lebenswelt zu erhalten und herauszufinden, welche Aufgaben Digitale Medien im Familienalltag übernehmen.

Gerne werde ich mich telefonisch oder per Mail bei Ihnen melden, um einen Interviewtermin zu vereinbaren. Das Interview wird ca. 1 Stunde dauern. Das Gespräch kann an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Familie, daher wäre es ideal, wenn möglichst beide Elternteile am Interview teilnehmen. Ihre Erfahrungen und Schilderungen zu diesem Thema interessieren mich sehr und ich freue mich, Sie kennenlernen zu dürfen.

Ich bitte Sie, den beiliegenden Kurzfragebogen ausgefüllt mit dem beigelegten Briefumschlag an mich zurückzuschicken oder Frau Bieri mitzugeben. Der Kurzfragebogen ist ergänzend zum Interview.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung! Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Simone Kapp

simone.kapp@bluewin.ch oder 076 529 09 82

SPSS-Verfahren der Leitfadenentwicklung nach Helfferich (2009; zitiert nach Kruse, 2016, S. 227):

S – Um Leitfragen für einen Leitfaden zu generieren, ist es sinnvoll, zuerst in einem ganz offenen Brainstorming sehr viele Fragen zu sammeln.

P – Wenn dann ein grosser Fundus an Fragen vorliegt, müssen die Fragen auf ihre Geeignetheit überprüft werden. Alle ungeeigneten Fragen werden gestrichen.

S – Die übrige gebliebenen Fragen müssen sowohl inhaltlich sortiert werden, als auch in Hinblick auf die offene Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen geordnet werden.

S – Die geprüfte und sortierten Fragen müsse dann zum Abschluss in den Leitfaden subsumiert, also eingeordnet werden.

Leitfaden Interview

<p><i>Vorbereitungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mich und Thema nochmals vorstellen</i> • <i>Kurzfragebogen besprechen, offene Fragen klären</i> • <i>Aufbau und Vorgehen des Interviews erläutern</i> 		
<p>Tagesablauf der Familie (wiederkehrende, alltägliche Tätigkeiten)</p> <p>Erzählaufforderung: <i>Wenn sie an ihren Alltag denken, wie würden sie einen „gewöhnlichen“ Tag in Ihrer Familie beschreiben? Beginnen Sie doch am Morgen, wenn das erste Familienmitglied aufsteht...</i> Evt. Visualisierung eines Tages, z.B. mit Piktos, Zeitstrahl / evt. Beispiel machen</p>		
<p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fällt Ihnen sonst noch etwas dazu ein? • Und sonst? Und weiter? Und dann? • Können Sie das genauer beschreiben? • Haben Sie ein Beispiel dafür, damit ich mir das konkreter vorstellen kann? • Was meinen Sie damit? • Können Sie sagen, warum dies so ist? • Erzählen sie mir doch bitte mehr über... 		
Thema	Konkretes Nachfragen	Gedankenstütze
Inhalte Alltag	Welchen Tätigkeiten gehen Sie und Ihre Kinder täglich nach?	Spielen, Bilderbücher anschauen, fernsehen, Haushalt, kochen, Hobbies, Freunde, Berufstätigkeit ...
	Wer übernimmt in Ihrem Familienalltag welche Aufgaben?	Berufstätigkeit Betreuung und Pflege Kind Erziehung Haushalt Förderung/Bildung Organisation ...
	Welche Abläufe, Termine, Tätigkeiten sind wiederkehrend in ihrem Familienalltag?	Therapien, Rituale, Schlafen, Mahlzeiteinnahme, Hobbies ...
Bezugspersonen	Mit wem verbringt das Fokuskind tagsüber Zeit?	Vater, Mutter, Grosseltern,

		Geschwister, Freunde (Bezug auf Kurzfragebogen nehmen) Therapeuten, HFE, ausserfamiliäre Betreuungspersonen (KITA, Tagesmutter) ...
	Verbringt das Fokuskind auch alleine Zeit? Was macht das Kind in dieser Zeit?	Spielen, Bilderbücher anschauen, fernsehen ...
	Was machen Sie in der Zeit, wo die Kinder sich selbständig beschäftigen oder sie sonst betreut werden?	Haushalt (Essenszubereitung , waschen, einkaufen usw.) Berufstätigkeit, Regeneration, „Zeit für sich“ ...
	Wie werden nicht anwesende Familienmitglieder in den Alltag miteinbezogen?	Telefonieren, Fotos verschicken ...
<p>Zusammenfassende, überleitende Frage: Sie haben mir viel erzählt, vielen Dank! Habe ich etwas vergessen, was Sie gerne in Bezug auf die Tätigkeiten und Aufgaben im Familienalltag noch ansprechen würden, bevor wir weiter gehen?</p>		

<p>Organisation Familienalltag (Balance- und Vereinbarkeitsmanagement)</p> <p>Erzählaufforderung: Wenn wir an alles denken, was sie bereits erzählt haben, wird einem klar wie viele verschiedenen Tätigkeiten man täglich nachgeht und wie viele Aufgaben im Familienalltag anfallen. Dies alles zu organisieren und zu koordinieren ist eine riesen Leistung. Wie organisieren Sie dies alles?</p>		
Organisation, Koordination	Wer organisiert Ihren Alltag? Wie machen Sie dies?	Koordination, Strukturierung ...
Mittel	Welche Mittel werden dafür eingesetzt?	Agenda, Digitale Medien

		(Familienchat, geteilte Agenda etc.), Familienplaner ...
Kommunikation	Wie kommunizieren Sie darüber? Wie tauschen sie wichtige Informationen aus?	Gespräche/ Absprachen, Digitaler Medien (Chat, SMS, Planer) ...
	Welche bestehenden Vorgehensweisen empfinden Sie in Ihrem Familienalltag als entlastend? Warum?	
	Gibt es etwas, dass Sie bei der Organisation herausfordert?	
Zusammenfassende, überleitende Frage: Sie haben mir viel erzählt, vielen Dank! Habe ich etwas vergessen, was Sie gerne in Bezug auf die Organisation noch ansprechen würden, bevor wir weiter gehen?		

Medien <ul style="list-style-type: none"> • <i>definieren</i> <p>Erzählaufforderung: <i>Wir haben nun lang und ausführlich über Ihren Familienalltag gesprochen, können Sie mir sagen, wo und wann in Ihrem Alltag elektronische/digitale Medien vorkommen und welche Rolle sie spielen?</i></p>		
Elektronische/digitale Medien	Bei welchen Tätigkeiten kommen in Ihrem Alltag elektronische/digitalen Medien vor? Gründe?	Geräte (Bezug Kurzfragebogen), Tageszeiten/Situationen, Orte, Angebote, Häufigkeit/Umfang ... Organisation, Erreichbarkeit, Sicherheit, Unterhaltung, Kommunikation, Information, Strukturierung des Alltags, Babysitter, Entspannung, Teilhabe, Lernen ...
	Wie werden elektronische/digitale Medien in Ihrer Familie genutzt?	Gewohnheiten, Rituale, spontane Nutzung,

		Nutzungskonstellation, spezifische Zeitspanne ...
	Gibt es elektronische/digitale Medien auf die Sie in Bezug auf den Familienalltag nicht verzichten möchten? Gründe?	Erschwernisse, Erleichterungen ...
Fokuskind	Welche Medien spielen in Bezug auf das Fokuskind eine Rolle?	Organisation Alltag, Situationen, Nutzungskonstellationen, Inhalte (Unterhaltung, Lernen, Wissensaneignung) ...
	Gibt es Medien die als Hilfsmittel im Alltag des Fokuskindes fungieren?	Beispiele
Gemeinsame Zeit	Gibt es Aktivitäten der gesamten Familie, die mit Medien zu tun haben? Wie laufen diese ab? Wer nimmt jeweils daran teil?	
<i>Wenn Sie jetzt so darüber nachdenken: Wie würden Sie das einschätzen, sind elektronische/digitale Medien wie Sie deren Einsatz beschreiben haben positiv für Ihren Familienalltag oder sehen Sie da auch Herausforderungen?</i>		
Schlussfrage: Gibt es sonst noch etwas zu diesem Thema, was wir nicht angesprochen haben und das Sie gerne loswerden wollen?		

Vertraulichkeitserklärung der Interviewerin

Simone Kapp, Untergasse 37, 2502 Biel, simone.kapp@bluewin.ch

Vertraulichkeitserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten. Im Rahmen der Masterarbeit von Simone Kapp werden die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Simone Kapp, versichere hiermit, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Einverständniserklärung der/des Interviewpartnerin/-partners

Ich (Wir), Frau _____ und Herr _____ bin (sind) hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit von Simone Kapp verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation der Masterarbeit an der HfH und einer möglichen Veröffentlichung in der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik Zürich).

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Kurzfragebogen	
Angaben zur Mutter	
Name/Vorname:	Nationalität:
Geburtsdatum:	Tel. oder Email:
Welche Ausbildungen haben Sie abgeschlossen?	
Beruf:	Berufliche Situation: <input type="radio"/> Erwerbstätig <input type="radio"/> Arbeitsuchend <input type="radio"/> Hausfrau-mann
Angaben zum Vater	
Name/Vorname:	Nationalität:
Geburtsdatum:	Tel. oder Email:
Welche Ausbildungen haben Sie abgeschlossen?	
Beruf:	Berufliche Situation: <input type="radio"/> Erwerbstätig <input type="radio"/> Arbeitsuchend <input type="radio"/> Hausfrau-mann
Angaben zu Ihrem Kind mit Heilpädagogischer Früherziehung	
Name/Vorname:	Nationalität:
Geburtsdatum:	Anmeldegrund für die HFE:
Angaben zu den Geschwistern	
Geschwister (Anzahl):	Name/Vorname: Geburtsdatum:

Name/Vorname:	Name/Vorname:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Angaben zur Familie	
Ist Ihre Familie mehrsprachig? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Familiensprache:
Sprache der Mutter:	Sprache des Vaters:
Wer wohnt alles in ihrem Haushalt?	
Welche Personen sind im Alltag Ihrer Familie (zu Hause) noch präsent? <input type="radio"/> Grosseltern <input type="radio"/> Externe Betreuungspersonen <input type="radio"/> Andere Bezugspersonen	
Wer:	
Welche Digitalen Medien sind in Ihrem Haushalt vorhanden? <input type="radio"/> Handy <input type="radio"/> Tablet <input type="radio"/> Laptop / Computer <input type="radio"/> Fernseher <input type="radio"/> Radio/Musikanlage/CD-Player <input type="radio"/> iPod <input type="radio"/> Spielkonsolen <input type="radio"/> Digitale Kindergeräte <input type="radio"/> Digitalkamera/Videokamera <input type="radio"/> DVD-Player <input type="radio"/> Digitale Hilfsmittel in Bezug auf das Kind mit HFE	
Welche:	
Teilnahme	
Wer kann am Interview teilnehmen? <input type="radio"/> Wir nehmen beide, Vater und Mutter, am Interview teil. <input type="radio"/> Ein Elternteil nimmt am Interview teil. <input type="radio"/> die Mutter <input type="radio"/> der Vater	

Einfache Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2015, S. 21 f.):

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise „Er hatte noch so’n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen“.
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt.

11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).

Erweiterte Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2015, S. 23):

12. Wort- und Satzabbrüche werden mit / markiert: „Ich habe mir Sor/ Gedanken gemacht“.
Wortdoppelungen werden immer notiert.
13. Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt ein //. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser // und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet.

Erweiterung des Transkriptionssystems

Erweiterung des Transkriptionssystems bezüglich Anonymisierung der Daten (vgl. Kruse, 2015, S. 358):

Interviewerin = I

befragte Mutter = M 1 – 3

befragter Vater = V 1 – 3

Kind mit Heilpädagogischer Früherziehung (Fokuskind) = K 1 - 3

Geschwister = G 1 – 7

Tageskind = TK 1 – 2

Heilpädagogische Früherzieherin = HFE 1 – 3

genannte Orte (Ortschaft, Stadt, Kanton) = Orte 1 – 6

genannte Spitäler = Spital 1 – 3

Codebuch: Haupt- und Unterkategorien

Hauptkategorie 1: Tagesablauf Familie (deduktiv)		
<p>Umfasst alle Aussagen zu alltäglichen Tätigkeiten der Familienmitglieder, die sich direkt oder indirekt auf den Alltag der Familie beziehen.</p> <p>Die Auseinandersetzung mit der Theorie zeigt auf, dass das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement vielfältige, alltägliche Tätigkeiten der Familienmitglieder umfasst (Jurczyk, 2018).</p>		
<p>Care-Tätigkeiten (deduktiv)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen, die sich auf die direkten und indirekten Care-Tätigkeiten beziehen.</p> <p>In der Theorie wird zwischen direkter und indirekter Care-Arbeit unterschieden. Von direkter Care-Arbeit spricht man bei Pflege, Betreuung und Erziehung. Bei der indirekten Care-Arbeit bilden Hausarbeiten den Fokus, die in Bezug mit der Betreuung stehen (EBG, 2010).</p>	<p>„Man kann nicht darauf gehen. Ja und ähm am Morgen sind wir meistens, sind wir beide meistens zu Hause, spielen ein bisschen, ich lasse K3 viel machen und nachher gegen Mittag beginne ich mit dem Kochen.“ (M3, Z. 41-43)</p> <p>„Ja jetzt im Moment, wo ich gerade nicht arbeite, da mache ich einen Kaffee, räume die Abwaschmaschine aus oder so etwas. Dass sie [zu M2] ein bisschen weniger hat danach.“ (V2, Z. 17-19)</p>
<p>Berufstätigkeit (induktiv)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Erwerbstätigkeiten der Eltern beziehen.</p>	<p>„Aber das ist mehr am Abend; Ausliefern ist manchmal während des Tages.“ (M2, Z. 94)</p>
<p>Bildungsinstitutionen (induktiv)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen, die sich auf Bildungsinstitutionen beziehen.</p>	<p>„Und vom Kindergarten sind viele Sachen, an die ich denken muss. Manchmal wenn K1 ein Znüni mitnehmen muss oder vor kurzem sind sie ins Theater ein Kasperltheater schauen gegangen. Damit ich es weiss, da ist sie zum Beispiel nach Hause geführt worden. Ich musste K1 nicht abholen, so einfach.“ (M1, Z. 356-359)</p>
<p>Fremdbetreuung (induktiv)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Fremdbetreuung der Kinder beziehen.</p>	<p>„Mit dem einen oder mit dem anderen ist, dann sind die anderen einfach zu Hause halt, also nach der Schule. Also ich lasse sie eigentlich nicht mehr (..) ähm fremdbetreuen in dem Sinne.“ (M3, Z. 220-221)</p>

<i>Institution (induktiv)</i>	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Fremdbetreuung durch eine Institution beziehen.	„Obermühsam mit dem Hund, wirklich. Und darum finde ich dies super so. Und ah, immer am Mittwoch geht er in die KITA einen ganzen Tag.“ (M3, Z 161-162)
<i>Privat (induktiv)</i>	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Fremdbetreuung durch Privatpersonen beziehen.	„Ohne die [Grossmutter] würde es fast gar nicht gehen.“ (M2, Z. 104)
Freizeit- aktivitäten (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf Tätigkeiten der Familienmitglieder in der Freizeit beziehen.	„Und jetzt habe ich angefangen in den letzten zwei, drei Mal, dass ich dann für mich einen Kaffee trinken gehe, ohne Kinder und dies tut wirklich gut.“ (M2, Z. 43-45)
Rituale (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf wiederkehrende, geregelte Abläufe in der Familie beziehen.	„Am Abend habe ich immer das gleiche Ritual, wenn ich nach Hause kommen, Hallo sagen, Kaffee trinken und draussen gemütlich eine rauchen und dann komme ich rein und dann bin ich dann zu Hause. Für mich ist schon ein bisschen, manchmal zwischendurch im Alltag herumschnöggen, sei es Facebook oder im 20 Minuten oder Blick kurz durchschauen, was gelaufen ist und ja. Entspannen vielleicht nicht gerade, aber ablenken.“ (V3, Z. 609-613)
Termine Fokuskind (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Termine der Fokus Kinder beziehen.	„Klar für G1 ist es halt mühsam, K1 muss halt viel und sie muss immer mit überall. Und das ist für G1 auch nicht. Ja. Für G1 vielleicht auch nicht einfach. Und sie darf dann meist nicht spielen gehen mit der HFE1 und so.“ (M1, Z. 519-521)
<i>Spitalbesuch (induktiv)</i>	Umfasst alle Aussagen, die sich auf medizinische Untersuchung der Fokus Kinder beziehen.	„Ja da gehen wir in Ort4 in das Spital2.“ (M2, Z. 35)

<p><i>Therapie/HFE</i> (induktiv)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Heilpädagogische Früherziehung und Therapien der Fokuskinder beziehen.</p>	<p>„Ja, (unv.) und dann das Mittagessen und heute kommt eben um viertel nach noch die HFE1 (...) und sonst am Nachmittag wenn K1 frei hat, ähm, legt K1 sich sicher noch etwas hin und sonst, spielt sie meistens.“ (M1, Z. 77-79)</p> <p>„Wir haben neu mit einer Therapie angefangen, wissen aber noch nicht, in welchem Intervall, wahrscheinlich einmal im Monat. Die [Daten] lasse ich einfach im SMS stehen, dass ich es dann habe.“ (M3, Z. 423-425)</p>
---	---	---

<p>Hauptkategorie 2: Balance- und Vereinbarkeitsmanagement (deduktiv)</p>		
<p>Umfasst alle Aussagen zur Abstimmung und Koordination alltäglicher Tätigkeiten der Familienmitglieder, die sich direkt oder indirekt auf den Alltag der Familie beziehen.</p> <p>Die Auseinandersetzung mit der Theorie zeigt, dass das Balance- und Vereinbarkeitsmanagement neben alltäglichen Tätigkeiten, organisatorische sowie logistische Abstimmungsleistungen der Familienmitglieder enthält. Wobei es mehrere individuelle, alltägliche Lebensführungen mit unterschiedlicher Teilhabe an Beruf, Schule, Freizeit etc. zu koordinieren und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen aufeinander abzustimmen gilt (Jurczyk, 2018).</p>		
<p>Abstimmung Rolle und Aufgaben (deduktiv)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Abstimmung von Erwerbs- und Care-Arbeit der Familienmitglieder beziehen.</p>	<p>„Also Samstag und Sonntag steht er auf mit dem Kleinen. Dann bin ich immer bis so, ich nehme mir immer vor um 11:00 Uhr aufzustehen, weil ich könnte bis um 14:00 Uhr wahrscheinlich. (lacht) Weil die Nächte sind wirklich nahrhaft im Moment und dies sind die zwei Morgen, wo ich nachschlafe.“ (M3, Z. 669-672)</p> <p>„Also dann merkt man halt schon, dass er einfach viel fehlt manchmal, weil er den ganzen Tag nicht da ist und das war K1 wichtig, das wollte sie ihm gerne sagen und so und so solche Sachen auf jeden Fall.“ (M1, Z. 294-296)</p>
<p>Koordination alltägliche Lebensführung (deduktiv)</p>	<p>Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Koordination, bzw. auf die Planung der alltäglichen Tätigkeiten der Familienmitglieder beziehen.</p>	<p>„Wir haben eine Agenda auf dem Natel, wo wirklich ich meine Farben habe vom Arbeiten, meine Farbe für mich und mit den Kindern. Dann haben wir eine Farbe, die wir gemeinsam haben und du [an V2]</p>

		hast deine eigene Farbe.“ (M2, Z. 213-215)
Abstimmung Bedürfnisse und Interessen (deduktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Abstimmung der Bedürfnisse und Interessen der Familienmitglieder beziehen.	„Und das finde ich, eben, zuerst wollten wir es trotzdem nicht und dann haben wir gemerkt, dass es nicht geht. Ich möchte nicht immer nach hinten liegen müssen. Ja. Und schreien und tun und machen und nachher bringt es trotzdem nichts. Sie ärgern sich, wir ärgern uns und er sollte fahren.“ (M1, Z. 1071-1073)
Hauptkategorie 3: Konstruktion von Gemeinsamkeit (deduktiv)		
Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Konstruktion von Gemeinsamkeit gegen innen und aussen der Familienmitglieder beziehen. Diese Form des Doing Family steht nicht im Zentrum der vorliegenden Arbeit, dennoch wurde sie grob erfasst.		
Laut Theorie wird unter Konstruktion von Gemeinsamkeit die identitätsorientierte Konstruktion von Familie als zusammengehörige Gruppe und um ihre Selbstdefinition verstanden (Jurczyk, 2018).		

Hauptkategorie 4: Medien (deduktiv)		
Umfasst alle Aussagen, die sich auf elektronische und digitale Medien beziehen.		
Durch die Beschäftigung mit der Theorie wird ein Fokus auf elektronische und digitale Medien gelegt. Wobei davon ausgegangen wird, dass sich Medien als Hybride erweisen. Trägermedien demnach vielfältige Nutzungsoptionen haben (Höflich, 2016). Die Unterkategorien wurden anhand der genannten Mediengeräte gemacht. Geschaut wurde dann, für was sie im familiären Alltag genutzt werden, also welche Medienpraktiken gelebt werden.		
Allgemeiner Umgang und Einstellung (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Umgang mit Mediengeräten und die Einstellung zu Medienpraktiken der Familienmitglieder im familiären Alltag beziehen.	„Also natürlich etwas, das sie auch schauen dürfen natürlich.“ (M1, Z. 948) „G3 habe ich das Gefühl, der könnte immer fernsehen. Glaube ich. Dort muss man mehr bremsen.“ (M2, Z. 454-455) „Jetzt im Winter, wenn es mal regnet und so, dürfen sie auch mal einfach am Nachmittag.“ (M1, Z. 603)
Buch (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Buch</i> beziehen.	„So ein bisschen angefangen, ja. Genau. Jetzt bekommt er dann, ich weiss nicht, ob dies auch dazu gehört, so einen tiptoi-Stift.“ (M2, Z. 432-433)
Fernseher	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Fernseher</i>	„Den Fernseher brauchen eigentlich alle [...]“ (M1, Z. 665)

(induktiv)	beziehen.	
<i>Echtzeit</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Gebrauch des Fernseherers in Echtzeit beziehen.	„Ja genau und sonst unter der Woche schaut er einfach einen Sender und da laufen da die Sendungen. Das läuft dann mehr nebenbei manchmal. Ich schaue dann zwischendurch mit und zwischendurch habe ich, ich habe halt zwei, drei Spiele auf dem Handy.“ (M3, Z. 515-518)
<i>Replay/Aufnahmen</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Gebrauch des Fernseherers durch Replay-Funktionen beziehen.	„Wir haben Swisscom-TV, damit nehmen wir auf und nachher können sie das schauen.“ (M2, Z. 488-489)
<i>Streaming-Dienst</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Gebrauch des Fernseherers durch Streaming-Dienste beziehen.	„Ja es ist schon gamen, vor allem und Netflixen und so ja.“ (M3, Z. 230)
<i>DVD</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Gebrauch des Fernseherers durch DVD-Geräte beziehen.	„Wir haben vor kurzem schon einen DVD-Player mit einem kleinen Bildschirm gekauft. Für, wenn wir zwischendurch ein bisschen weiter weg gehen.“ (M2, Z. 640-641)
<i>Spielkonsole</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Gebrauch des Fernseherers durch Spielkonsolen beziehen.	„Aber sonst schauen sie eher weniger Fernseher, es ist mehr, dass sie an der Konsole sind, wenn sie etwas spielen. Und sie haben natürlich alle drei Handys.“ (M3, Z. 526-528)
<i>Radio</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf den Gebrauch des Fernseherers durch Radiohören beziehen.	„Ich höre mehr über den Fernseher, so Musiksender, eben auch gerade für K2 oder (...) du am Sonntagmorgen lässt auch viel den an.“ (M2, Z. 387-388)
Audioplayer (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Audioplayer</i> beziehen.	„I Pod hast du. Den brauchst du meistens für das hin und her reisen.“ (M2, Z. 369)
Digitalkamera (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Digitalkamera</i> beziehen.	„Und das Natel finde ich halt sehr praktisch, weil die meisten Kinderfotos sind dort darauf. Das ist wirklich einfach. Ich glaube, die Kamera habe ich seit der Geburt von G2 nicht mehr in den Fingern gehabt.“ (M2, Z. 522-324)
Smartphone	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Smartphone</i>	„Ja, ich habe es schon immer um mich herum das Natel.“ (V1, Z. 844)

(induktiv)	beziehen.	
<i>Mail</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Schreiben/Lesen von Mails via Smartphone beziehen.	„Weil ich habe meistens, ich mache fast alles über das Handy und E-Mail ist auch nicht so schlecht.“ (M3, Z. 356-358)
<i>Browser</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung des Internet-Browsers via Smartphone beziehen.	„Das Wetter schaue ich und die Nachrichten schaue ich immer.“ (V3, Z. 866)
<i>Social Media</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung von Sozialen Netzwerken via Smartphone beziehen (Ausnahme von WhatsApp).	„Ohne Facebook würden wir keine einzige Familie kennen mit diesem Syndrom.“ (M3, Z. 843)
<i>Radio/Audioplayer</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung von Musik-Playern via Smartphone beziehen.	„Ja und wo ich halt den Radio viel brauche momentan über das Natel, ist halt wenn ich hier in der Küche etwas mache. Wenn ich die Küche mache oder auch am Morgen oder so. Dann habe ich das Natel auf dem Küchentisch und denn höre ich über das Natel Radio.“ (V2, Z. 437-439)
<i>Organizer</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung von Organisations-Apps via Smartphone beziehen (Erinnerungen, Notizen, Wecker, Timer, Organizer usw.).	„Nein, obwohl man ja einen Kalender hätte im Handy, den brauche ich nie. Weiss auch nicht, weiss nicht warum.“ (M3, Z. 435-436)
<i>Kamera</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung der Smartphone Kamera beziehen.	„Fragen Sie nicht, wo sie ist, aber wenn wir fort gehen oder so, eigentlich und sonst nehme ich halt schon viel mit dem Natel auf oder so fotografieren.“ (M1, Z. 769-770)
<i>Streaming-Dienst</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung von Streaming-Diensten via Smartphone beziehen.	„Ja, viel beim Kochen, entweder höre ich Musik, also über Youtube oder ich schaue, also höre irgendein Video. Ich kann ja nicht immer auf das Handy schauen, wenn ich koche. Mein Handy läuft schon sehr viel nebenbei. Vor allem beim Kochen.“ (M3, Z. 710-712)
<i>WhatsApp</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung von WhatsApp beziehen.	„Hallo, wo bist du? Kommst du auch zum Essen? Wenn sie vergessen haben, es zu sagen zum Beispiel. Ja, WhatsApp ist bei uns schon sehr hoch im Kurs, merke ich gerade. (lacht)“

		(M3, Z. 396-398)
<i>SMS</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Schreiben/Lesen von SMS via Smartphone beziehen.	„Doch zwischendurch kurz ein SMS oder ein WhatsApp.“ (V1, Z. 286)
<i>Telefon</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Telefonieren beziehen.	„[...] ich telefoniere auch viel mit der Mutter, weil wir sehen sie nicht so viel.“ (M1, Z. 557-568)
<i>Spiele</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Spielen (Gamen) via Smartphone beziehen.	„Wir sind halt eine grosse Familie und da ist immer etwas los und immer läuft etwas anders als gedacht. Und wenn ich dann ein Game mache, das ist einfach so.“ (M3, Z. 587-588)
Computer (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Computer</i> beziehen.	„Ja mittlerweile muss ich nur noch unsere Buchhaltung machen, vorher habe ich noch für ein Geschäft die Buchhaltung gemacht. Und dann ging es halt sehr lange, manchmal und dann ist es langweilig. Ähm, jetzt hat sie mich gerade aus dem Konzept gebracht.“ (M1, Z. 755-757)
<i>Mail</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Schreiben/Lesen von Mails via Computer beziehen.	„Und das, aber sonst. Wer Computer brauche ich wann, dann für E-Mails oder eigentlich mehr oder um sonst irgendwie etwas zu mache.“ (M1, Z. 796-797)
<i>Spiele</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Spielen (Gamen) am Computer beziehen.	„Ich möchte auch nicht. Wenn ich etwas mache, gehe ich mal ein Spiel machen und sonst nie.“ (V1, Z. 803-804)
Laptop (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Laptop</i> beziehen.	„Ja, also, ähm da ich alles über das Handy mache, mein Laptop ist ziemlich alt und funktioniert nicht mehr so, habe ich das Handy ziemlich oft bei mir. Weil es ist auch so, beim Kochen schaue ich ein Video oder höre Musik. Mein Handy ist wirklich mein, wenn ich es verliere bin ich verloren.“ (M3, Z. 498-500)
<i>Spiele</i> (induktiv)	Umfasst alle Aussagen die sich auf das Spielen (Gamen) am Laptop beziehen.	„Er ist uralte. Er spielt ab und zu noch Spiele darauf, zwischendurch. Eben wenn es mal Zeit hat.“ (M1, Z. 791-792)
Tablet (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Mediengerät <i>Tablet</i> beziehen.	„Ja, doch. Wir haben auch über ein Tablet gesprochen, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, schon wegen den Kindern, ist es

		momentan gerade nicht so.“ (M1, Z. 984-985)
<i>Streaming-Dienst (induktiv)</i>	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Nutzung von Streaming-Diensten via Tablet beziehen.	„Und das Tablet zum Fernsehen, weil wir Swisscom-TV haben.“ (M2, Z. 419)
<i>Spiele (induktiv)</i>	Umfasst alle Aussagen, die sich auf das Spielen (Gamen) via Tablet beziehen.	„Wo er so die gleichen Formen, Zahlen und zählen und so.“ (M2, Z. 430)
Radio/ Musikanlage (induktiv)	Umfasst alle Aussagen, die sich auf die Mediengeräte <i>Radio/Musikanlage</i> beziehen.	„Ja, das Radio in der Küche läuft eigentlich immer. Wenn ich aufstehe, drücke ich und wenn ich ins Bett gehe wieder.“ (M1, Z. 654-556) „Die Kinder haben eigentlich auch immer so eine Jodel-CD oder Kinderlieder zum Einschlafen.“ (M2, Z. 382-383)